

ASOCIACIÓN NAMETSAI

Núcleos de lenguas :

**Revitalización de las lenguas tikuna, bora, miraña, yukuna y
tanimuka por medio de cantos y bailes en CAPIUL, en el contexto
urbano de Leticia**

Informe Final

Autores:

Abel Santos, Fernando Nejeteye, William Yukuna, Edgar Bolívar Urueta, Alfredo Florez,
Elida Santos, Camilo Vargas, Elio Miraña, Maria Victoria Florez, Lina Mazenett.

Leticia, Noviembre de 2019.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Dirección del proyecto:

Edgar Bolívar Urueta

Coordinación local:

Alfredo Florez

Fotos:

Lina Mazonett, Maria Victoria Florez, Camilo Vargas, Paula Maldonado, Johanna Goncalves, Marvan Szekely.

Ilustraciones:

Maria Victoria Florez, Lina Mazonett, Abel Santos.

Agradecimientos Especiales:

Consejo de Ancianos CAPIUL (Armando Carevilla, Heriberto Estela, Pedro Cuyoteca, Raul Paima, William Yukuna); Rosaura Matapi, Angela López, Angel Tanimuka. Juan Alvaro Echeverri, Marta Pabón, Paula Maldonado, Johanna Goncalves, Diana Rosas.

Citar como:

Santos, A; Negeteye, F; Yukuna, W; Bolívar, E; Florez, A; Santos, E; Vargas, C; Miraña, E; Florez M.V.; Mazonett, L. ***Núcleos de lenguas : revitalización de las lenguas tikuna, bora, miraña, yukuna y tanimuka por medio de cantos y bailes en CAPIUL, en el contexto urbano de Leticia.*** Leticia: Asociación Namitsai, CAPIUL, UN Sede Amazonia, Instituto IMANI. 2019.

PRESENTACIÓN

El presente texto constituye el informe final correspondiente al contrato de prestación de servicios de la Asociación Namitsai con la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia, por el cual se ejecutaron el conjunto central de actividades del proyecto de extensión solidaria Revitalización Lingüística por medio de los bailes tradicionales en el contexto urbano de Leticia, Código Hermes 40230. Este proyecto fue ganador de la Convocatoria Nacional de Proyectos de Extensión Solidaria de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018. Dicho proyecto se enmarca en el Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia y el Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia, Capiul.

El presente proyecto nació de un acercamiento por interés mutuo entre profesores y estudiantes de diferentes profesiones y grupos de investigación con los miembros del Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia, CAPIUL. "La lengua primero", "todo comienza por la lengua". La claridad y determinación que expresan estas frases pronunciadas desde el inicio de las conversaciones por los miembros de Capiul fue dándole el carácter al tipo de esfuerzo de colaboración conjunta podríamos hacer, y efectivamente, la diversidad lingüística tomó un papel central, lo cual no es común en el conjunto de áreas

prioritarias que manejan las organizaciones indígenas o las ATIS. El interés en colocar primero la lengua indígena dio pie incluso a que desde el consejo de ancianos se emprendiera la iniciativa de rebautizar de alguna forma el cabildo CAPIUL como Naane muamuna i'tsamei i'ñuju, en una combinación de lenguas tikuna y miraña que podría traducirse como "gente con pensamiento de territorio". Este proyecto se nutre de una primera experiencia de colaboración en investigación sobre los aspectos sociolingüísticos, territoriales, y del modo de habitar la ciudad de los miembros del CAPIUL¹.

Con la iniciativa planteada en este proyecto fue posible "amanecer la palabra" como dijo el abuelo Fernando Nejeteye y corroboró el consejo de ancianos, en el sentido de comenzar a trabajar en la revitalización de las lenguas indígenas desde la ciudad. Este es uno de los deseos más fuertes que tuvieron los fundadores de CAPIUL cuando comenzó a nacer la idea de construir una maloca en pleno centro de la ciudad.

El presente texto narra con detalles una experiencia piloto, inédita y experimental de buscar un modelo pedagógico propio para la revitalización de las lenguas nativas en Leticia, liderada, organizada y puesta en marcha con gran competencia, talento, alegría y creatividad por los miembros del cabildo.

Iniciar no fue fácil. Comenzamos por evidenciar que es posible tener acceso a un conjunto muy heterogéneo y disperso de materiales pedagógicos y lingüísticos en Leticia. Esto evidenció la falta de centros de documentación disponibles con materiales pedagógicos de las diferentes lenguas del Amazonas y sobre todo la falta de documentación sobre las diversas experiencias de

¹ Ver: BOLIVAR, Edgar; GIL, Diana; VARGAS, Camilo, SANTOS, Abel; YUKUNA, William; ECHEVERRI, Juan Alvaro; ZUMAETA, Jhonny; NEJETEYE, Fernando; PAIMA, Raúl; CHEIVA, Alma; FLOREZ, Alfredo; TETEYE, Josefina, ESTELA, Heriberto; CUYOTECA, Pedro; LOPEZ, Gilberto. **Leticia Indígena: Lenguas y territorio desde la experiencia de los pueblos indígenas unidos de Leticia, CAPIUL**. Leticia: UN Sede Amazonia; IMANI, CAPIUL, Asociación Namistai. 2019

revitalización de lenguas nativas, en donde hay una rica experimentación y numerosas innovaciones, que por lo general reciben poca atención, apoyo y tienen grandes problemas para su sostenibilidad y mejoramiento por falta de incentivos y atención institucional e incluso de las mismas organizaciones indígenas.

Esta experiencia, organizada a partir de tres núcleos por afinidades culturales (gente de agua, gente de centro y gente de tigre) trabajó con lenguas tikuna, miraña, bora, yukuna y Tanimuka alrededor del tema general de preparación de baile (baile tukuna de la de pubertad femenina; baile bora-miraña de tumba de chagra y baile yukuna-tanimuka de cosecha de piña).

Los profesores y asistentes indígenas enfrentaron un público muy diverso y heterogéneo, el desafío de la adaptación de formas de enseñanza, del manejo de un aprendizaje colectivo dentro de una maloca, la construcción de herramientas y materiales pedagógicos propios, la socialización, divulgación, el manejo espiritual, ritual, organizacional, social, pedagógico, político, de gestión de proyectos, recursos, informes, nuevas tecnologías, relaciones institucionales interétnicas con Universidad y entidades territoriales, incluidas otras AATIs.

Al final consideramos un gran éxito este primer paso. Por la experiencia y aprendizajes obtenidos, por la gran cantidad de gente que fue atraída y participó entusiastamente. Por los materiales producidos y por haber liderado de cierta forma una discusión más amplia sobre la necesidad de valorar los espacios de formación propia para la revitalización de lenguas. Amaneció la palabra. De verdad. Se hizo. Ahora estamos en proceso de recoger la experiencia y continuar con los pasos siguientes.

Aspectos de ésta índole llevan a los coordinadores a cuestionarse acerca de la experiencia indígena urbana que se tiene hoy en día: como asumir las

identidades, como tratar las corporalidades, como reivindicar una existencia en transformación en territorios siempre amenazados, especialmente desde la ciudad?. Se reconoce que hay un problema, ya que las personas no se están interesando tanto en estos procesos debido al contacto cultural de occidente y las nuevas dinámicas de vida que se gestan en el contexto urbano. Simultáneamente, son pocas las alternativas e iniciativas para revertir la cuestión. Trabajar en este sentido es mejorar las formas de resistencia/reexistencia desde lo más fundamental para el pensamiento propio: la lengua. Siendo tal vez la capital más multilingüe de Colombia, que oportunidades ofrece Leticia para aprender una lengua indígena? Deben existir nuevas estrategias para llegar más a la juventud.

Los sabedores y coordinadores de los núcleos recalcan su interés por formar a los niños y adultos participantes no solo en términos de la enseñanza de una lengua sino la importancia de aprendizaje integral de la vida, que incluye respeto, formas de dirigirse a los mayores y abuelos, comportamiento adecuado en un evento como un baile, reconocimiento de las autoridades tradicionales, aprender a calmar a un bebé con una canción de arrullo, reconocimiento de organizaciones clanísticas, aprender a preparar alimentos tradicionales, entre otras cosas. De esta forma, el curso de lenguas nativas es un espacio de aprendizaje integral y amplio que aborda distintos ámbitos de la vida y no se

construye a un enfoque convencional de enseñanza que se enfoca estrictamente de lenguas, gramática, sintaxis, etc.

En el primer capítulo de este informe se describe el proceso de organización de los cursos de cada núcleo de lenguas, el proceso de planeación, y diseño inicial de una ruta metodológica que fue adaptándose en el proceso de transformarse en práctica en el espacio de las sesiones y enfrentar diferentes retos. La segunda parte constituye el grueso del informe, dado por el relato de cada proceso llevado a cabo por los tres grupos, desde el inicio hasta el final, la graduación en un baile compuesto por la participación de los cantos en las cinco lenguas. En el tercer capítulo se describen los lineamientos de un modelo de enseñanza y aprendizaje de lenguas construido por CAPIUL en la experiencia realizada. Se incluye una descripción de las evaluaciones internas, observaciones, innovaciones, consideraciones generales y elementos de una política propia de CAPIUL para la revitalización de lenguas en el contexto urbano de Leticia, que a su vez constituye una parte importante de su Plan de Vida.

Se incluye un epílogo en donde, a raíz del encuentro Arte, Política y Lenguas Nativas: experiencias de revitalización y traducción, que fue proyectado en el sentido de crear una vivibilización y debate mayor sobre lesta y otras

experiencias de revitalización en la búsqueda de un contexto institucional que les permita mas incentivos y sostenibilidad en el marco de la Ley de Lenguas.

Finalmente en los anexos compilamos el conjunto de materiales pedagógicos de apoyo utilizados y que constituyen la base para consolidación de cartillas, tras un proceso de revisión y depuración. La asistencia general a los cursos completa la sección de anexos.

Estamos seguros que se trata de un importante material de una experiencia novedosa y que demuestra de nuevo lo importante de la existencia de este proceso de organización y consolidación del Cabildo de los Pueblos Indigenas Unidos de Leticia CAPIUL, su importancia para ofrecer propuestas y opciones de aprendizaje y esparcimiento a la población indígena y no indígena de Leticia, su importancia para visibilizar y exigir los derechos indígenas en la ciudad, su importancia para, en conjunto con otras ATTIs, liderar procesos vitales para la construcción de una región con respeto a las diferencias y con orgullo y valoración de su riqueza cultural.

ÍNDICE

1. EN BÚSQUEDA DE UNA METODOLOGÍA PROPIA	10
1.1. COMPOSICIÓN DEL PERSONAL DE SABEDORES DE LOS TRES NÚCLEOS	10
1.2. DEFINICIÓN DEL COORDINADOR OPERATIVO Y SUS FUNCIONES	11
1.3. FECHAS Y HORARIOS DE REALIZACIÓN DE LOS CURSOS	13
1.4. MATERIAL PEDAGÓGICO DE APOYO	13
1.5. DIVULGACIÓN DE LOS CURSOS	15
1.6. ESTRATEGIAS Y RUTA METODOLÓGICA	16
1.6.1. GENTE DE AGUA	17
1.6.2. GENTE DE CENTRO	19
1.6.3. GENTE DE TIGRE	23
1.7. CALENDARIO DE SESIONES Y ASISTENCIA	24
1.8. SOBRE LOS PARTICIPANTES	27
1.9. RETOS	29
1.10. DESARROLLO GENERAL DE LAS SESIONES	34
2. BITÁCORA: APRENDIEDO EL CANTO, PASO A PASO	38
2.1. GENTE DE AGUA	38
2.2. GENTE DE CENTRO	88
2.3. GENTE DE TIGRE	123
2.4. BAILE DE CLAUSURA	159
3. LINEAMIENTOS DEL MODELO DE APRENDIZAJE DE LENGUAS	164
3.1. EVALUACIONES INTERNAS Y OBSERVACIONES	164
3.2. CONSIDERACIONES GENERALES	173
3.3. INNOVACIONES	178
3.4. POLÍTICA DE REVITALIZACIÓN DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS EN CAPIUL, EN CONTEXTO URBANO DE LETICIA	180
EPÍLOGO. NUEVOS CAMINOS DE VIDA	140
ANEXOS	192
A.1. MATERIAL DIDÁCTICO	194
A.2. ASISTENCIA GENERAL	239

1. EN BÚSQUEDA DE UNA METODOLOGÍA PROPIA

1.1. Composición del personal de sabedores de los tres núcleos

Durante los meses de septiembre y octubre de 2018 tuvieron lugar una serie de reuniones en la Casa grande, maloca de CAPIUL, dentro del contexto propio del mambadero donde se discutieron y definieron tres núcleos de enseñanza de lenguas: núcleo de Gente de agua, donde se enseñaría tikuna; núcleo de Gente de tigre, donde se enseñaría yukuna y tanimuka; y núcleo de Gente de centro, donde se enseñaría bora y miraña. Vale la pena enunciar que el mambadero es un espacio de socialización de la planeación del proyecto con los mayores sabedores que constituyen el concejo de ancianos que representa al cabildo. Participaron igualmente de las discusiones algunos miembros de la junta directiva. En estas reuniones se definieron varios aspectos de la organización del proyecto, los cuales se detallan a continuación:

Se estableció que cada núcleo como equipo de trabajo estará compuesto por un sabedor y un grupo de apoyo de maestros-sabedores. Que el sabedor escogería personas para el apoyo al desarrollo de cada núcleo, de acuerdo a los conocimientos y dominio de las lenguas nativas y culturas que tuvieran estas personas con relación a las diferentes tradiciones indígenas de la Amazonia colombiana. Buena parte de los sabedores y hablantes nativos indígenas son de hecho miembros del Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia CAPIUL y fueron identificados tras el diagnóstico sociolingüístico llevado a cabo en el proyecto de investigación "Leticia Indígena" en convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y el Cabildo^{2,3}. Así, para la Gente de agua, los profesores fueron Abel Santos y Elida Santos; para la Gente de centro, Fernando Negeteye, Elio Miraña y Alfredo Florez; y para la Gente de tigre, William Yukuna acompañado del abuelo XXXX Tanimuka.

1.2. Definición del coordinador operativo y sus funciones

² UN-CAPIUL. *Base de datos diagnóstico sociolingüístico de hogares de Capiul*. Leticia: CAPIUL-Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. 2018.

³ Bolívar et al, 2019.

“Cada núcleo de enseñanza espiritualmente esta abriendo una maloca”

- Alfredo Bora.

Coordinador operativo del proyecto.

Durante las reuniones iniciales se escogió de manera unánime al coordinador operativo del proyecto, basado en sus capacidades y experiencia previa organizativa y logística. Por tal razón se escogió al señor Alfredo Bora, quien a su vez era gobernador de CAPIUL en ejercicio, así como se establecieron las funciones debía desempeñar:

- Manejo y seguimiento de la asistencia
- Elaboración y seguimiento de una manual de convivencia
- Puente y mediador con los padres
- Atención al desarrollo académico y disciplinario de las sesiones
- Atención a logística
- Supervisión de las sesiones

1.3. Fechas y horarios de realización de los cursos

Para definir las fechas y horario de los cursos se definió que debería ser consensuado con el resto de miembros del Cabildo. Fue así que el día sábado 27 de octubre de 2018 tuvo lugar una asamblea interna en la maloca Casa Grande con los integrantes de CAPIUL donde se decidió de forma unánime los horarios de las sesiones de la enseñanza de la lengua de los tres núcleos propuestos, serían todos los días sábados en las horas de la tarde, de 2:00 a 5:30 pm. De esta forma se programaron las sesiones de los núcleos para ocupar intercaladamente el espacio de los sábados en la maloca.

1.4. Material pedagógico de apoyo

Durante las reuniones se dio la discusión en torno a los recursos y materiales que servirán de apoyo pedagógico para los tres núcleos. Entre ellos se incluyó la necesidad de contar con algunos diccionarios bilingües de las lenguas a enseñar, cartillas de gramática básica y textos educativos interculturales. Este material se buscó a través de préstamo interbibliotecario y solicitud de compra a través de la Biblioteca de la

Universidad Nacional. No fue posible tener acceso a todos los materiales. Esto evidenció la falta de centros de documentación disponibles con materiales pedagógicos de las diferentes lenguas del Amazonas. A través de internet fue posible acceder sin embargo a algunos materiales básicos..

Igualmente se definió un listado de materiales necesarios, algunos de origen vegetal, mineral y animal, que constituirán las herramientas propias y novedosas, las cuales servirán a lo largo del proceso de enseñanza a través de la preparación de distintos elementos del baile, como por ejemplo, tintes naturales para la pintura corporal ritual, preparación de alimentos tradicionales, elaboración de atuendos para el cuerpo, fabricación de elementos para el baile como el palo o bastón, ramas. Se planeó incluir la enseñanza de la preparación de estos elementos como parte de los contenidos de los cursos. Se planeó para ello la posibilidad de recopilado de manera activa por los participantes en las salidas de campo y recorridos por el bosque de la Universidad Nacional.

Otro material pedagógico que se definió y que resulta absolutamente innovador en el proceso de enseñanza de lenguas, consiste en asimilar y apropiarse del espacio físico de la maloca: Casa Grande, donde tendrán

lugar las sesiones, comprendiéndola no simplemente como un espacio arquitectónico pasivo que albergará los cursos, sino como cuerpo y lugar de pensamiento que ha de ser aprehendido por los participantes, es decir, que se enseñará su significado, de qué esta compuesta la maloca, cómo es su estructura y sus partes, qué elementos aloja en su interior y como se usan los espacios.

1.5. Divulgación de los cursos

Se escogió como vía principal convocar a una asamblea de CAPIUL donde se socializó el proyecto con los miembros inscritos de CAPIUL y en la cual se decidieron los horarios y fechas de desarrollos de las sesiones de enseñanza de lenguas. Igualmente se decidió elaborar volantes de invitación a los cursos, los cuales fueron distribuidos por distintos lugares de Leticia, atrayendo la atención y participación del público general. Asimismo, se creó un grupo en WhatsApp, "cursos de lenguas", en donde se incluyó a las personas inscritas y a las que posteriormente fueron llegando a los cursos. En este grupo se divulgó información sobre las actividades de cada núcleo, así como material didáctico y grabaciones de audio de los cantos que se enseñaron. El

grupo de whatsapp de la catedra imani de lenguas nativas "la lengua es espíritu" también fue usado en la divulgación.

1.6. Estrategias y ruta metodológica

El primer gran trabajo de aprendizaje para definir los lineamientos de un modelo propio para la enseñanza de las lenguas escogidas tuvo lugar en los ejercicios de planeación detallada. Cada sabedor y su equipo de trabajo se reunieron para definir las temáticas y su secuencia así como la estrategia metodológica a abordar. A pesar de cada núcleo contar con autonomía en sus decisiones, se acordó realizar varias sesiones de mambeadero conjuntas en las cuales cada núcleo planteó sus propuestas y escucharon ideas para mejorar. Al final se encontraron varios temas transversales que todos los núcleos tratarían a su manera: alfabetos y sonidos, términos de parentesco, saludos respetuosos, orígenes del pueblo y el baile, elementos necesarios, alimentos, cantos escogidos, pasos de baile. Durante las reuniones cada núcleo y equipo de trabajo definió y socializó la programación de cada una de las sesiones, la cual se detalla continuación.

1.6.1. Gente de Agua

Sesión	Descripción
1	<p>Enseñanza de palabras básicas en tikuna, como es el saludo, despedida, de cortesía y conocimiento de la persona y del espacio.</p> <p>relato general de quienes son los tikuna.</p> <p>Afianzamiento de las vocales.</p> <p>Conversaciones básicas</p>
2	<p>Cantos e historias. Conocimientos de los elementos que se nombran en los cantos.</p> <p>Nombres de los elementos.</p> <p>Dibujos de los elementos</p> <p>Canto</p>
3	<p>Canto y baile</p> <p>pasos de los bailes, afianzamiento de los nombres de los elementos del canto y sus significados</p>
4	<p>Salida de campo. Practica vivencial de los elementos vivencias de los elementos que se nombran en los</p>

	<p>cantos</p>
	<p>Cantos bailes y atuendos.</p> <p>Se nombra los atuendos necesarios en los bailes.</p> <p>Se narra la historia de cada uno.</p> <p>Dibujo</p>
5	<p>Cantos, bailes y elaboración de los atuendos.</p> <p>Ensayos de los cantos y los bailes.</p> <p>Elaboran los atuendos.</p>
6	<p>Cantos y bailes.</p> <p>Ensayos de los cantos y los bailes.</p> <p>Conversaciones básicas.</p>
7	<p>Cantos y bailes</p> <p>Ensayos de los cantos y los bailes.</p> <p>Conversaciones básicas.</p>
8	<p>Afianzamiento de los cantos y bailes.</p> <p>Ensayos de los cantos y los bailes.</p> <p>Conversaciones básicas.</p>

1.6.2. Gente de Centro

Sesión	Descripción
1	<ul style="list-style-type: none">• Presentación del equipo de trabajo y de los participantes• Presentación y ubicación espacial del pueblo Bora y Miraña con la ayuda de mapa• Explicación de la metodología y actividades que se van a desarrollar durante el núcleo• A través de dialogo y preguntas, identificar el nivel de conocimiento y de manejo de lengua de los participantes• Presentación e inducción a palabras básicas y sencillas de la vida cotidiana para ingresar lentamente en la lengua bora-miraña• Dinamización de las palabras aprendidas a través juego grupal, con el objetivo de memorizarlas
2	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de las palabras aprendidas en la primera sesión• Deletrear y pronunciar las letras ɥ y i• Aprendizaje de saludo y formas de presentarse• Aprendizaje de nuevas palabras sencillas a través de prácticas de dibujo, que consisten en dibujar animales y plantas de la región relacionándolas con su nombre en lengua.

	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de juego Tingo Tingo Tango en lengua con un totumo, al participante que le toque debe nombrar de 3 a 5 palabras aprendidas en lengua
3	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de exposiciones grupales. En grupo de a 3 estudiantes se debe realizar una presentación de 15 palabras aprendidas y presentarlas a los compañeros en público. • Reconocimiento de plantas, palos, hojas, bejucos utilizados en los bailes tradicionales, a través de la práctica del dibujo. Se llevarán estos elementos a la sesión y deberán ser dibujados por los participantes. • Elaboración de oraciones cortas y frases sencillas con las palabras aprendidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Narración de las historia de origen de las canciones; porqué y para qué son las canciones para niños, como nacieron. • Aprendizaje de canciones de niños y de cuna, canciones cortas que nombran peces y plantas. • Preparación de la voz y entonación • Investigar algunas palabras de su interés

	<p>personal, práctica en comunidad, con la familia, amigos o conocidos, alguna palabra que quieran aprender, la traen para la siguiente sesión, para complementar lo aprendido.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> • Salida de campo práctica que incluye el desplazamiento al bosque de la Universidad Nacional, realización de recorrido por el sendero para la identificación y reconocimiento de especies vegetales usadas en los bailes y nombradas en las canciones. • Repasar nuevamente las canciones aprendidas, ya que los participantes conocen las historias de origen de las canciones se facilitara su memorización.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Aprendizaje (in situ) de los elementos de una maloca y sus partes • Aprendizaje de algunas adivinanzas sencillas que se usan en los bailes • Aprendizaje de los elementos que se incluyen en la preparación y realización de los bailes, por ejemplo nombres de palos y pinturas • Aprendizaje de los pasos y las entradas a la

	maloca al inicio de los bailes
7	<ul style="list-style-type: none"> • Sesión enfocada a los trabajos de mujer, presentación de los alimentos, comidas y bebidas. • Aprendizaje de los nombre de las herramientas usadas en preparación de los alimentos. • Preparación de los alimentos que se consumen en los bailes: caguana, casabe, tucupí. • Degustación gastronómica y compartir de alimentos
8	<ul style="list-style-type: none"> • Practica final de baile y canto, evaluación de los participantes en un simulacro de baile en la maloca de la universidad la Casa Hija. • En esta salida de campo a la casa hija los abuelos van a seleccionar las voces, tanto de los hombres, jóvenes y mujeres que tienen buena voz para acompañar en el baile.

1.6.3. Gente de tigre

Sesión	Descripción
1	•••Formas de presentarse, saludo, despedida, buenas tardes, buenos días.
2	•••Canción de las vocales, cuales palabras básicas se escriben con a, e, i o y u. •••Pronunciación.
3	•••Enseñanza de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, cuerpo general y cuerpos diferenciados, de niños, niñas, mujeres y hombres.
4	•••Fundamento y principio de respeto, cómo dirigirse a las demás personas, porque se dice mamá, porque papá, porque tío, tía, primo, prima sobrino, abuelo etc. Asuntos de parentesco y formas de dirigirse a personas cercanas y lejanas.
5	•••Aprendizaje sobre la maloca, que contiene en su interior y para qué sirven esos elementos. •••Narración de historia corta relacionada con la maloca
6	•••Qué es la chagra y que alimentos contiene y para qué sirven. •••••Nombre de esos alimentos en lengua, cuáles son los alimentos son tradicionales de la chagra, cuales se han apropiado mas recientemente.

7	<ul style="list-style-type: none"> •••Que es el monte o la selva, que contiene y para qué sirve. Por ejemplo, el rio, los árboles, los pescados, especialmente los animales de cacería que son llevados al baile.
8	<ul style="list-style-type: none"> •••Preparación de baile. •••Enseñanza de cantos sencillos para ser cantados durante el baile. •••Enseñanza de canción arrullo para hacer dormir a los bebes.

1.7. Calendario de sesiones y asistencia

El inicio de las sesiones tuvo lugar el día sábado 03 de noviembre, en este día se hizo una presentación oficial a cargo de Alfredo Bora, coordinador de los cursos, quien dio la bienvenida a los participantes y explico en términos generales el desarrollo de los cursos, de igual forma, William Yukuna, el maloquero de capiul como autoridad tradicional, recaló acerca de la importancia en el comportamiento y el respeto necesario para el buen desarrollo y funcionamiento de los cursos.

A continuación presentamos información sobre las fechas de cada una de las ocho sesiones y la cantidad de asistentes. Téngase en cuenta que en el

Gente de agua	10/11/18	24/11/18	15/12/18	26/01/19	16/02/19	09/03/19	30/03/19	20/04/19
No. Sesión.	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6	Sesión 7	Sesión 8
TOTAL No. Asistentes	47 pers.	36 pers.	16 pers.	28 pers.	24 pers.	29 Pers.	31 Pers.	22 Pers.

siguiente capítulo se describe cada una de las sesiones. Por otro lado, además de estas 8 sesiones hubo una sesión adicional el 11 de mayo en la que se hizo un ensayo general previo al baile de clausura.

Presentación y apertura de los cursos

- *Alfredo Bora. Coordinador operativo del proyecto.*

Se debe resaltar un pequeño cambio presentado en el orden de las sesiones como se venían haciendo anteriormente, ya que se trabajó en un baile de chontaduro que tuvo lugar en la maloca el fin de semana del día 01 hasta el 03 de febrero del año en curso. Si bien es un baile que hacen los boras y mirañas, no es originalmente de ellos, por esto el baile estuvo bajo la dirección de

Gente de tigre	17/11/18	08/12/18	19/01/19	02/02/19	02/03/19	23/03/19	13/04/19	4/05/19
No. Sesión.	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6	Sesión 7	Sesión 8
No. Total asistentes	53 Pers.	31 Pers.	16 Pers.	17 Pers.	26 Pers.	42 Pers.	48 Pers.	39 Pers.

Gente de centro	10/11/18	01/12/18	12/01/19	09/02/19	23/02/19	16/03/19	06/04/19	27/04/19
No. Sesión	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6	Sesión 7	Sesión 8
Total No. Asistentes	39 Pers.	27 Pers.	9 Pers.	34 Pers.	27 Pers.	36 Pers.	37 Pers.	26 Pers.

William Yukuna. En el caso de CAPIUL el baile de chontaduro se hizo con el fin de celebrar el aniversario de CAPIUL el cual se celebra siempre a finales del mes de enero, ya que CAPIUL se inauguró el 29 de enero de 2011. Por otro lado, claro está, este es un baile que se realiza en época de cosecha de chontaduro, y es un baile central en el calendario ceremonial de los yukuna, por lo que su realización atendió a fines "espirituales" como de celebración del aniversario de la organización. Por esta razón se decidió que la fecha del baile sería tomada como una sesión del núcleo yukuna/tanimuka, ya que cumple justamente el

objetivo del curso el cual es la consecución de un baile al fin de los cursos, así que se invitaron a las personas a familiarizarse con este proceso y dinámica, con el fin de armonizarse con los preparativos del baile propio de clausura. Después de este cambio el siguiente fin de semana sería para el núcleo bora/miraña y después retomaría su orden inicial. Hubo algunas confusiones para la fecha del 23 de febrero sobre todo con los participantes que no estaban informados con el cambio de orden temporal debido al baile y pensaban que este día era la sesión yukuna.

1.8. Sobre los participantes

La composición de los participantes de los cursos fue bastante heterogénea. Si bien las actividades fueron pensadas como dirigidas principalmente a los miembros adscritos a CAPIUL, también se pensó que debía ser abierto al público interesado por lo que se ha contado con la asistencia de personas externas, como estudiantes de la universidad nacional, docentes de comunidades y corregimientos aledaños a Leticia, profesores de la universidad nacional y habitantes variados de Leticia.

La persistencia de los participantes fue variada. Algunas personas acompañaron constantemente cada sesión de los núcleos que les interesan. También hubo personas que asistieron a la mayoría de clases de todos los núcleos. Por otro lado, fue notorio que hubo sesiones en las que la presencia de los participantes fue un poco baja. No obstante, durante todo el proyecto en cada sesión llegaron personas nuevas y, de otro lado, fue notable la asistencia asidua de un grupo más reducido que realmente se comprometieron con el proceso.

Como bien se caracterizan estas experiencias y espacios pedagógicos, siempre se cuenta con una gran variedad de asistentes, no solo en edad, también en lugar de origen y culturas. La composición de los grupos participantes en términos de edad fue variada: desde niños de temprana edad, pasando por algunos adolescentes, jóvenes, adultos, e incluye también abuelos y abuelas. Cabe resaltar que la presencia de las mujeres siempre ha sido mayor.

Existen también jóvenes que viven en el mismo barrio y se han empezado a interesar en el aprendizaje de lenguas nativas con el fin de poner en práctica sus aprendizajes y relacionarlos con ritmos y temas musicales actuales que también son de su interés.

El rango de participantes en los cursos ha fluctuado entre 20 y 45 personas. A pesar de cierta fluctuación e inconstancia en buena parte de los participantes, consideramos un éxito la participación en la medida en que un número muy

destacado de personas se acercaron a una experiencia novedosa y única para interesarse por las lenguas y culturas indígenas, mostrando un gran potencial tanto de actividades culturales y educativas abiertas al público, como de la creación de una dinámica interna que fortaleció y consolidó muchos lazos de cooperación para la organización y sus procesos de reivindicación de su espacio en la ciudad.

1.9. Retos

Durante este proyecto los momentos de reflexión y evaluación permitieron identificar las dificultades con el fin de enriquecer las estrategias y lograr mejores alcances. Fue un destacado desafío, abrir un camino propio para sí mismos y para la ciudad, descubriendo su talento y aprendiendo a conducir una experiencia pedagógica y ritual en el contexto multiétnico urbano. La buena relación y comunicación entre los mayores y coordinadores, la universidad y todas las personas relacionadas con el proyecto ha sido muy importante. Mediante esta comunicación, y diálogo, pensada desde el mambadero, fue posible organizar y superar los innumerables desafíos que se fueron presentando.

Una de las dificultades más notorias es que en el contexto de ciudad el interés por la cultura y la lengua nativa se debilita. Mas aun si la ciudad de cierto modo se caracteriza por reducir las diferencias y cualquier tratamiento específico, "cultural" de sus habitantes. Por tanto, dada esa dinámica histórica, un desafío es encontrar alternativas para motivar a los jóvenes y niños sobre todo, pues resulta difícil atraer a esta población a este tipo de iniciativas de fortalecimiento cultural y lingüístico en el contexto urbano. En primera medida, porque hay un sinnúmero de estímulos y distracciones propias del contexto urbano; y en segunda medida, porque desde una perspectiva tradicional sólo se le enseña al que quiere aprender. Son los aprendices que buscan al maestro y no los maestros quienes se dedican a hacer esfuerzos para reunir aprendices. La baja participación de esta población es una muestra de lo anterior. Los mayores comentan que fue difícil inclusive concientizar a los afiliados de CAPIUL y que a pesar de haber hablado directamente con ellos parece que aun sabiendo que el espacio de los cursos de lenguas es gratis y que las puertas están abiertas, fueron pocos los afiliados y jóvenes indígenas los se acercaron a los cursos. Por otro lado, en el contexto urbano hay a dificultades tales como conseguir los elementos y materiales adecuados para el desarrollo de los bailes. Un ejemplo es la dificultad que se ha presentado para conseguir los cascabeles.

En todo caso, para los coordinadores de este proyecto y para los mayores de CAPIUL es claro que la lengua es un elemento estratégico para el

fortalecimiento de procesos indígenas que poco se menciona en otras instituciones. Es por ello que insistieron en algo que se sabía que no iba a ser fácil. Es por esto que su transmisión a los más jóvenes debe ser uno de los objetivos de la organización y, por lo mismo, se busca afianzar este proceso en el marco de un plan de gobernanza con el fin de darle continuidad a este tipo de iniciativas y mostrar un ejemplo a las demás organizaciones e instituciones para que se insista y se siga avanzando en estos temas.

Durante el desarrollo de los núcleos se han observado y analizado diferentes retos, los cuales se sintetizan en cinco puntos:

- 1. Lo mas importantes es despertar un interés por la lengua.** Esto quiere decir que los núcleos y su coordinadores son conscientes que si bien los participantes no irían a alcanzar un nivel avanzado y profundo de las lenguas que se están enseñando, lo más importante y el reto fundamental es poder generar un interés por la lengua, haciendo énfasis en la identidad y la esencia de la cultura para poder despertar un amor por la cultura y sus prácticas.
- 2. Encontrar una metodología propia.** Los coordinadores y sabedores que están a cargo de cada uno de los núcleos son conscientes que si bien ellos poseen un manejo de la lengua, es la primera vez que están desarrollando un rol de profesores, así que por esta razón hay un proceso de constante

autoevaluación para ir mejorando en cada sesión. Cada uno de los tres núcleos presenta metodologías de enseñanza distintas. Esto es positivo ya que se complementan unas con otras y cada núcleo tiene autonomía. Sin embargo se ha comentado que si bien no tiene sentido homogenizar las metodologías usadas, valdría la pena identificar las acciones que dan mejor resultado en cada clase. Para el el reconocimiento de una metodología propia o de una manera de trabajo propia debía haber un proceso de constante reflexión y autoevaluación, lo cual fue una característica constante.

- 3. Elaborar material didáctico propio.** Teniendo en cuenta que el presente es un proyecto piloto e inédito, no se trabaja con material educativo existente, por ejemplo cartillas o formatos para la enseñanza de lenguas nativas, sino que por el contrario se está haciendo un gran esfuerzo por crear los contenidos basados en la visión y necesidades del proceso de aprendizaje de cada núcleo. Con todo, los mayores comentan que aunque se está produciendo material pedagógico de escritura, imágenes y dibujos como sería una cartilla, lo primero es conocer lo propio y dentro de esto se encuentra el entorno, la oralidad, el respeto, la forma de vivir, la chagra y la familia. Se debe llegar a un equilibrio con el fin de aprovechar las herramientas y las instituciones sin perder lo esencial reconociendo que el contexto urbano

genera nuevas dinámicas de relaciones entre las comunidades, el territorio y las instituciones. En este proceso es notorio que reflexionar sobre las estrategias "propias" de aprendizaje en un contexto urbano, implica adaptar e innovar en la proposición de metodologías de aprendizaje que aprovechen lo "ajeno" para fortalecer los "propio".

4. Trabajo con grupos heterogéneos. Debido al carácter heterogéneo de los grupos en términos de grupos étnicos, género, edades, hay un gran reto de cómo integrar y desarrollar una metodología en la cual todos los participantes estén plenamente incluidos. Inicialmente se discutió en separar los grupos por edad pero dada la realidad de la participación, los profesores enfrentaron grupos muy diversos aunque coincidían en todos ser principiantes, y en ocasiones los niños y jóvenes se mostraron mas hábiles que los adultos. La enseñanza de diferentes lenguas en un mismo escenario de aprendizaje, en donde además hay una población heterogénea, implicó un mayor despliegue organizativo y logístico.

5. El hogar como lugar esencial de aprendizaje. Tendiendo en cuenta que varios niños asisten especialmente con sus madres, los sabedores y coordinadores de los núcleos concuerdan con que las madres son las responsables de la continuación de la educación en casa, siendo conscientes que la enseñanza de la lengua no se limita al espacio de los cursos los días sábados, sino que

es una labor que continúa en los hogares a través de la práctica y la motivación por parte de los padres. El rol de los adultos durante los cursos también debe ser, el de estar al tanto de sus hijos, prestando atención y cuidado para un óptimo funcionamiento de las sesiones.

1.10. Desarrollo general de las sesiones

- Presentación del equipo de trabajo y de los participantes
- Mambe y ambil como elementos esenciales dentro de los cursos.
- Alfabeto y sonidos de los fonemas
- Enseñanza de palabras básicas y formas de saludo, despedida y presentación.
- Formas de dirigirse a los familiares y a los mayores.
- Palabras de parentesco.
- Afianzamiento de las vocales. •
- Práctica de pronunciación.
- Muestra de los cantos
- Conocimientos de los elementos que se nombran en los cantos.
- Nombres de los alimentos

- Enseñanza de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, cuerpo general y cuerpos diferenciados, de niños, niñas, mujeres y hombres.
- Ensayo de los cantos con soporte escrito.
- Presentación e inducción a palabras básicas y sencillas de la vida cotidiana.
- Dinamización de las palabras aprendidas a través juego grupal, con el objetivo de memorizarlas
- Conocimientos del origen de los elementos y palabras que se nombran en los cantos.
- Introducción de instrumentos musicales como guayas de cascabeles, tambores e implementos de baile como bastones, palos y troncos.
- Baile práctico de cada uno de los cantos. Zapateo, pasos, repetición. Énfasis en tono de hombre y mujer.

2. BITÁCORA: APRENDIEDO EL CANTO, PASO A PASO

2.1. GENTE DE AGUA

Sesión 1

Núcleo Ticuna

Sábado 03 de noviembre de 2018

El día sábado 03 de enero a las 2:00 pm se dio apertura al curso de lenguas nativas en la maloca, casa grande, de Capiul. El coordinador del programa Alfredo Bora dio un discurso de bienvenida a los participantes, hablando acerca de la dinámica de los cursos y del compromiso de Capiul por la revitalización de las lenguas, discurso con matices políticos sobre la importancia de la participación de los miembros de Capiul en este proceso cultural, pedagógico y experimental. Posteriormente la autoridad tradicional del cabildo, William Yukuna, continuó con unas palabras, recalando su labor como líder espiritual en dicho proceso, igualmente dio algunas recomendaciones respecto al comportamiento moral de los participantes de los cursos, especialmente a los

padres de los estudiantes inscritos. Hizo énfasis sobre el asunto de la prohibición del alcohol, el respeto entre las personas y hacia los mayores, y también habló del rol de los padres en este proceso educativo y cultural, quienes deben ser los continuadores en cada hogar de lo aprendido en la sesiones.

Más adelante continuó Abel Santos, haciendo una presentación del núcleo ticuna y de él mismo como indígena ticuna. Introdujo su nombre en lengua, el cual es distinto al nombre en español y agradeció que lo llamaran por su nombre en lengua. Igualmente habló en términos generales sobre la dinámica de la sesión, simultáneamente se pasó entre los participantes un listado de asistencia, el grupo participante contaba con la participación de niños, jóvenes adultos y abuelos.

Para iniciar con la lengua ticuna Abel empezó haciendo una breve introducción al abecedario ticuna, habló un poco sobre las convenciones y formas de escritura, y sobre los sonidos de las vocales, que pueden ser orales, nasales o laringales. No obstante, se mencionó el énfasis de los cursos en la oralidad. Para familiarizar a los participantes con el sonido de algunas vocales nasales y laringales expuso algunos ejemplos con el fin de facilitar la pronunciación de letras que no existen en el alfabeto español, como, por ejemplo:

Las vocales laringales suenan como si se estuviera vomitando: ạ ẹ ị ọ ụ ụ̈

Las vocales nasales suenan como con la nariz tapada: ã ẽ ñ õ ù ã

Y sobre la ü comentó que es fácil de pronunciar cuando se dispone la boca en forma de la u normal pero se extiende la boca como en forma de sonrisa. Más adelante se inició con las formas de saludar, saludo general al llegar, y saludo dirigido a alguien en particular:

Numae – buenas

Numae pa ... (nombre propio)

De manera paralela se fueron introduciendo algunas palabras relacionadas con lazos de familiaridad como:

qí - Abuelo

noé - Abuela

chaunatü - Mi papá

chawé - Mi mamá

chawene - Mi hermano

chaweyã - Mi hermana

Mi hija - chawakü

Mi hijo – chauné

Así como se iban aprendiendo algunas palabras básicas que las personas iban preguntando como:

Yatü - Hombre

Ngee - Mujer

Luego de hablar sobre las formas de saludar se procedió con la elaboración de una dinámica grupal en la cual cada participante se presentaba ante el grupo, decía su nombre y su etnia o alguna información sobre sí mismo.

Posteriormente se continuó con la manera de presentarse, con el fin de expresar:

Chauwega ni – mi nombre es ...

También se introdujo la palabra de agradecimiento:

Moëichi --muchas gracias

Así como una pregunta para interactuar y socializar con otras personas:

¿Takü kuegà? - ¿Cuál es tu nombre?

Se continuó con una dinámica grupal que consistió en que cada persona saludaba al grupo, se presentaba, agradecía y luego debía preguntarle a otra persona su nombre, pasando así por todas las personas del grupo.

Más adelante continuó la sesión con la enseñanza de un canción-ronda de la avispa que dice:

maẽ chiku maẽ chiku maẽ chiku maẽ chiku

Las personas se reúnen en grupo de a 5 personas aproximadamente, cantando estas palabras mientras van conformando un círculo caminando alrededor, simulando que están desyerbando y trabajando la tierra. De repente simulan que se topan con el nido de avispa, que son otras personas que están en el medio del círculo sosteniendo sus manos uno sobre las manos como pellizcando y entonces ellos simula que pican a las demás peronas y dicen:

chiku chiku chi chiku chiku chiku chiku

Durante el desarrollo de esta actividad las personas se mueven de sus puestos, se desplazan, caminan, esto le da un aire de alegría a la sesión, las personas ríen e interactúan unos con otros de una forma muy alegre. Luego de esta dinámica, Abel habla sobre el cuerpo y el nombre en lengua ticuna de algunas de sus partes.

Sesión 2

Núcleo Ticuna

Sábado 24 de noviembre de 2018

En la segunda sesión del núcleo de ticuna se retomó lo aprendido en la sesión anterior repasando el saludo, la forma de presentarse, agradecer y la despedida. Igualmente se repitieron las dos canciones aprendidas en la sesión anterior.

En una segunda parte de la sesión Abel inició la narración de origen de la etnia ticuna, un relato general sobre quiénes son los ticuna. Abel contó la historia de *Yoi* e *Ipi* los dos hermanos originales, y las dos hermanas *Mowacha* y *Aiküna*. Habló sobre el *wone*, el árbol de gran importancia en el relato que tumban dando origen a río Amazonas. También habló sobre el concepto del *Naane*, como espacio, macroterritorio universo y cuerpo. Abel habló de varios elementos importantes y cruciales en el origen del pueblo ticuna, agregando de esta forma palabras nuevas, de vital importancia en dicho contexto, como por ejemplo:

Día - *Ngoone*

Noche - *Chütá*

Amazonas - *Tatú*

Huito - *é*

Gente pescada (ticunas) – *Magütá*

Abel también habló sobre la forma en que los ticuna se autodenominan y reconocen como *duū gü* – propia gente. Durante toda esta parte de la sesión las personas se encontraban muy entusiasmadas escuchando la narración y con gran interés realizaban preguntas varias. Se procedió con una pausa con el fin de compartir alimentos consumidos tradicionalmente por los ticunas, en esta ocasión se compartió pescado bocachico moqueado, fariña y gaseosa. Todos los participantes comieron, y preguntaron por los nombres en ticuna de los alimentos consumidos, de esta forma Abel fue enunciándolos y los escribió en el tablero en lengua:

Pescado - *Choní*

Fariña - *ngo*

Así como el verbo comer – *nge*

Esto con el fin de crear una frase corta y sencilla para que las personas puedan expresar en lengua ticuna lo que estaban haciendo:

Yo como pescado con fariña

Choní uima cha ngo

Una de las preguntas que realizó un participante fue respecto al significado del nombre de un barrio ubicado en las afueras de Leticia, el conocido barrio *ĩâne meechi*. Esta pregunta resulta muy significativa ya que son unas palabras en lengua ticuna que se están utilizando comúnmente y, sin embargo, no todas las personas conocen su significado:

ĩâne meechi – pueblo bonito

Luego de que todas personas comieran, la abuela Silvia dio inicio a una historia de gran relevancia para el pueblo ticuna, *Nakaâ chiga* (historia de los clanes). La abuela Silvia narra en lengua ticuna y Abel de manera paralela y pausada va traduciendo al español: Cuenta que los hermanos Yoi en Ipi cazaron un caimán de quebrada – *Ngiri* y lo cocinaron y daban de probar de la olla a las personas y según las respuestas que daban iban saliendo los clanes:

Guacamaya - *Ngöü*

Garza - *Kowa*

‘Tigre - *ai*

Cascabel - *Aru*

Paujil – *ngunü*”

Los clanes enunciados son los clanes más comunes del trapecio amazónico, no son todos. La abuela Silvia explica que los dos grupos clánicos que existen corresponden a los que tienen plumas y a los que no tienen plumas. Los participantes se muestran muy interesados con esta explicación y realizan algunas preguntas interesantes de resaltar como, por ejemplo:

- ¿Cual clan se hereda?

Del padre, patrilinealidad

- ¿Porque razón hacen esa división de plumas y sin plumas?

Con el fin de evitar la práctica del incesto

- ¿Que sucede si en las alianzas, no se cumplen esta regla clánica?

El mundo se enferma, así como esta ahora.

En la última parte de la sesión, el abuelo ticuna Camilo realizó una pequeña introducción de los bailes ticuna, habló de algunos de los instrumentos más importantes en los bailes, que son a su vez los distintos tipos de baile que existen, como por ejemplo:

Baile de:

Tambor - *Tutú*

Caparazón de tortuga - *Torí*

Los enmascarados – *Toü'*

Bocinas - *koīrí*

Bocina mayor - *Tokü'*

Guayas (o cascabeles) – *Aru*

Igualmente habló brevemente del baile de la pelazón, realizado en la pubertad de las mujeres y cuya duración es normalmente de tres días.

Sesión 3

Núcleo Ticuna

Sábado 15 de diciembre de 2018

Esta sesión estuvo a cargo de Elida Santos, quien habló sobre algunos elementos sagrados de curación para los indígenas ticuna y se practicó su nombre en lengua. Comentó que tales elementos hacen parte del mal llamado ritual de la pelazón, dicen que es errado llamarlo de esta manera, que si bien los antropólogos lo veían como un evento donde se le arrancaba el pelo a las muchachas, es incorrecto nombrarlo pelazón, es un rito de la pubertad.

Élida propone conformar 3 grupos y los invita a dibujar un tambor y que vayan imaginando con que material está hecho un tambor. Las personas socializan e intercambian palabras entre ellos. Mientras tanto Élida habla sobre

el origen del tambor, su nombre *tutu* nombre que proviene del mismo sonido que hace el instrumento. Luego los participantes entonaron con Élida una canción, baile de tamboreo y bailaron todos.

Cuenta Elida que el instrumento Cascabel o sonajera *aru* tiene la finalidad de ahuyentar malos espíritus, no es exactamente su música sino su utilidad lo que interesa al ticuna: es para que cuando se hace un baile, se toca y los espíritus que lo escuchan se alejan, se extrae de una semilla de un bejuco de una fruta, anteriormente se decía que no se podía tocar en el monte. Élida contó una anécdota sobre una ocasión cuando era pequeña que fue a pescar con su padre a la isla de los micos, para explicar el poder de los dueños del agua.

El sonajero sagrado lleva por dentro nigua que si se utiliza en un baile no se sale, pero que si lo trae a la clase todos se llenan de nigua, por esa razón no lo trae. El curandero espiritualmente cuando hace curación en las fiestas encierra espiritualmente enfermedades que se convierten en niguas y sirven para castigar a quien coge el instrumento con mal pensamiento o sin cuidado.

Elida habló de *kõrri* unas flautas de Bambú que son utilizadas en los bailes para soplar, lo adornan con plumas dependiendo del clan de la muchacha, este bambú que se encuentra en una parte sagrada de la selva, uno se encuentra en Arara, otro en Belén Brasil y el otro se encuentra más adentro de Belén de Solimoes. Cuenta que para irlo a cortar se tiene que ir con un

médico tradicional para evitar accidentes, e ir haciendo ruido para avisar a la madre de la caña que se va a cortar para un baile. Élida contó otra anécdota sobre una ocasión que fueron al monte con un muchacho, iban prevenidos, sin embargo él lo cortó y sintió algo en el brazo: tiro el machete y gritó, pues no sentía el brazo. El médico le tuvo que sacar lo que tenía dentro del brazo, la madre de la caña le hizo mal. Élida dice que donde se encuentran ese bambú es donde ha muerto la madre del venado, del venado colorado. Élida cuenta que cuando se fabrican estas flautas y sobra material, nunca se desperdicia material, nunca se bota, sino que se echa al agua ya que eso trae abundancia de peces.

La *Taricaya*, caparazón de tortuga, se le aplica resina de surba en la parte exterior para que seque bien y lo llenan de ceniza caliente para que se conserve y no se pudra, este objeto está relacionado historia del dios Métare, que es una historia muy larga, lo llevan siempre a las fiestas para acordarse de ese dios, para ofrecer a ese dios Métare, quien fue un dios muy poderoso, uno de los que hizo el baile sagrado. Antes del baile se le aplica achiote, no crudo sino cocido, se le aplica encima y se le van pegando plumas blancas. Y se toca en el parte vacío y se escucha hasta lejos, para que el dios Metare donde estén lo escuche y siga protegiendo y dando alimentos. Tocar la taricaya es una forma de protección de la tierra y el mundo ticuna.

En la parte final cantan todos al compás de Élide una canción del rito de la pubertad, se repite varias veces. Élide habla sobre lo que dice la canción que es muy profunda: significa "muchacha hermosa vamos a tocar mi tambor", las abuelas lloran de la emoción al escucharla, dice. Se realizan dos filas y se practica el baile.

Sesión 4

Núcleo Ticuna

Sábado 26 de Enero de 2019

A las 2 pm se da inicio a la sesión. La señora Élide Santos nuevamente se encarga de dirigir la clase de este día. Previamente al tema que se trabajará más adelante (un canto) se realiza un repaso acerca de las vocales y su pronunciación para recordar un poco. Se hace énfasis en la diferenciación entre las vocales normales y las nasales, ya que el simple gesto y tono nasal le da un significado completamente distinto a las palabras. Es clave saber que las mismas vocales en sí ya poseen significados como por ejemplo las nasales:

ã = mosquito

ẽ = oscuro ejemplo: Na ẽ = está oscuro, casi no veo.

ĩ = subir

õ = cierto, verdadero.

ũ = largarse, irse ejemplo: Cha ù = me largo, me voy.

ũ = afirmación.

Durante un tiempo de aproximadamente media hora la profesora va diciendo las vocales. Posteriormente se pronuncia colectivamente cada palabra/vocal y la profesora califica la entonación y pronunciación de los alumnos mientras va explicando su significado. Así concluye el tiempo de repaso, esperando que los estudiantes ya recuerden un poco más la pronunciación y lo aprendido anteriormente.

A continuación se procede a conformar grupos para aprender el canto. En total se conforman 5 grupos. Se mencionan algunos materiales para que los estudiantes los traigan en la próxima sesión y se puedan fabricar los cascabeles para cada grupo, con el fin de interpretarlos en el baile en la clausura. Se dan a conocer algunas guayas que traen los profesores y otras de los alumnos que

lograron conseguir por su cuenta.

Los materiales para elaborar la guaya serán: chambira, lija gruesa, segueta, broca y las semillas de los cascabeles.

Después de haber formado los grupos de trabajo la profesora hace una introducción al nacimiento de los niños tikunas y a la posterior asignación de nombres a los bebés justo después de nacer. Antiguamente esta práctica se realizaba siempre y era primordial para identificarse como individuo dentro de cada clan. Es muy distinto al bautismo católico, sin embargo hay muchos tikunas que hoy en día ya dejaron de nombrar en su lengua a sus niños. No obstante también existen comunidades en las que se está empezando a implementar nuevamente el uso de nombres tikunas como nombres comunes. Este nombre es muy importante ya que a través de éste siempre se identifica el

clan al que pertenece un individuo. Se presentan dos nombres del clan Aru o Cascabel, que es el clan del cual se aprenderá el canto mas adelante:

Mepuüna (Si termina en na siempre es mujer) = Fruta bonita

Merekñ (Si termina en ñ es hombre) = Racimo bonito.

KAÜÜ = WIYAE = CANTO

Este canto es para pelazón de las muchachas del clan Aru o Cascabel de la etnia tikuna. La profesora hace énfasis en el aspecto sagrado que este canto posee. Afirma que es un canto muy importante y que los estudiantes y asistentes a esta sesión son muy afortunados de poder estar aprendiendo aunque sea una pequeña parte de todo el canto. Se escribe la canción en el tablero y posteriormente se traduce. Enseguida se da un tiempo para que los estudiantes escriban:

Mepuüna = Muchacha fruta hermosa del clan Aru o Cascabel.

Mepuüna, Mepuüna, Mepuüna

Muchacha fruta hermosa, muchacha fruta hermosa, muchacha fruta hermosa

Ya Yoi Yoi (x2)

Yoi, Yoi

(Padre creador de los Tikuna)

Kuütürü, Kuütürü

Te, te hizo muy bonita

Ya kuütürü Ga megatanü (x2)

Te hizo el sonido hermoso

A continuación se repite el canto varias veces colectivamente para empezar a memorizarlo y afianzar la pronunciación con ayuda de la profesora, quien está pendiente tanto del ritmo, como del tono y la pronunciación, respectivamente. Se pide que por parejas se levanten y canten la canción a todos los estudiantes mientras que la profesora va haciendo las correcciones pertinentes. Enseguida se da un descanso de 15-20 minutos en el que se reparte un refrigerio.

Al terminar el tiempo de receso se da inicio al baile. Para esto se disponen los grupos y se le asigna un bastón con cascabel a cada uno. Uno por uno va pasando después de que la profesora lo hiciera previamente. Se disponen de frente en grupos de 3 o 4 personas y van cantando hacia adelante y atrás según lo explicado por la profesora. Siguiendo el ritmo con la ayuda del golpe de los bastones contra el suelo y sus cascabeles que hacen el otro sonido. Al finalizar cada grupo se regresa a la parte de atrás. Y sucesivamente van volviendo a pasar hasta que se da la indicación de dar un cambio de

dirección. Entonces ya los grupos se dividen y cada uno se dispone en una de las cuatro direcciones. Después de practicar finaliza la sesión.

Sesión 5

Núcleo Ticuna

Sábado 16 de Febrero de 2019

A las 2:10 pm se da inicio a la sesión mientras se espera la llegada de todos los participantes. El día de hoy hay varios niños lo cual es motivo de alegría para la profesora Élide Santos, quien saluda al público diciendo ***Numaëgüema*** y su significado que es: **Buenas tardes para todos**. La respuesta para esto sería ***Numaë o Numaëgüe***. Este pequeño repaso va dando un ambiente de integración a la sesión, mientras los asistentes se van familiarizando nuevamente con la pronunciación. Para proseguir se invita a todos los asistentes que quieran ir al mambeadero para que tomen un poco de ambil y mambe. En este día se contará la historia del tambor.

TUTUCHIGA

Historia del tambor

Élide muestra al público un tambor tikuna. Cuenta de qué materiales está hecho, por ejemplo, el cuero que es de danta, dos estructuras circulares delgadas que son de pona y la estructura principal que es de una madera dura. Así mismo el palo con que se toca es especial. Muchos abuelos lo hacen de Palosangre para que no se rompa fácil, cuenta la profesora Élide.

En el centro y sostenido por una cuerda, el tambor tiene un pequeño palillo y cuando se toca, este palito es el responsable de una vibración especial que el tambor emite. La profesora va rotando el instrumento para que cada uno de los asistentes lo observe y lo manipule.

El primer tambor fue fabricado por METARE, un dios Tikuna de la sabiduría. Este dios tenía la capacidad de transformarse en animales, de ahí su nombre que traduce Morrocoy, cuenta Élida. Para la primera fiesta de la pubertad que el dios iba a hacer, mató una danta y pensó utilizar su cuero para fabricar un instrumento musical. Así se creó el primer tambor, que fue hecho con la piel de la danta. Sigue contando. Así cuando el dios mató la danta y le sacó ese cuero, lo extendió completo en el suelo donde todo el mundo estaba bailando en la fiesta de la pelazón. Mientras la gente bailaba encima de la piel

del animal, esta se empezó a estirar. La gente bailaba detrás del que tenía el tambor en varias filas mientras el guía imitaba el movimiento de varios animales de la selva. Así fue entonces como el cuero de piel de la danta se iba extendiendo por toda la maloca, y mientras esto ocurría la maloca se empezó a elevar poco a poco hasta que llegó al cielo y fue llevada a un lugar muy sagrado llamado **MOROAPÜ** que traduce loma de las palmas de milpeso.

MORO = Palma de mil peso

APÜ = Lugar donde queda algo.

También cuenta Élida que la historia dice que quienes no quisieron entrar en la casa se quedaron encantados por fuera y fueron transformados en reptiles e insectos. Los abuelos dicen que se cambian de piel. El tambor es el primer instrumento que avisa la llegada de una fiesta. Pues desde algunos meses previos al baile el tambor siempre está sonando acompañando su preparación. Desde la siembra de la yuca dulce con que se realiza el payawarú hasta el propio día de baile el tambor acompañará con su sonido y presencia. Como su nombre lo indica **TUTU** traduce tambor y su nombre viene precisamente de su sonido tu tu tu tu, así pues el sonido percutor dio origen a su nombre en lengua Tikuna.

A continuación Élda propone a los asistentes dibujar en sus cuadernos el cuero de la danta y colorearlo. **Nguñomü** traduce cuero de danta. He aquí los dibujos de algunos participantes:

Élida propone que para la próxima sesión se dividan por grupos y cada uno con los materiales que traiga (radiografías, chambira, aguja, cascabeles etc.) deberá construir la sonajera de los cascabeles y el tambor también. Cuando suena el tambor entonces es el aviso de la fiesta en la comunidad Tikuna.

Tutu na na ügü ñema yüü = Inicia la fiesta de la pelazón.

Se pronuncia después de la profesora mientras ella corrige pronunciación. A continuación la profesora explica una parte muy importante de la sesión en la que enfatiza que la cultura no es estática sino cambiante, por lo cual la condición para la mujer Tikuna en estos tiempos ya es muy diferente. Por ejemplo, cuenta que después de la pelazón las muchachas ya han tenido una preparación de su cuerpo por lo que ya están aptas para la reproducción.

Antiguamente en el mismo baile de la pubertad a la muchacha se le asignaba pareja sin importar sus preferencias. Ahora es diferente, cuenta la profesora, quien resalta que la mujer Tikuna no solo sirve para la crianza, siembra y labores domésticas, sino también para otras labores, ya que son mujeres independientes y libres. Entonces ahora ya no se escoge pareja para las jóvenes en la fiesta de la pubertad. También enfatiza en que muchas personas también han dejado de darle importancia a varios significados espirituales de sus rituales y costumbres, pero ella cree en los castigos divinos o faltas relacionadas con estos temas y concluye con una historia que ella misma presencié de una muchacha que no tuvo fiesta de la pubertad, no se le limpió su cuerpo y además se casó con un hombre de su mismo clan. Esta joven fue atacada por una boa y casi se la lleva el río, cuenta Élida. A continuación pasan al repaso del canto aprendido en la sesión anterior llamado

Mepuüna: Muchacha fruta hermosa del clan Aru o Cascabel.

La profesora la canta un par de veces, luego los asistentes la acompañan y finalmente los deja cantar solos mientras corrige pronunciación y tonalidad. Se rota el tambor para que los participantes que quieran lo toquen mientras se canta la canción aprendida anteriormente. Después de aproximadamente media hora se pasa al baile directamente en el que por grupos se hacen varias filas mientras dos voluntarios encabezan el grupo tocando el tambor e imitando los

movimientos de animales de la selva. En esta parte se baila varias veces pero solo con el ritmo del tambor y el movimiento, pero todavía sin canto.

Después, se hace un receso ya que la velocidad hace cansar a los participantes. Ya finalmente se retoma el baile y, ahora sí, se introduce el canto. Se turnan las personas que encabezan el grupo y tocan el tambor varias veces y se sigue bailando durante 20 minutos más.

Finalmente se para el baile y se brinda un refrigerio que consta de una bebida muy conocida y apreciada por el pueblo Tikuna, **WAI RACHIÜ** o jugo de Azaí acompañado de azúcar y fariña. Es una bebida que siempre abunda por esta época y ha caracterizado la dieta de los pueblos de la región Amazónica. Así concluye la sesión.

Sesión 6

Núcleo Ticuna

Sábado 9 de Marzo de 2019

Sesión de tamboreo afirma Abel Santos mientras da la bienvenida a este nuevo encuentro del núcleo Tikuna en la maloca de Capiul y esperando a que lleguen todos los participantes. A las 2:15 comienza a explicar la forma en que se toca el tambor. En este día ha traído 7 tambores tikuna de diferentes tamaños. Los participantes los observan y los tocan. El tambor es el primer baile que empieza el ritual de la pubertad o pelazón. Para la sesión final de clausura del curso los alumnos son los que van a realizar este baile de tamboreo, dice Abel. Dentro de la cultura Tikuna los hombres son los que tocan este instrumento, agrega. Enseguida se escogen 7 hombres, entre ellos hay tres niños, ya que hay 7 tambores. Hacen una fila y se les explica cómo es el recorrido que se hace durante el baile. Primero hay que darle tres vueltas enteras al espacio, luego 3

veces en zigzag y en seguida otras 3 vueltas enteras y otros tres zigzag. Durante el recorrido se grita EEEEEH y al finalizar también.

Se practica de esta manera varias veces. Hay que ir aumentando la velocidad del ritmo y del paso, agrega Abel. Mientras los participantes entran en sintonía y emotivamente empiezan a tocar el tambor y a recorrer el espacio de la maloca. Las mujeres a un lado sentadas en una banca observan y ríen. Se empieza caminando y se termina corriendo, cada vez se acelera más el ritmo y luego se regresa.

El profesor cuenta que normalmente en su cultura para el baile de la pelazón la gente baila alrededor de la maloca con el tambor durante toda la noche. Hay algunos descansos pero siempre se vuelve a bailar continuamente hasta que se acabe la fiesta.

Después de la explicación a cada hombre con tambor se le asigna una pareja mujer y se empieza a practicar el mismo baile pero ya en pareja y en fila una tras otra. Se hace varias veces hasta que todos los asistentes participen activamente del baile. Abel enfatiza en que desde ahora se va a practicar mucho el baile y los cantos para ya dar inicio a la preparación oficial de la clausura final. Es importante gritar EEEEEH!, ya que le da fuerza al movimiento y al baile. A continuación vuelven a bailar solo los tamboreros pero ahora el resto de participantes bailarían detrás de ellos haciendo el recorrido explicado anteriormente. Aproximadamente 15 minutos se baila de esta manera y los participantes empiezan a cansarse. Se da un tiempo de descanso y se reparte agua para quienes deseen. Después de descansar se pide a las mujeres que hagan el baile solas. Se escogen a 7 mujeres para que tomen los tambores y realicen el baile de igual forma. Luego otras 7 y así sucesivamente hasta que todas pasen.

A continuación se vuelve a bailar como al principio, los hombres en la primera fila bailando y luego recogen a sus parejas alternándose. Se baila de esta forma aproximadamente una hora más, mientras entre risas, gritos y mucho movimiento los participantes van aprendiendo a seguir el ritmo del tambor. Hay bastantes niños entre el público, lo cual también anima mucho la sesión.

La sesión es bastante práctica y tampoco se utilizaron sillas ni mesas ni tablero. En el refrigerio, el señor Raúl Paima trae jugo de azaí con fariña y azúcar. Bebida muy especial y apreciada por la mayoría de los asistentes, así como por los Tikuna. Después de terminar de tomar el refrigerio, Abel da una palabra de motivación a los participantes mientras los invita a comprometerse a no faltar el día de la clausura, pues todo lo que se está aprendiendo es para que lo pongan en práctica este día.

Se sigue bailando continuamente. Se hacen observaciones sobre errores y cosas por mejorar en la distribución del espacio, el movimiento el ritmo y luego se vuelve a practicar el baile, ahora sin la participación de Abel, quien desde afuera observa y analiza el fluir del tamboreo, del ritmo y de los participantes. Transcurren dos horas en la práctica del tamboreo y del baile, realizando variaciones y alternando a los participantes. Finalmente se pasa al ensayo de la canción enseñada anteriormente por Élide Santos, quien divide a la gente en tres grupos, cada uno con un tambor y una guaya de cascabeles y les dice que se dispongan en círculos sentados en el suelo.

Se hace un repaso de la canción, pues hay varias personas que vienen por primera vez y aún no conocen el canto. Élide enfatiza en que se debe mirar fijamente a la muchacha mientras se le canta y que éste es un momento realmente emotivo e importante para el ritual de la pubertad de los Tikuna. Va

pasando grupo por grupo, escuchando, explicando, resolviendo dudas y preparando a cada grupo, pues al finalizar cada grupo debe pasar y cantar la canción mientras un hombre toca el tambor y otra persona acompaña con los cascabeles. Una hora transcurre mientras se realiza esta actividad y así finaliza la sesión número 6 del núcleo tikuna. Se hace una despedida invitando a los participantes a seguir asistiendo y a traer a más personas para que se sumen al baile y tenga un gran impacto el día de la clausura. Esta clase fue más que todo práctica y los asistentes estuvieron muy activos. A pesar de contar con la presencia de varias personas de la tercera edad, ellos también se animaron a bailar y participar activamente en la sesión.

Sesión 7

Núcleo Ticuna

Sábado 30 de marzo de 2019

La sesión número 7 del núcleo Tikuna inicia a las 2:10 pm. El profesor Abel anuncia que el grupo será dividido entre mujeres y hombres el día de hoy. Los hombres por su parte iniciarán templando los tambores y alistando los bastones y las mujeres aprenderán un tejido de chambira para hacer las guayas de cascabel junto a la profesora Élide Santos.

Élida va mostrando la manera de torcer la chambira, es decir enrollando las fibras para que queden más gruesas y el tejido se vea armonioso. Una vez el tejido esté listo la idea es amarrar los cascabeles y finalmente ponerlas en los bastones de cada hombre. La profesora Élida explica algunas palabras relacionadas con esta labor, como por ejemplo:

Nãĩ = chambira

Nãĩ tachaã = estoy tejiendo chambira.

Así pues las mujeres se concentran mucho aprendiendo el tejido mientras los hombres por su parte templan los tambores y alistan los bastones para empezar a bailar. Esta sesión fue muy interesante debido a que el tejido captó gran parte de la atención de las mujeres, tanto así que al principio, en el momento del baile muchas estaban tan concentradas que decidieron no participar.

Una vez torcida la chambira se prosigue realizando dos círculos y luego insertando la punta de la chambira por uno de los lados, luego por el otro y se va intercalando como en forma de 8 o infinito. Es un tejido sencillo y las mujeres están muy concentradas. Es un conocimiento práctico muy importante que debe estar incluido en la enseñanza y metodología de estos cursos.

Mientras las mujeres siguen tejiendo los hombres se disponen en una fila y el profesor Abel empieza a dirigir el baile, explica los movimientos, los recorridos en el espacio y las direcciones hacia las cuales la fila de hombres debe ir. El profesor enfatiza en que lo ideal será que detrás de cada hombre que se encuentre en la fila haya una mujer, es decir que cada uno esté acompañado de una pareja.

Hombres alistando las guayas.

Hombres en fila practicando los recorridos del baile.

Abel enfatiza en que hay dos variantes de este baile. La primera es con las mujeres detrás de la fila de hombres y la segunda es las mujeres enfrente de los hombres. De esta manera empiezan a practicar solamente los recorridos del baile en el espacio de la maloca pero aún no hay canto. Solo ritmo y pasos. A continuación ya se incluye la parte del canto.

Este tipo de registro nos interesa mucho ya que en él se recopila información gráfica importante acerca de los movimientos en el espacio para el baile de las guaylas de cascabel y también del tambor. Para el baile de cascabel como se indica en la parte superior la idea es desplazarse en todas las direcciones en un ir y venir pero las filas siempre deben ir paralelas. Ya en la parte inferior que es el baile de tamboreo la idea consiste en dar tres vueltas enteras por toda la maloca para luego regresar y siguiente a esto se debe hacer zigzag por todo el espacio también tres veces.

Después de haber templado los tambores se prosigue a la parte práctica del baile de cascabeles ya con todos los participantes, tanto hombres como mujeres. Comandado por Abel en la parte de hombres y por parte de mujeres por la profesora Élida , transcurre aproximadamente media hora de práctica de este baile y a continuación se prosigue con el tamboreo. Para esta parte, primero los hombres van bailando varias veces y luego si a cada uno se le asigna una pareja, los demás van en la parte de atrás de la fila. Aproximadamente otra media hora de práctica de tamboreo transcurre en la sesión.

Enseguida se invita a todos los participantes a degustar un delicioso jugo de açaí con azúcar y fariña, bebida muy apreciada por los indígenas Tikuna sobre todo por estas épocas, en la cual hay mucha abundancia de la fruta.

La importancia del tejido en esta sesión fue significativa, las mujeres verdaderamente estaban muy concentradas y no participaron mucho al principio en el baile, sin embargo en la parte final del día el profesor Abel propuso que las mujeres ahora bailaran solas para entender el recorrido y los

pasos que se les había enseñado a los hombres anteriormente. Después de esta práctica se da por terminada la sesión. Abel dice que la próxima clase la idea es ahora trabajar con el bambú. Así pues concluyó la sesión número 7 del núcleo Tikuna del curso de lenguas nativas.

Sesión 8

Núcleo Ticuna

Sábado 20 de abril de 2019

Sesión 8

Núcleo Ticuna

Sábado 20 de abril de 2019

Sesión 8 de 8, estaba enfocada a realizar las prácticas de los tres bailes que se había mencionado desde el principio.

Los bailes y cantos son:

1. Tutu arü ñaachiũ – baile del tambor o tamboreo
2. Aru arü ãũchi --baile de las sonajeras o guayas
3. Koĩrì arü ãũchi --bailes de las bocinas

En las sesiones anteriores se había practicado solamente los dos primeros bailes. En esta ocasión fueron los tres con los elementos de cada baile.

Ente sesión se realizaron las siguientes actividades

1. Orientación de la sesión
2. Explicación y elaboración de las flautas kōĩrì
3. Canto de los kōĩrì
4. Preparación de las sonajeras o guayas
5. Bailes y cantos

Desarrollo:

1. Se explica a los participantes que esta sesión se realizará los tres bailes tikuna que se venían practicando separados, ahora se ensayaran los tres. Para recordarles son: baile de los tambores, cascabeles y bambú. Lo interesante es que se tiene los elementos necesarios para cada uno de los bailes.

Para el baile de los tambores, por lo general no se canta si no que hay unos gritos grupales que acompañan el ritmo y los sonidos del tamboreo. Elemento importante el tambor con su golpeador.

Para el baile de los cascabeles si se canta. Pues ya se tiene el canto que se viene ensayando y los elementos necesarios son los bastones de yomero o uvillas y las guayas.

Para el baile de los bambú, se canta mientras se danza y se sopla las flautas de estos bambú kōĩrì y elementos son: bambú acompañado con una sonajera y un tambor.

En esta oportunidad se elaborarán las flautas de bambú y se aprenderá en canto de los kōĩrì.

2. Explicación y elaboración de las flautas kōĩrì. Antes de entrar a los bailes, se elaboraron las flautas. Se explicó, es un elemento muy importante y

peligrosos, porque puede causar enfermedades como dolor de cabeza, de brazos y cuerpo en general. Esto quiere decir, que no se puede tocar o tener contacto sin antes ser tratado o curado por el sabedor, quien negocia con los dueños para que liberen la gran cantidad de energía que hace daño a los que van a tener contacto con los kōĩrì. También se indica a los presentes que el bambú es especial, porque no crece en todo el territorio, solamente crece en lugares importantes, en este caso, en la cabecera de la quebrada Arara. Estos bambú kōĩrì presentes aquí, ya están tratados por el sabedor, es así que se pueden manipular sin ningún inconveniente. Solamente los hombres pueden manipularlo durante la elaboración de las flautas o siku. Durante el baile las mujeres pueden tocar y soplar los kōĩrì sin restricción. Con estas explicaciones los hombres presentes empezaron a elaborar los kōĩrì y siku.

Se deben cortar a dos dedos abajo después del nudo del bambú (ver imagen 1). Al tener los recortes, en boquilla se hace un corte triangular de 5 dedos de extensión del bambú (ver imagen 3). Finalmente se hace un orificio a dos dedos arriba del nudillo (ver imagen 4), es donde se sopla, el cual hará sonido como buuuuuu, uuuuuuuu. Entonces, mientras se danza al son del tambor, guayas se sopla kōĩrì. Al mismo tiempo y ritmo, las mujeres cantan.

La caña de kōĩrì se corta, como se muestra en la siguiente gráfica

3. Canto de los kōĩrì: mientras los hombres estaban elaborando los kōĩrì, Elida Santos Angarita, profesara tikuna enseña a las mujeres el nuevo

canto de kōiri, en este caso se toma solamente una frase de un canto largo.

Ewarewá (4)

Rü ewarewá (2)

Rü taüchi ni (2)

Rü ʔü nĩ (2)

Rü nguuchitü rü kuutü (2)

El canto menciona el lugar de origen de los tikuna Eware, inmenso pero es también de peligrosa de importancia cósmica. Se trata también de comunicación con los seres o dueños de los animales, para que, los humanos puedan acceder a alimentos, pueda cazar pecarí o huanganas (ver imagen 5).

Igualmente se ensayó el canto de las sonajeras o guayas, canto aprendido desde el inicio de las sesiones.

Los pecaríes o las huanganas, son evocados a través de los sonidos de kōirī, durante el ritual de la pubertad femenina, para que haya abundancia de alimentos para los humanos.

4. Preparación de las sonajeras o guayas: En esta oportunidad, se tenían los bastones originales donde se tenían que amarrarse las sonajeras o guayas, estos bastones son de vara de yomero o uvillas (*Spondias mombin L.*). De estas varas de 1.50 m de largo se amarran las guayas a una altura de 50 – 60 cm (ver imagen 6). Se arreglaron las varas y se hicieron cortes donde se amarran y se sostienen las guayas (ver imagen 7). Finalmente se amarraron los cascabeles para iniciar los bailes. Los bastones mayores del ritual de pubertad femenina son los que inician cada evento en el ritual. Cada vez que se inicia se da un grito Yüüüüüüü y se da un golpe con el bastón al piso haciendo sonar fuerte las sonajeras.

El bastón de mando debe ser de yomero y no de otro árbol, porque este árbol simboliza larga vida, buena vida-prosperidad. Por eso, durante el ritual, las niñas deben sostenerse en estas varas, además, debe lanzar tizones prendidos al tronco de yomero, pues, en señal de fortaleza y larga vida para ella y la comunidad. Esto se realiza, porque yomero, posee las propiedades de no morir fácilmente. Este árbol es capaz de soportar tiempos secos, en vez de morir retoña. Además de ser medicina es comestible. Todas estas propiedades lo hacen importante en relación con la naturaleza. Por eso son los bastones de mando dentro de la cosmovisión tikuna.

5. Bailes y cantos:

- a. Baile del tamboreo, el elemento importe es el tambor y su golpeador (ver imagen 9). Los tamboreros se hacen en fila india, se inicia caminando a medida que se avanza se acelera el paso hasta casi estar corriendo y este paso se va tocando el tambor. Para que el tamboreo sea alegre, pues, se grita Yüüüüü, ñiã ñiã ñiã ñia ñiã, na mechiga, na mechiga Yüüüüü. Se danza en círculo dentro de la casa grande, alternándolo con zig zag. En esta ocasión se harán tres recorridos circulares dentro de la casa grande Capiul y tres recorridos en zig zag (ver imagen 10). Al culminar este paso, los tamboreros cambian de posición, dando oportunidad a guiar el tamboreo el último compañero de la fila. Él repite el mismo paso. Al culminar se añade una variante, es que los tamboreros están acompañados entrelazados de los brazos con las mujeres hasta tres o más, mientras que, en la primer variante las mujeres o los participantes danzan atrás de la fila de los tamboreros (ver imagen 11). Realmente este baile es de diversión, los tambores son los que alientan el ritual de pubertad; durante los tres días del ritual, los tambores están sonando sin descanso. Esto es para invitar no solamente a los humanos, sino, también a los seres dueños de naane y de cada naane, para que se

integren al baile y se acerquen a beber paiyawaru, bebida de la sabiduría entregada por el sabedor Metare.

11

12 TAMBOR TIKUNA, SUENA DURANTE EL RITUAL DEL PUBERTAD

Parche B del tambor. Por este lado no se golpea.

Cuerda fina que cruza el parche, en cual esta incrustado un palillo fino que vibra al golpear el parche A

Parche A, lado donde se golpea

b. Baile de cascabeles o guayas: Ya arreglados los bastones mayores con los cascabeles amarradas, se inicia el ensayo, que también tiene dos variantes. La primera variante consiste en: los hombres formados en línea de forma lateral sostienen un bastón, en señal de uno de ellos y con un golpe del bastón al piso y el grito peculiar de Yüüüüüü, inicia el baile, siempre sacudiendo los bastones; se danza yéndose hacia adelante y regresándose de espalda al centro de la casa grande, que es punto cero. Pero cuando se regresa de espalda, se debe girar al siguiente punto de la casa grande, así sucesivamente hasta recorrer los 9 puntos para culminar en el cero. Las mujeres y los demás participantes danzan atrás de los hombres. Se descansa al llegar al punto inicial, al cero. La segunda variante es la misma danza, solamente que las mujeres y los otros participantes danzan delante de los que llevan las guayas (ver imagen 13). Mientras se danza se canta, son las mujeres que llevan el ritmo del canto, los hombres acompañan.

- c. Bailes de las bocinas kōĩrì: En este baile los participantes se forman en semicírculo. Al frente de ellos esta una persona que toca el tambor y el otro los cascabeles. Los demás participantes soplan kōĩrì y las flautas. El baile inicia donde un golpe del bastón de guayas al piso y el grito Yüüüüü. mientras se danza las mujeres cantan. Se debe danzar con movimiento hacia adelante y hacia atrás, pero cada vez se de giras recorriendo los 9 puntos de la casa grande Capiul, culminando el punto cero (ver imagen 14).

14

2.2. GENTE DE CENTRO

Sesión 1

Núcleo bora-miraña

Sábado 10 de noviembre de 2018

El público asistente a esta sesión es bastante heterogéneo, niños, adultos y mayores, madres con bebés. Entre los participantes hay algunos hablantes de lengua bora que apoyan respondiendo a algunas preguntas, la mayoría escribe y toma cuidadosamente notas. En esta primera sesión cada persona de los que están a cargo del núcleo hizo una breve presentación personal, presentando su nombre en lengua y hablando de su clan, cuál es y explicando su significado. Hablaron sobre el lugar de origen de los bora y miraña, y cada uno se refirió a su situación y contexto personal respecto al uso de la lengua.

Alfredo realizó una presentación sobre el alfabeto bora y las vocales, y practicó la pronunciación de los sonidos que resultaban más difíciles ya que no se encuentran en el castellano. Posteriormente Elio habló de la situación de la lengua miraña, donde a partir de la creación de un diccionario se intentó unificar la forma de escribir, y en el 2002 se adoptó el sistema escrito, pero que sin embargo aun no se ha unificado completamente. Por esta razón Elio insta a las personas que no se ciñan por una regla de escritura sino que por el contrario lo escriban como lo escuchan, recordando todo el tiempo que el objetivo del curso no es la escritura de la lengua, sino el habla, para poder expresarse y entender más sobre la cultura, los bailes, los cantos y todas aquellas prácticas tradicionales que son expresadas en lengua.

Alfredo y Elio enseñaron algunos saludos básicos en miraña

Llavane muube

LLavame muulle

En la conversación constantemente se enuncia las diferencias y similitudes entre las lenguas bora y miraña. Luego se realizó una actividad en parejas, cuya dinámica consistía en saludarse practicando la forma de dirigirse, ya sea a mujeres u hombres, y de la misma forma los participantes se integran y se intercambian sus nombres y practican lo aprendido.

Elio realiza una explicación sobre algunas palabras relevantes de parentesco como por ejemplo:

Abuelo - *ta'di*

Abuela - *taalle*

Tio - *naani*

Tia - *Me'e*

Papá - *lli'i*

Mamá - *Gwa'a*

Igualmente introduce algunos de algunos pronombres básico de conjugación:

Oo – yo

Uu – usted

Diibe – el

Dille – ella

Muu'a – nosotros

Amuua – ustedes

También se introducen algunas palabras importantes como, por ejemplo:

Gwajya - espíritu

Chi'chi - tucupí

Chijchi - trueno

Elio recuerda que en lengua miraña la R es más suave que en la lengua bora. Alfredo hizo bastantes ejercicios para explicar la diferencia entre dos sonidos que son los mas difíciles de la lengua miraña y bora:

ɨ - Para realizar este sonido Alfredo explicó que es necesario ubicar la lengua arriba, pegada al paladar

ɥ - Para hacer el sonido de esta es necesario ubicar la lengua abajo, y realizar una fuerza, similar a como si estuviera en el baño.

Alfredo repaso por medio de una dinámica de tingo tango, pasar el ambil entre los participantes y a quien que cayera tenia que decir 3 palabras aprendidas en la sesión.

Posteriormente, el abuelo Fernando habló sobre los bailes miraña, y sobre las canciones que él mismo iba a enseñar para que la gente cante en el baile final. Comentó sobre la preparación necesaria para un baile, que es necesario ensayar, cantar, como se va a presentar, entre otras cosas. El abuelo Fernando contó sobre el baile de tumba de chagra, y enseñó una de las primeras canciones de la entrada, es una canción corta para que la gente la aprenda y la cante en el baile. El abuelo narró la historia de esta canción que es cuando uno está en el monte y escucha a lo lejos un sonido Tun...tun ...tun, es el sonido de cuando están cortando árboles grandes a lo lejos para hacer chagra, entonces la canción es del cucarrón, un cucarrón que corta con una sierra los troncos, él le dice al que esta tumbando que esta muy pequeño su trabajo. Esta canción fue grabada directamente del abuelo y compartida a través del grupo de whatsapp en el que están la mayoría de los inscritos al curso, con el fin tener material sonoro y hacer mas fácil su aprendizaje y práctica.

Se entregó a los participantes material impreso que consistía en dibujos de 11 animales relevantes y comunes para los bora miraña y en la parte derecha superior están escritos los nombres en lengua, con el fin que los estudiantes traigan la siguiente sesión completada o relacionado los animales con su respectivo nombre⁴. Esta actividad fue pensada con el fin de estimular a

⁴ En la sección 4.1 sobre material didáctico reunimos los diferentes materiales que fueron preparados específicamente para las sesiones

que los participantes se acerquen a los mayores que hablan la lengua y les consulten a ellos con el fin de fortalecer las relaciones entre los miembros de CAPIUL y externos.

Sesión 3

Núcleo bora-miraña

Sábado 12 de enero de 2019

Esta sesión es bastante particular y práctica ya que justamente en CAPIUL está teniendo lugar los preparativos del baile de chontaduro que se avecina. La maloca se encuentra con muchas personas, en su mayoría miembros de CAPIUL quienes hace pocos días recolectaron gran cantidad de chontaduro y en ese momento se encuentran en la preparación de la masa para la elaboración de la chicha de chontaduro, bebida principal consumida durante el baile.

En la parte central de la maloca un grupo se encuentra pelando y quitando la pepa del chontaduro ya cocinado, grupo que reúne hombres, mujeres y niños. Otro grupo, liderado por hombres, se encuentran rayando el chontaduro con un rayador eléctrico que funciona con gasolina.

Una abuela va recibiendo esa pulpa ya molida y rayada y con ella forma unas grandes bolas que mete en una gran caneca, de esta forma se conserva por más tiempo el chontaduro para elaborar en los próximos días la chicha del

baile. Ante todas estas actividades y trabajo, el coordinador Alfredo reúne al grupo en una esquina ya que debido al ruido del motor del rallador se escucha muy poco, e invita a las personas a practicar, colaborar en esta preparación o a mirar y preguntar sobre el proceso. Alfredo habla sobre la relevancia de esta sesión ya que cumple justamente el objetivo del curso, el cual está articulado a través del tema de los bailes. Invitó a las personas a familiarizarse con este proceso y dinámica, con el fin de armonizarse con los preparativos. Dio la palabra al abuelo miraña Fernando, quien recalcó que si bien es un baile que hacen los boras y mirañas, no es originalmente de ellos, por eso no puede hablar a profundidad de este, pero lo que si puede hablar es acerca de la finalidad del baile, la cual, estando relacionada con una fecha especial del calendario ecológico, significa un año nuevo: dejar atrás lo que ya pasó para empezar un nuevo ciclo. En el caso de CAPIUL el baile de chontaduro se hace con el fin de celebrar el aniversario de CAPIUL, el cual se celebra siempre a finales del mes de enero, ya que CAPIUL se inauguro el 29 de enero de 2011.

Continúa la sesión Elio Miraña, quien realiza un repaso de los saludos y despedida, así como de palabras básicas aprendidas en las sesiones anteriores, como mujer, hombre mamá, papá, tío. Esta sesión es singular ya que debido a las actividades y preparativos que están teniendo lugar en la maloca, no se hace uso del tablero, por lo cual Elio aprovecha para enfatizar que el objetivo de los cursos se encuentra más en lograr la parte del habla, especialmente a

través de los cantos, que aprender correctamente la escritura de las lenguas. Por esto anima a los participantes que desean escribir a que escriban las palabras según como las escuchan, sin preocuparse tanto por su ortografía.

Más adelante las tres personas a cargo de la sesión, Alfredo, Elio y el abuelo Fernando, hicieron un repaso de los animales de cacería aprendidos en sesiones anteriores, para lo cual propusieron una dinámica en la cual los participantes pasaban el ambil de mano en mano a manera de tingo tingo tingo y el abuelo Fernando, quien no estaba mirando, en un momento determinado decía tingo y la persona que justo tuviera el ambil en sus manos, debía nombrar al menos 3 animales en lengua. Varias personas lograron nombrar 3 animales y algunos solo se acordaban de uno o dos animales, sin embargo, todas las personas participaron en esta actividad y nombraron al menos un animal. Alfredo narró la historia del pájaro *bacurao* (el que canta con la luna). Al final se canto varias veces la canción aprendida de la tumba de chagra. Algunos pocos ya la conocen de memoria.

Luego de esto se compartió comida: tucupí con pescado y casabe con caguana de piña. En el resto de la sesión las personas se involucraron con los preparativos y otros se dedicaron a mirar de forma atenta lo que ocurría al interior de la maloca.

Sesión 4

Núcleo bora-miraña

Sábado 09 de Febrero de 2019

A las 2 pm se da inicio a la sesión. El coordinador del proyecto Alfredo habla de tres partes en los que se dividirá la clase de este día:

1. Realizar un repaso en general sobre los saludos familiares al entrar a la maloca o llegar a algún lado y también nombrar algunos animales.
2. Pasar a la lectura de las canciones. Luego declamarlas y cantarlas mientras los profesores van tratando de clasificar las voces entre los hombres y mujeres.
3. Pasar directamente a la práctica del baile, explicando cómo se hace la entrada y cuál es el orden de las tres canciones aprendidas respectivamente.

Se da inicio entonces a la sesión preguntando quién recuerda la forma de saludar al llegar a un lugar. Un estudiante responde y el profesor corrige. Así va especificando cómo saludar, por ejemplo, si es para una persona solamente o para varias. Si es informal se dice **llavane m~~u~~be** si es hombre o **m~~u~~lle** si es

mujer. Para plural será **amɛameijkyara** y lo que se responde es **eé**. También suponiendo que se llega al mambadero para saludar a los abuelos sería **ta'di mɛa**.

La dinámica consiste en que un estudiante saluda y los demás responden. Se va cambiando de participante incentivando a que todos participen y se revisa la correcta pronunciación de cada estudiante. El abuelo Fernando invita a los participantes a chupar ambil y mambear y enfatiza que por falta de estos elementos tal vez se puede fallar en el proyecto.

A continuación se nombran algunos animales de los que se enseñaron en las sesiones previas como el cucarrón y así se da inicio a la revisión de la primera canción aprendida en este núcleo donde se nombra al cucarrón que anuncia la llegada del verano. De esta manera el abuelo Fernando empieza a cantar la canción mientras los estudiantes se apoyan sobre el material entregado previamente donde está escrita y traducida la canción. |Se reparten otras fotocopias donde se encuentran transcritos los otros dos cantos de la entrada que se enseñaron previamente también con sus traducciones respectivamente.

Majtsi – illo majtsi

Canción – Tumba canción

Lleebukɛnɛ́a Lleebukɛnɛ jaai

Escuchen Escuchen (indica pausa)

Kia'a iille me mēna illone

¿Dónde? ¡Acá! Nuestra gente tumbando (monte)

Lleebkēnē'a Lleebkēnē jaai

Escuchen Escuchen (indica pausa)

Tooke bajēne iryēgwainē bajēne (x2)

Monte de coco monte de palo grueso (se parece al guamo)

me mēna illone

Nuestra gente tumbando (monte)

Lleebkēnē'a Lleebkēnē jaai...

Escuchen Escuchen (indica pausa)

Gwaachiko

Pájaro algodón

Gwaachiko Gwaachiko (Bis)

Pájaro algodón Pájaro algodón

ma avē'kēteki ne'ijkaabe

Vamos a bañarnos está diciendo

illo'e paryēneri

En el palo tumbado en sus hojas

ma avē'kēteki ne'ijkaabe

Vamos a bañar está diciend

Se enfatiza en prestar atención a las variaciones de tono que hacen los abuelos al cantar en ciertas partes de cada canto para que los participantes los identifiquen y alcancen los tonos correctamente. Afinar la garganta dice el abuelo, mientras va cantando y los demás lo siguen. Al finalizar dice "El tono y la pausa es lo más importante. Despacito vayan escuchando". Posteriormente se pide a los participantes que entonen individualmente una de las tres canciones. Voluntariamente algunos participan y cantan solos. A continuación todos en grupo van corrigiendo errores de tono y pronunciación. Transcurren aproximadamente 30 minutos de esta dinámica ya que la repetición dicen es la manera más óptima en la que se pueden aprender los cantos.

Después de haber practicado una buena cantidad de veces cada canto, se procede a pasar al baile y práctica directa como tal. Para esto los asistentes hombres se amarran las guayas de cascabeles a sus tobillos y se prestan los bastones delgaditos especiales para este baile. Los participantes hombres se disponen en una hilera mirando directamente a otra fila enfrente donde se disponen todas las mujeres. Se hace otra fila detrás de mujeres también como se muestra en la siguiente fotografía

Durante una hora la sesión transcurre en la práctica de los tres cantos aprendidos y el baile de cada uno se realiza en repetidas ocasiones. Se cuenta con la presencia de dos invitados cantores. Un mayor Miraña en compañía de su mujer. Quienes guían toda la dinámica de los tres cantos con su respectivo baile, tono y afinación. Para finalizar se invita a una mujer Bora, quien ofrece cahuana, casabe y caldo de pescado con ají negro a cada participante mientras va explicando la manera en la que se cocina cada cosa y de que ingredientes consta. Así se da cierre a la sesión número 4 del núcleo Bora-Miraña del curso de lenguas nativas.

Sesión 5

Núcleo bora-miraña

Sábado 23 de Febrero de 2019

A las 2:05 pm los señores Alfredo Bora, Elio Miraña y Fernando Negeteye dan inicio a la sesión del curso de lenguas nativas. Para esto se introducen nuevamente los saludos en lengua que usualmente se dicen al llegar, en este caso, a un baile de maloca. Se acude a la repetición en cada clase con el fin de reforzar estos elementos claves para la clausura final hacia la que está

encaminado el curso. Nuevamente Alfredo hace un breve repaso de los saludos y sus respuestas respectivamente.

Llavane amamejkyara es el saludo general a lo que se responde **Eeeh.**

Así se va ambientando la sesión y los participantes entran en confianza con la lengua y pronunciación. Siempre se corrige si hay alguna palabra que no haya sido pronunciada correctamente o el tono no sea adecuado. A continuación los profesores empiezan a preguntar a los asistentes acerca de los nombres de animales que anteriormente se habían aprendido en una de las primeras sesiones y así mismo van repitiendo la pronunciación correcta. Todo esto con el fin de recordar y reafirmar todo el vocabulario relacionado con las canciones y los temas a tratar en estas. El abuelo Fernando va nombrando algunos animales en español y los estudiantes deben responder cómo se dice en lengua Miraña. Mientras tanto Elio va escribiendo todo el vocabulario en el tablero.

Es interesante porque en la conversación se van nombrando los animales, pero así mismo aparecen palabras que se relacionan con el entorno, como por ejemplo **Ajt** que significa puy es decir la hoja de palma de Caraná. Entre las palabras de vocabulario de animales se nombraron:

iiva = guacamayo rojo

añt = gallinazo

okaji = danta

kumujt = Tortuga charapa

paabt'o = colibrí

tajkt = boruga

ukko = pulga

ijt = oso hormiguero

booa = boa

iiñime = culebra (ero en Bora cambia con ñ a iiñime)

Kijkijje = murciélago

lleet = armadillo

nlliba = armadillo trueno.

A continuación los participantes leen cada palabra y los orientadores van corrigiendo la pronunciación. Siempre se hace énfasis en el tono y las vocales como la *#* y *í*. Para continuar con la sesión prosigue el abuelo Negeteye, quien invita a todos los participantes a sacar el material repartido en las sesiones anteriores donde se muestran las canciones de tumba de chagra aprendidas anteriormente. La idea es recordarlas, practicarlas un poco para seguir afianzando la pronunciación y el tono, y luego sí aprender las nuevas canciones que se tienen planeadas para este día.

Para esto se da inicio al canto del cucarrón, luego al del pájaro algodón y finalmente el de tumba de monte. Se van dando algunas explicaciones respectivamente y el abuelo enfatiza que la última canción tiene un aire de sarcasmo y burla, ya que se habla sobre tumbar monte y hacer chagra pero tiene un trasfondo de cuestionar si realmente el dueño de esta chagra será capaz de hacerla. Se practican las canciones varias veces con el acompañamiento de los mayores. Se va corrigiendo la pronunciación y el tono. Es muy importante el tono y esto se enfatizará reiteradamente durante todas

las sesiones. Siguiendo a esto los participantes cantan las canciones, ahora sin el acompañamiento de los mayores para dar cuenta de lo aprendido.

La práctica de las canciones aprendidas anteriormente tarda aproximadamente 30 minutos. Continuará la sesión con la introducción de Elio Miraña a cuatro cantos que usualmente se empiezan a cantar después de la media noche. Estos cantos tratan acerca de las trampas que se utilizan para cazar o atrapar animales.

Se hace entrega de un material pedagógico a cada participante donde aparecen cuatro canciones que tienen la letra en lengua Miraña, pero no aparece traducción.

A continuación Elio escribe en el tablero las palabras relevantes de estos cuatro cantos y empieza a explicar el significado y traducción de cada una de ellas. Los

temas de estas canciones son un poco más complejos, ya que se empieza a nombrar al creador y dueño de los animales como la chucha, los seres del agua y los árboles como el Umarí.

La primera canción que se enseñará se llama **TAJKORABA** que traduce trampa. Este tipo de trampas se hacen sobre la tierra y son especiales para animales roedores. El abuelo hace referencia a la trampa de la chucha, que es un palo largo y flexible que se encuentra sobre la tierra y se dobla. A presión, se amarra doblado con un pedazo de yuca o algo para atraer al animal y cuando este viene y toma el trozo, la trampa se activa y el animal queda atrapado mientras la rama vuelve a levantarse. A continuación Elio pregunta qué palabras parecen familiares al público y se van traduciendo y explicando; por ejemplo:

niimɛ = Umarí niimɛ'e = Arbol de umarí

Se traducen las palabras principales y mientras tanto los abuelos van contando sus significados según el contexto de cada canción. La siguiente canción se llama **Paykeejɔgwa** y traduce trampa de pescado. En esta ya se hace referencia a los seres del agua. Las palabras que se tradujeron y dieron sentido a las canciones fueron las siguientes:

Tajkoraba – trampa
 Niim'u'e – árbol de umari – dios creador
 Oogwa – chucha
 Tsime – niños
 Oviryaji – umari
 Hkaalloba – dejar caer
 Inejkutu – de este lado
 Dolleku – levantar, alzar
 Enejkutu – de ese lado
 Paykeejgwa – trampa para pescado
 Lliryane – abundancia
 M'a – nosotros
 Eevene – acorralados – cantor
 Njpayko – agua
 Doorame – seres del agua
 Turaaka – pintar, diseño, figuras
 Lleeneba – señuelo
 I'bvaime – ellos alzar
 Jirome
 Neevane – muchos frutos

El uso del tablero es muy importante en esta clase, pues es un elemento que aporta un sentido visual de las palabras para leerlas y pronunciarlas correctamente, mientras en simultáneo se va contextualizando cada canto y se

le da un sentido con ayuda de otros métodos como la oralidad y las historias complementadas por Alfredo Bora y Fernando Negeteye. Al finalizar la explicación de cada canción, se prosigue a pronunciar cada palabra y finalmente se canta un par de veces al unísono repitiendo después del profesor Elio. Se explica que estos cantos ya son la segunda parte del baile y este baile consiste en hacer dos filas una de hombres y otra de mujeres. Los hombres en uno de los lados sostienen un palo muy largo y flexible (usado para la trampa mencionada anteriormente que es un palo especial) y tratan de jalarlo hacia arriba, mientras las mujeres haciendo presión hacia abajo deben evitar que los hombres levanten el palo. Finalmente el baile termina cuando el palo se rompa.

Cuando ya la explicación y la práctica oral de las canciones ha concluido se organiza el espacio dejándolo libre de cualquier silla o mesa. Después se ofrece un refrigerio encabezado por una mujer Bora, quien trae una explicación acerca del casabe, el caldo de yuca y pescado y la cahuana. Así entonces comparte su saber y brinda un delicioso alimento a todos los participantes. Este tiempo dura aproximadamente 20 minutos.

A continuación se pasa entonces a la práctica directa del baile de trampa de la chucha. Por un lado los hombres sosteniendo el palo y por el otro las mujeres también, pero evitando que los hombres logren levantar el palo. Se hacen las filas respectivamente. Al principio los participantes parecen tímidos y un poco llenos por el refrigerio, pero poco a poco se van sumando al baile activamente. Es difícil, dicen, ya que hay que bailar, cantar y al mismo tiempo

hacer mucha fuerza para la lucha entre hombres y mujeres con el palo de madera. Se realiza el baile de cada uno de los cuatro cantos aprendidos una vez, y así -en medio de risas y emoción- concluye la sesión de este día cuando finalmente el palo que se estaba utilizando se rompe. El abuelo Negeteye dice que esto será todo por el día de hoy. Que ya se aprendió el baile de la trampa de la chucha y que se deben practicar las canciones para recordarlas bien siempre. También hace el llamado a que los participantes practiquen en sus casas con las grabaciones que se publican por whatsapp y además enfatiza en que sigan invitando más gente para que el baile vaya tomando cada vez mas fuerza.

Sesión 6

Núcleo bora-miraña

Sábado 16 de Marzo de 2019

Los participantes empiezan a llegar después de las 2:15 pm. Los abuelos se sientan a un lado de la maloca. Al parecer en esta sesión tampoco habrá uso del tablero, ni de mesas como en las sesiones anteriores era usual. Algo ha cambiado, el espacio que se usa ahora para las clases es distinto. Más cercano al fogón de leña. Mientras se va esperando que lleguen más personas, el abuelo Fernando empieza a cantar las canciones aprendidas desde el principio del curso con algunos participantes. La canción de tumba de chagra del escarabajo que anuncia la llegada del verano, la canción del pájaro algodón etc. Deciden saludar a todos, dando inicio oficialmente a la sesión número 6 del núcleo Bora/Miraña del curso de lenguas nativas.

La sesión pasada y esta son muy parecidas. Básicamente se ha seguido el mismo orden ya que lo aprendido hasta ahora se debe poner en práctica para que quede bien grabado en los participantes. Es así como entonces Alfredo inicia saludando en lengua a los asistentes, haciendo mucho énfasis en aprender las formas de saludo más básicas. Es esencial que aprendamos a

saludar en nuestra lengua, cuando lleguemos a la maloca, el día del baile y de ahora en adelante, comenta Alfredo. Se practican nuevamente los saludos, LLAVANE Y AMUAMEIKIAJERU vinculando las palabras de familia como abuelo= ta'di, abuela= taalle, tío= naani y tía= me'e.

Luego, de la misma manera que en la sesión anterior, se nombran a los animales más comunes, con la diferencia que al final los estudiantes preguntan específicamente qué animal les gustaría nombrar en bora o miraña y los profesores van respondiendo. Se enfatiza en que no importa mucho en este momento la gramática o escritura y que lo que debe ser más valorado es la pronunciación o la oralidad, es por esto que se omite el uso del tablero y los animales se van nombrando mientras los participantes repiten al unísono. Entre algunos de los animales nombrados en la sesión se encuentran:

ʌtsuco = caracol

tajkʌ = borugo

pajtʌ = guara

nijpa = babilla

mejtoba = caimán

páábiho = colibrí

kʌmujuʌ = charapa

okaji = danta

yeeu = armadillo

í'chʌba = garza blanca

ménike = arriera

iiva = guacamaya roja

oo'ive = perro o tigre (depende del contexto)

to'niba = carpintero

kiiriao = carpintero pequeño

téneé = tente

La disposición de los participantes en el espacio esta vez también cambia. Se hace un círculo en la esquina derecha de la maloca, sentados en las bancas mientras se va preguntando por los animales en principio. Sin embargo, después de un rato otras palabras empiezan a preguntarse, sobre todo por las mujeres mayores, que preguntan por palabras relacionadas con la yuca, por ejemplo el cernidor = íjtiba y el trabajo de mujer.

A continuación el mayor Fernando empieza a cantar las canciones en el orden en que las hemos aprendido. Primero el canto del escarabajo que anuncia la llegada del verano, la canción del pájaro algodón, la de tumba de chagra y

luego se proseguirá con los cantos de trampa de chucha para ir recordando y practicando la pronunciación y el ritmo. Se hace una división entre hombres y mujeres. Al principio cantarán solo los hombres y luego las mujeres. Se canta de esta manera varias veces mientras los mayores van identificando las voces más potentes. Luego se canta en conjunto nuevamente todas las canciones.

Después se brinda un refrigerio. Esta vez consta de arroz con pollo y un delicioso jugo de guayaba. Transcurren aproximadamente 15 o 20 minutos de descanso mientras la gente come y luego se continúa nuevamente. Ahora se realiza la introducción a los cantos llamados *Tsa'llek*. Estos cantos van a continuación de los de trampa de chucha y es un paso distinto un poco más rápido que los aprendidos anteriormente. Se reparte un material pedagógico donde se observan 5 cantos (ver sección 4.1). Elio Miraña explica cada uno de ellos, las palabras relacionadas y el sentido de cada una de las frases escritas. Después de cada explicación entona el canto acompañado rítmicamente con los cascabeles. Los asistentes escuchan atentos, los niños colorean los dibujos mientras van escuchando también, y se genera un ambiente muy especial en el que los saberes de los cantos se van activando.

Los cinco cantos de Tsa'lleklɔ aprendidos en esta sesión fueron los siguientes:

I

//llɔ bo'ɪnere me doo'i **ɯ jkomɯ 'e mɪvaji**//

//llɔ bo'ɪnere ɯ jkomɯ 'e mɪvaji

lj tyaava doo'rya'i, doo'rya'i//

Este canto habla sobre comer crudo como la oración del tigre de agua.

II

O ɯ ɯ jejene, o ɯ ɯ jejene

//**Oo'ime aadsiko tsiimeneke o ɯ ɯ jejene, o ɯ ɯ jejene**//

//leebedu ïvaabeke eene//

lñe'õ mïï'edü ïvaabeke eene

maakiniko mïï'edü ïvaabeke eene

Este canto habla sobre visitar a la cría pequeña del tigre. Y hace una comparación de su piel con la piel de la semilla del caucho y con la masa de canangucho o aguaje.

III

Niimü 'e kijtyava mü ü 'a, //gwaamene'i//

Oviryajï kijtyava mü ü 'a, //gwaamene'i//

lillevü ma allü vü, illevü me lliiñevü

vañü vañü jij ñaj, //gwaamene'i, gwaamene'i//

En este canto se hace referencia al creador como el árbol del Umarí y se enfatiza en que los hombres son como las termitas o las hormigas aladas que vuelan como sus alas al irse de este mundo.

IV

//l'chü ba jïï'añe neepajyü gwajkova mü ü 'a,

gwaamene'i, gwaamene'i//

lillevɯ ma aallɯ vɯ, iillevɯ me lliiñevɯ

vañɯ vañɯ jji ñaj, //gwaamene'i, gwaamene'i//

Este canto es muy parecido al anterior, solo que ahora se hace referencia a que los hombres son como la flor de caña del rastrojo del hijo del creador personificado en la garza blanca. Y que al irse de este mundo, vuelan como lo hacen las semillas de la caña en el viento.

V

Ma'allɯ ejpayko nɯ 'ba gwaykɯ 'i, nɯ 'ba gwaykɯ 'i

Ma'allɯ ejpayko nɯ 'ba gwaykɯ 'i, nɯ 'ba gwaykɯ 'i

//Aaneri nɯ jpayko doorame aiive'i//

vañɯ vañɯ jji ñaj, //nɯ 'ba gwaykɯ 'i, nɯ 'ba gwaykɯ 'i//

Este canto hace referencia a que el sol (nɯ 'ba = que también puede ser luna, mes o reloj dependiendo del contexto) envenenando (barbasqueando) las aguas del cielo, por lo tanto los seres del agua se están quemando.

Después de explicar cada una de las canciones, se pasa directamente al baile. Se comienza con las de la trampa de la chucha y posteriormente las de Tsa'llekɯ. Se baila solamente una vez cada una de los cantos. El momento se

torna muy emocionante y jovial, los participantes están muy activos y alegres y las voces empiezan a tomar un sonido armonioso. Hay bastantes niños entre los asistentes lo cual es muy importante en esta sesión. Finalmente uno de los niños más pequeños insiste en que quiere bailar la canción del pájaro algodón. Entonces se bailan los tres cantos de entrada aprendidos anteriormente. Así finaliza la sesión. Entre risas, alegría y voces complacidas.

Sesión 7

Núcleo bora-miraña

Sábado 6 de abril de 2019

Se da inicio a la sesión en el horario habitual cuando el profesor de miraña, abuelo Fernando Negeteye, llama a la gente a mambear *íbí* y a chupar ambil

manie. Primero los hombres y después las mujeres. Enseguida se conforma un círculo de sillas para los participantes (en su mayoría mujeres) y en el medio se ubica él, con sus guayas atadas en el pie derecho para llevar el ritmo. Hace un repaso de tres cantos de entrada que ya habían sido enseñados en sesiones anteriores. Luego solicita que canten mujeres y hombres en momentos diferentes. Mientras los participantes cantan siguiendo la letra en su celular o fotocopias él lleva el ritmo haciendo sonar las guayas con su pie.

Después es el turno de Elio Miraña quien muestra 5 cantos de antes de media noche. Explica que los cantos tienen un orden y que respetar esta secuencia es importante. Añade que se empieza bailando con varas, lo que significa que es un "Baile de tumba" hasta el momento de la danza de "la trampa de la chucha", a media noche, en donde se rompen las varas en la coreografía de este baile. Mientras hace una muestra cantada de estas canciones, acompañando el ritmo con un bastón con guayas atadas, el abuelo Negeteye hace una muestra de algunos gestos propios de la coreografía de cada canto.

Después hay un receso para comer. Se reparte *cag+n+co* (cahuana de piña), *chi`chi* (tucupí con pescado) y *ma`jo* (casabe). Una vez se han recuperado fuerzas con la comida, todos a mambear de nuevo y enseguida

a practicar los diferentes pasos de los cantos que se han ensayado. Cada baile tiene sus particularidades coreográficas.

En el baile de entrada los hombres bailan con varas largas. En una danza se sitúan dos hileras frente a frente, una de hombres y otra de mujeres, quienes se desplazan zapateando al ritmo del canto de manera lateral en el eje

de la puerta de entrada de la maloca. Para los siguientes cantos el desplazamiento de las hileras en forma de medialuna describe círculos en el medio de la maloca a la manera de una hélice. La coreografía más llamativa es la de la trampa de la chuhca, en la cual se acuestan las varas conformando un puente entre ellas. Los hombres de un lado y las mujeres del otro. Se canta y se baila describiendo círculos mientras la hilera de las mujeres empuja el puente de las varas y los hombres la levantan. Esta danza desencadena un gran despliegue de energía y el ímpetu con que se baile aumenta hasta que se rompen las varas.

Sesión 8

Núcleo bora-miraña

Sábado 27 de abril de 2019

Esa mañana, la sesión fue precedida de un evento muy significativo. A través de contactos realizados por Juan Alvaro Echeverri y Marta Pabón en Bogotá con el Ministerio de Cultura, los funcionarios conocieron y se interesaron por la experiencia e hicieron contacto directo con el maloquero William Yukuna. Se planeó hacer un primer encuentro con los delegados del Ministerio en Leticia en donde CAPIUL y otras organizaciones plantearon sus avances, expectativas y procesos de revitalización de lenguas y culturas.

Después de un evento durante la mañana en el que CAPIUL y otras organizaciones indígenas presentaron sus experiencias e iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de las lenguas nativas en presencia de una delegación del Ministerio de Cultura, se procedió a realizar el primer ensayo general en donde los tres núcleos hicieron una muestra de los cantos y los bailes aprendidos. La presentación en Power Point que hizo CAPIUL es una memoria fotográfica y audiovisual que hace parte del desarrollo del presente proyecto.

Después del almuerzo, se mambea y se discute sobre las expectativas de los diferentes participantes del evento con relación a las estrategias para fortalecer las lenguas nativas. Esta discusión es el preámbulo para realizar un primer ejercicio de práctica general en donde cada núcleo presentó sus cantos y bailes. Dado el contexto de esta sesión, los profesores líderes del proceso de aprendizaje toman el liderazgo de la presentación de cada núcleo y el propósito de responsabilizar a uno de los participantes como voz líder en cada núcleo se opaca. La secuencia inicia con el núcleo de Gente de Centro, a quienes le sigue la Gente de Agua y continúa con la Gente de Tigre. Es la primera vez que se unen los tres núcleos y es notorio que los participantes son básicamente los mismos para los tres. Se hizo un ensayo general a modo de presentación para los invitados de otras

organizaciones y la delegación del Ministerio de Cultura, pero no se incluyeron todos los cantos y danzas trabajados en cada núcleo.

2.3. GENTE DE TIGRE

Sesión 1

Núcleo yukuna-tanimuka

Sábado 17 de noviembre de 2018

William Yukuna, quien esta al frente del núcleo de la lengua yukuna y tanimuka, inicia su núcleo explicando que se empezara con las vocales,

practicando su pronunciación, así como visualizando el alfabeto yukuna, para ello hace uso del tablero con el fin escribir el alfabeto y las vocales yukuna y tanimuka para visualizar sus diferencias. Con el fin de practicar las vocales como la base de la lengua William propone practicarlas por medio de una canción infantil yukuna que nombra las vocales y las relaciona con palabras sencillas. Para ello dibuja en el tablero cada palabra que corresponde a cada vocal y realiza un dibujo respectivo de la misma:

Palabras Yukuna

ATIRI (coconuco)

EJAWA (Selva)

IYARI (tortuga)

OOWE (hermano)

UKUKURI (paloma)

Vocales yukuna:

A-E-I-O-U

Palabras tanimuka

ÑMÍA (cangrejo)

ETOA (hongo)

ĪĀ (gusano)

OYÓĀ (murciélago)

UMUA (mochilero)

Vocales tanimuka:

A-Ñ-E- Ī-I-Ī-O-Ō-U-Ū

La canción es la siguiente:

Con la A

A,tiri A,tiri aun rikéñoõ, A,tiri A,tiri aun rikéñoõ...

Don William pregunta:

Na aun rikeñoõ?

Y los participantes (en su mayoría niños) responden:

AAAAAA

Con la E

Ejawa Ejawa aun rikéñoõ Ejawa aun rikéñoõ...

Don William pregunta:

Na aun rikeñoõ?

Y los participantes (en su mayoría niños) responden:

EEEEEEE

Con la i

I,yari I,yari aun rikéñoõ I,yari I,yari aun rikéñoõ...

Don William pregunta:

Na aun rikeñoõ?

Y los participantes (en su mayoría niños) responden:

IIIIIIIII

Con la O

O,owe O,owe *aun rikéñoõ* O,owe O,owe *aun rikéñoõ...*

Don William pregunta:

Na aun rikeñoõ?

Y los participantes (en su mayoría niños) responden:

OOOOOOO

Con la U

U,kukuri U,kukuri *aun rikéñoõ* U,kukuri U,kukuri *aun rikéñoõ...*

Don William pregunta:

Na aun rikeñoõ?

Y los participantes (en su mayoría niños) responden:

UUUUUUU

Esta canción se repite varias veces y es cantada con gran entusiasmo por todos los participantes. William recuerda que es tarea de los participantes aprender la canción para la siguiente sesión. El mayor William les otorga privilegio a los niños participantes de la sesión, siempre pregunta y da a la palabra a los niños y luego a los adultos. Durante la sesión un abuelo tanimuka acompaña la sesión aclarando ocasionalmente aspectos relacionados con la pronunciación de las palabras en tanimuka.

A continuación el mayor William inicia hablando sobre las palabras de respeto que son aquellas de saludo, sobre lo que los participantes aprenderán sobre las distintas formas de acercarse y dirigirse a los mayores y abuelos, así como la forma de saludar en casa, como saludar a los parientes cercanos, madre padre y hermanos, como se trata y relaciona con primos, como se saluda a los otros paisanos, así como la diferencia de los saludos cuando es por la mañana hasta mediodía, y los saludos de la tarde.

En este diálogo recalca la importancia de dirigirse correctamente hacia cada persona, porque de esa forma viene dado y responde a las relaciones. El mayor William dice que cuando me dirijo por ejemplo a mi nuera y no la nombro como tal (nuera) eso significa que la estoy desconociendo, es una ofensa, estoy negando el vínculo y relación que tengo con esa persona, y así mismo aplica para todos los demás parientes. Por esto es muy importante abordar a cada persona con una palabra de respeto, este es el principio de la educación.

Las palabras que se enseñan de parentesco son las siguientes, las palabras siempre se escriben en el tablero y se nombran en lengua tanimuka y en yukuna:

	Yukuna	Tanimuka
Tío	<i>joila</i>	<i>a,ã</i>
Abuelo	<i>chuchú</i>	<i>akí</i>
Mi hija	<i>nútu.</i>	<i>yi mako</i>
Mi hijo.	<i>nu'úri</i>	<i>yi maki</i>

Palabras generales importantes

Mujer.	<i>Inanáru</i>	<i>rõmitikia</i>
Hombre	<i>akiñá</i>	<i>imiñjĩ</i>

Palabra de respeto, saludo general al llegar a un baile:

Yukuna	Tanimuka
<i>Marikejá i'ika</i>	<i>yage mija imakojeyu</i>

Palabra de respeto, forma de dirigirse y saludar al dueño del baile

Yukuna	Tanimuka
<i>Marikejá</i>	<i>Yagé mija</i>

Palabra de respeto, saludo por la mañana (hasta el mediodía)

Buenos días

Yukuna

Wame'chiako.

Tanimuka

Ma.wãñtiyu

Buenas tardes

Yukuna

Wajuwichaka

Tanimuka

ma.rãñtiyu

Palabra de respeto, despedida

Yukuna

Tanimuka

¡Venga!

Majõ

mi'tabe

¡Vaya!

Pi'na

mepfe

¡Regrese!

Pipao majõ

mi pfepe o'orã

Hacia el final de la sesión William recuerda a las madres la necesidad de repasar y practicar la canción y general lo aprendido en el día de hoy en el hogar.

Sesión 2

Núcleo yukuna-tanimuka

Sábado 08 de diciembre de 2018

Al inicio de la sesión el mayor William realizó un repaso de las formas de saludar y despedirse aprendidas en la sesión anterior, para ello las escribió de nuevo en el tablero y le pregunto a varios asistentes para que saludaran en lengua. Para este repaso se entregó a cada participante material diseñado con ese fin donde se incluía un resumen de los distintos saludos y palabras de respeto. Luego se repasó y se cantó varias veces de nuevo la canción de las vocales en yukuna y tanimuka, varios de los participantes ya la sabían de memoria.

Durante la sesión algunos participantes realizaban preguntas sobre palabras que les gustaría aprender y consideran útiles, tras lo cual William responde y escribe de forma paralela en el tablero, ya que las personas siempre se lo piden y consideran necesario ver la palabra escrita y anotarla en sus cuadernos.

Gracias

Yukuna

Palá pili'chaka nuká

Tanimuka

jia yire mi baakoó

En esta sesión también está presente el abuelo tanimuka quien aclara y pronuncia todas las palabras en tanimuka. William ofreció a los participantes caguana de mil peso, para que los participantes tomaran durante la sesión y en cualquier momento

cuando tuvieran sed, en ese momento aprovecho para hablar sobre as distintas bebidas como la **mawirola** que es un preparado de jugo de piña y tipos de caguana que son elaborados por los indígenas yukuna y tanimuka, los cuales hacen caguana principalmente de Asaí, aguaje, y milpeso como la que estaban tomando, y dijo como se dice en lengua yukuna y tanimuka, y explicó brevemente su forma de elaboración, aclarando que es una bebida realizada por las mujeres.

Caguana de milpeso:

Yukuna

Tanimuka

Kuluyá punama wa'até

okoka'mua ñomiapfi toáeka

En ese momento se aprendieron el nombre de plantas, palabras de alimentos que son consumidos durante los bailes y en la cotidianidad, como por ejemplo:

Yukuna

Tanimuka

Caguana

kuluyá

okoka'mua

Almidón

itu'ru

wetá

Mata de yuca

ka'achi

kirikaka

Casabe

ku'nu

ãũ ã

Fariña

u'wi

amurua

Después de una breve pausa donde las personas toman caguana, William empezó a hablar sobre la matemática y forma de contar de los indígenas yukuna y tanimuka, dijo que iba a enseñar en lengua los números del 1 al 10 que corresponden a las dos manos, siendo así que en lengua cuando se dice una mano de hombres se refiere al 5 y cuando se dice 2 manos de mujeres significa 10. La base de los números lo constituye una mano, los cinco dedos, siendo así que en adelante desde el número 6 significa una mano más 1, el 7 significa una mano más dos, y así sucesivamente asta llegar al diez que significa dos manos. Todos los números y cifras mayores al numero 10 se cuenta por la cantidad de manos es decir 20 son 4 manos, 40 son 8 manos y así sucesivamente.

Contar hasta 10 en:

Yukuna	Tanimuka
1. <i>Paluaja</i>	<i>īrõ</i>
2. <i>lyama</i>	<i>īpfoo</i>
3. <i>Wejikele</i>	<i>maekara'kao</i>
4. <i>Paokele</i>	<i>Botara'kao</i>

5. *Paluatelakele* *īrāpfí'tara''kao*
6. *Palua kuwã'takele* *īrõteñari ra''kao*
7. *Iyama kuwã'takele* *īpfoo teñari ra'kao*
8. *Wejikele kuwã'takele* *maekara'kao teñari*
9. *Iyama kuwã'takele* *Botara'kao teñari*
10. *Iyama kuwã'takele* *ipfapfita ra'kao*

Para practicar los números William hizo repetir en voz alta los números en varias ocasiones. Más adelante dijo que iba a enseñar algunas partes del cuerpo, que son aquellas nombradas en una canción que iba a enseñar, para eso entregó una hoja de papel a cada participante y dio instrucciones de dibujar el cuerpo del sexo opuesto. Esto con el fin de señalar las diferencias existentes entre los nombres de las mismas partes del cuerpo femenino y masculino. En el dibujo realizado por cada persona debían señalar las partes aprendidas escribiendo sus nombres al lado del dibujo.

Yukuna

Mi Ojo *nu'lu*

Mi Boca *nunuma*

Mis Orejas *nu'wi*

Mis Manos *nuyatela*

Mis Pies *nu'ma*

William habló sobre los siguientes prefijos que son agregados al inicio de cada palabra y que refieren partes del cuerpo de un hombre, una mujer y las propias de la persona que habla.

RU: hombre

RI: mujer

NU: mi

La canción enseñada que nombra esas partes del cuerpo, explico William, es una canción religiosa cristiana traducida a la lengua yukuna, que dice que el padre creador hizo nuestros ojos, boca, oídos, manos y pies con el fin de hacer cosas buenas con ellos.

Sesión 3

Núcleo yukuna-tanimuka

Sábado 19 de enero de 2019

En esta sesión William inició haciendo un repaso de la canción de las vocales, así como de la canción que nombra las partes del cuerpo. Se repaso de nuevo la llegada, el saludo. William hizo énfasis que en ésta sesión se adentraría y profundizaría en el tema del baile de chontaduro, ya que CAPIUL se encontraba organizando este baile que tendría lugar en los próximos días, para lo cual dijo que iba a hablar sobre la historia de este baile yukuna. Para esto se complementó la sesión entregando material escrito que contenía imágenes de los elementos más relevantes del baile, como los trajes, máscaras y alimentos. Este material se iba completando al escribir el nombre en lengua yukuna y tanimuka debajo de cada imagen que el mayor William iba diciendo.

Historia del baile de chontaduro

Yukuna

<i>Pipiri</i>	<i>ira'karuna</i>	<i>yukuná</i>	
	<i>Chontaduro</i>	<i>tomar</i>	<i>historia de</i>

Tanimuka

Īrē ã u'kuñu kia majároka

William habló acerca de la relevancia de este baile ya que su origen es de otro mundo, refiere. Los pescados son los dueños de ese baile. Y fueron los abuelos que miraron ese baile lo trajeron y decidieron hacerlo aquí, previa consulta a los dueños,

los pescados, y su autorización. Narró la historia de este baile, y su finalidad la cual es hacer curación, llevarse las enfermedades y traer abundancia. Nombró los elementos, las plantas que se usan en la elaboración de las máscaras y los trajes, habló sobre las distintas máscaras, las pinturas de las máscaras empleadas, la pintura blanca y la pintura amarilla, y sus significados. Habló de la seriedad del baile, de la forma de interactuar con los personajes que tienen las máscaras, los cuales se convierten automáticamente en abuelos, no importa que sean jóvenes, en el momento de disfrazarse adquieren el estatus de un abuelo y demandan alto respeto. Luego empezó a hablar del orden y sucesión de todos los eventos y entradas de los animales (personajes con máscaras) que tiene lugar a lo largo del baile, el cual tiene una duración de tres días consecutivos. También contó durante largo tiempo la historia del origen del chontaduro, donde incluye el origen del mambe.

Entradas:

En Yukuna

en Tanimuka

1. To'orí To'oria. Pez picalón (que tiene un chuzo)(son cuatro)
Po'óí tankéa. Monos (son varios)
Kalapichi tanké ĩnpfarāká. Mono maicero (son dos)

Wirōtankea

Maicero de viento

Carená. Wirōã (es el viento propio)

Saludar de 2 a 3

Mico nocturno wakaka 3:30 pm

Abeja mapa jenami 4:00 pm

Mascara nokoriya (mascara redonda representa todos los pescados

redondos como la palometa) 5:00 pm hasta las 8:00 pm máximo

Wereweré (representa a los pescados rayados)

Wayuepfiaká (pacera de caiman)

Yurá

Kayurarí (caiman)

Oko añapfaki (abuelo anaconda, dueño del agua, a las 12 de la noche)

Pfijirí (fuego, murcielago, chimbe que chupa sangre)

Pfijirí maka (propio murcielago)

Jipuma (piraña grande)

Maī (piraña pequeña)

Maparé (sanguijuela)

Iporōjí (cangrejo)

Iayamí (hijo de anaconda grande)

Kuaruya (otra clase de anaconda)

Yatuirayo

Wayurika (rey de gallinza)

Chawí (pescados grandes, cabezones)

Descanso a las 2:00 am hasta el amanecer

Hasta acá alcanzó a contar William sobre el orden y presentación de las personas y máscaras en el baile de chontaduro, dijo que al ser tan extenso no le alcanza el tiempo de la clase para terminar, así que si alguien está interesado en saber más se deben acercar personalmente a él en el espacio del mambeadero en CAPIUL. En la última parte de la sesión William compartió un delicioso caldo de tucupí y casabe con los participantes y los invitó a participar en el próximo baile de chontaduro que se avecina con el fin de entender mejor el funcionamiento y comparar lo visto en la sesión con lo que irá ocurriendo en el día del baile.

Sesión 4

Núcleo yukuna-tanimuka

Sábado de febrero: Baile de chontaduro

Sesión 5

Núcleo yukuna-tanimuka

Sábado 02 de Marzo de 2019

A las 2 pm se da inicio a la sesión yukuna/tanimuka número 5. Mientras se espera que los participantes lleguen el mayor William empieza a alistar el refrigerio que se va a brindar a los asistentes. Él enfatiza que así es como se hace tradicionalmente. Cuando alguien llega a una maloca lo primero que se ofrece son los alimentos para los invitados. Así es como la clase comienza; con un delicioso banquete de caldo de pescado con umarí llamado LUMARALA en yukuna, cahuana de azaí y casabe de almidón de yuca.

Luma = umarí

Rala = jugo

A continuación se hace el repaso de los saludos. Qué palabra se dice cuando uno llega a un lugar y cómo se nombra a la familia. Después se hace una mirada en

retrospectiva de lo que se ha enseñado hasta este punto: Las vocales (canción), partes del cuerpo (canción), un poco sobre algunos elementos de la maloca, sobre el baile de chontaduro también. A continuación el abuelo tanimuka y su sobrino cuentan una parte de la historia del baile del chontaduro a manera de repaso. El mayor William enfatiza en que desde esta sesión en adelante se va a trabajar ya específicamente en las canciones. Esta clase parece distinta de las demás que ha habido hasta ahora, pues no hay mesas ni sillas, solamente las bancas de la maloca y un parlante grande en la parte del mambeadero. Este parlante se enciende y empieza a emitir un sonido bastante amplificado de una de las canciones que se aprenderán el día de hoy. Son los archivos de audio de las canciones, los mismos que se distribuyen por el grupo de whatsapp.

La primera canción que se escucha es en lengua Tanimuka y se llama YAPUBAYÁ, que significa baile de tumba de palo. No es casualidad que el mayor William haya escogido este canto, pues cuenta que es una canción que habla de revivir a la luna, cuando la trajeron de vuelta porque estaba muerta. Es una interesante metáfora. Ya que lo que se busca con este curso es revivir la lengua y es por esta razón que fue escogida para aprender en esta sesión.

Yapubayá

Jii wapináá yukuya Hei ruwa iiye jiyéé

Eeeiii

imaruweni yaa imaruweniii (x2)

Vivían vivían

imika ñamikan imaruwenii ya (x2)

día noche vivían

iii yukuya wapina yukuya wapinaá

dejó su ausencia al morir dejó su ausencia al morir

yukuyá wapina yukuya ii

Ño ho ariii (x2)

Yuukuuya wapina yukuya wapina

dejó su ausencia al morir dejó su ausencia al morir

yukuya wapinaá yukuya iii (vuelve al inicio)

(Fi nal)

Jii wapina yukuya yei ruwa iiye iii yeé

Pero vivo está ahora

Se repite la canción varias veces a través del parlante mientras los participantes van leyendo y cantando la canción repartida en una hoja, que previamente fue preparada por William y Maria Victoria, estudiante auxiliar UN, quien además realice unas bellas ilustraciones para acompañar la letra de la canción (ver sección 4.1). El mayor dice que ahora hay que cantar sin el parlante. Solamente los asistentes

cantan. En seguida se reproduce la otra canción que se enseñará en la sesión. Esta es una canción Yukuna que se llama LUMAALA y traduce canción de Umarí. El mayor va contando que esta canción es muy sencilla y se canta en el baile de guarapo de piña. Baile de fruta que se realiza en época de abundancia de la piña. En este baile se les canta a todos los animales terrestres y a las aves. Este canto es para el pájaro mochilero, pájaro muy apreciado en su cultura, pues es muy inteligente y también tiene una historia muy particular, más adelante se les contará un poquito, dice el mayor.

Lumaala Canción de Umarí

Tuwirí tuuwirí yenuwa piñakareé
mochilero mochilero arriba su casa

yaahoo reee yenuwaa piñakare rinawi
sentada ahí arriba su casa en usted

ñakare kemare wanakú tuwirí wanuweyai
casa dicen de nosotros mochilero lo que dice con su boca

tuwiríi wanuweya ii tuwirí wanuweyaii
mochilero lo que dice con su boca mochilero lo que dice con su boca

wanuweyai rinawi yukare waii
lo que dice con su boca en usted historia que viene

yaá hoo ree yaá hoo reeé
sentado ahí sentado ahí

jiyu jiyuu yaá hoo reee
trata de acomodarse sentado ahí

jiyae jiyae
bueno bueno

El mayor enfatiza en que en la lengua yukuna y sobre todo en los cantos no es muy común traducirlos, pues pierde todo el sentido que tiene el declamarlos en lengua. También hace referencia a las mujeres. Afirma que efectivamente las mujeres pueden aprender los cantos y enseñárselos a sus hijos, pero no está permitido que ellas canten en los bailes y tampoco está permitido que realicen curaciones. Al igual que los cantos, ellas pueden aprender a curar pero no pueden ejercer esta labor o pueden enfermar, dice el abuelo. De la misma forma que la primera canción, la segunda también se reproduce con el parlante mientras los asistentes siguen la letra con la referencia de la guía repartida. Se va cantando y leyendo varias veces y luego sin la canción de fondo se canta también. Después de haber practicado ambas canciones varias veces, se pasa directamente al baile. Para el baile los hombres se disponen en fila horizontal acompañados de bastones y cascabeles. Las mujeres hacen varias filas frente a los hombres mientras se va girando y zapateando con el ritmo. Se bailan las 3 canciones enseñadas. La última canción es otra estrofa de la del mochilero pero no contamos con su transcripción en la sesión. No obstante se cantó y se bailó también.

Después de bailar se hizo una actividad novedosa que no había ocurrido en ninguna de las sesiones anteriores y es que el mayor, parado en el centro de la maloca empezó a compartir una narración larga acerca de la luna, el momento en el que murió y cómo fue que la revivieron. El pájaro mochilero juega un papel importante en la narración también. Por esto su relación con los cantos presentados en la clase. Durante aproximadamente 30 minutos el mayor narró esta historia mientras los asistentes escuchaban atentos. Había sarcasmos, ironías y varios recursos usados por el mayor para narrar la historia mientras enfatizaba en ciertos aspectos importantes para la cultura yukuna, como el incesto, los 4 sabedores, el mundo de abundancia, los animales, el hombre y la mujer, entre otros.

Es importante resaltar que en esta sesión no se usaron sillas ni mesas, solamente las bancas de la maloca. Tampoco hubo un uso importante del tablero, recursos que habían sido utilizados siempre anteriormente. También la parte oral se hizo esencial, pues casi nadie utilizó cuadernos ni esferos para escribir. Solamente la

escucha, fue el recurso de los participantes. Así finalizó la quinta sesión del núcleo yukuna/tanimuka en la maloca Capiul enmarcada en el proyecto de revitalización de lenguas nativas.

Sesión 6

Núcleo yukuna-tanimuka

Sábado 23 de Marzo de 2019

Este día desde las 2 pm los abuelos ya están sentados esperando que los participantes lleguen. Se da un lapso de 15 minutos en el cual se conversa informalmente mientras van llegando las personas. Se abre la sexta sesión del

núcleo Yukuna y Tanimuka disponiendo los alimentos en el centro al igual que en la sesión anterior. El mayor reitera la importancia de la comida al principio de la sesión, pues dice que así es como se reciben a los invitados en su cultura. Esta vez se brinda un caldo de pescado con aceite de chontaduro típico de los Yukuna y Tanimuka.

El mayor William empieza a nombrar las palabras relacionadas con la comida.

Primero en Yukuna y luego en Tanimuka. Las palabras recopiladas fueron:

Chontaduro: pipirí (Así se le llama cuando está aún en la palma). En tanimuka:

iñea

Chontaduro en aceite: pipirijita (ya cuando está en el caldo con aceite) en

tanimuka: iñe iyabaka

Picalón pequeño: Ñaya. En tanimuka: ñiayaka

Pintadillo: Curirijaripare. En tanimuka: kuriríkuerikaj

Casabe: Kujnú en tanimuka: aüa

Fariña: Uwi en tanimuka: amurúa

Jugo de Azaí: malacala en tanimuka: ꞑiꞑiókúá

A continuación el Mayor prosigue nombrando otras palabras y formas de saludos importantes a manera de repaso, entre estas palabras se nombra:

Mambe: ipatú en tanimuka: taáꞑika

¿cómo está?: maraca mij me?

Bien: inej

Abuelo: chuchú tanimuka: Aukí

Abuela: chuchú tanimuka: aatoj.

Nombra partes del cuerpo como:

Nu' lu : mi ojo : yiña' koa(tanimuka)

nu' wi: mi oído : na' mua

nu' numa: mi boca: yiriyokojea

nu' yatela: mi mano: yipitako

nu' ma: mi pie: ñuɸua

Después del repaso de vocabulario visto anteriormente se prosigue repartiendo un material de apoyo en el que se encuentran las canciones corregidas que se habían aprendido en la sesión anterior, junto con una nueva. El mayor dispone un parlante y se reproducen las canciones mientras los participantes van leyendo en las fotocopias. Las canciones se reproducen varias veces en el parlante hasta que el mayor propone que ahora van a seguirlas pero sin el parlante y él mismo las va a entonar. Así se repiten varias veces y los participantes empiezan a seguirle con el tono y las palabras respectivamente.

Muy importante el uso de herramientas digitales para la difusión de los cantos y que los participantes obtengan el material para poder escuchar en otro espacio y lugar.

A continuación el Mayor William dice que ya no va a cantar ni a dirigir para que los participantes se vayan preparando para el día de clausura, pues él no hará ningún tipo de intervención, afirma. Por esta razón su hijo entra a acompañar con los cantos al resto del grupo. Se practican varias veces nuevamente y los participantes van soltándose. Se prosigue con el baile: se practican cada una de las canciones aprendidas mientras los participantes van siguiendo la voz y leen las guías. Se canta la segunda parte la canción de mochilero, luego su hijo Galeano entra a acompañar y a apoyar la parte del baile. Así transcurre aproximadamente media hora.

Al finalizar el baile el mayor ha estado observando desde lejos y llega a varias conclusiones. En general enfatiza en que hay que escuchar la voz y el tono cuando la canción baja porque está directamente relacionado con los pasos. "Si canta muy rápido se va a embolatar con el paso", comenta. Así entonces el mayor William empieza a bailar solo por todo el espacio explicando muy bien cada uno de los movimientos en cada parte de todas las canciones. Primero baila la canción

tanimuka de Yapubaya, y luego Baomaki bayaokaa. A continuación prosigue con las canciones Yukunas del mochilero. Esto es para cerrar la sesión.

Esta parte es particularmente novedosa, ya que el mayor solo es quien va bailando y explicando los pasos y su duración. La velocidad va aumentando y el enfatiza en prestar atención a esto. Luego explica que hay pasos mas complejos que son mucho más rápidos como por ejemplo los del baile Werabayá. El baile de sardina. En este momento la sesión se extiende un poco más y los asistentes quedan anonadados con el nivel de dificultad que presentan algunos de los pasos expuestos por el mayor. Así concluye la sesión. El mayor insiste en llegar temprano por la cuestión de la comida y dice que la próxima clase se aprenderán dos cantos más.

Sesión 7

Núcleo yukuna-tanimuka

Sábado 13 de abril de 2019

Esta sesión se inicia brindando un suculento caldo de pescado con tucupí y hormigas, acompañado de casabe. Después de comer se invita a los participantes a mambear. Una vez dispuesto el cuerpo y el espíritu se inicia el aprendizaje de los cantos. Para esta sesión se preparó con antelación la transcripción de dos nuevos cantos y, de este modo, se tenían a disposición fotocopias de todos los cantos trabajados en este núcleo

Se distribuyeron las fotocopias del canto "Yawiñe", después las del canto "Makapa", luego las del canto "Lumaala" y finalmente las del canto tanimuka. Una vez todos tenían su copia, el mayor Willam Yukuna entonó los cantos mientras los participantes seguían en sus textos la lectura. Enseguida el profesor hace una muestra de los pasos de cada canto portando un bastón con guayas.

Los pasos varían según las estrofas; por ejemplo, en "Yawiñe" se inicia yendo de la puerta principal hacia la trasera y se regresa sin girar el cuerpo, siempre de frente; luego se describen círculos avanzando 6 pasos y retrocediendo 4 (aproximadamente) y enseguida se repite la danza del inicio. Cuando se inicia la segunda estrofa se repite el esquema del inicio pero en esta coreografía se regresa zapateando, sin girar. Las mujeres, por su parte, avanzan y

retroceden zapateando en diagonal, primero hacia un lado y luego hacia el otro. En "makapa" se describen círculos en fila y en cada estantillo se hace medio giro hacia el centro de la maloca. En la segunda estrofa se va y viene de puerta a puerta, pero se hace un giro de media vuelta para devolverse (a diferencia del anterior), luego se avanza y retrocede en zigzag.

Después de que se hizo una muestra de la coreografía de cada canto, se procede al ensayo con todos los participantes. Los hombres con sus bastones de guadua y las mujeres enfrente con sus brazos entrelazados. En esta sesión acudieron algunos jóvenes yukuna que se veían motivados. Una vez empezó el ensayo ellos procuraban prolongar los cantos y el baile. Luego se hizo evidente que lo que pasaba era que estaban pidiendo bebida, frente a lo cual se optó por comprar una gaseosa y distribuirla entre los cantores.

Sesión 8

Núcleo yukuna-tanimuka

Sábado 4 de mayo de 2019

Los profesores de los núcleos y la coordinación del proyecto por parte de CAPIUL decidieron que en esta sesión se haría nuevamente un ensayo general con la participación de todos los núcleos. Desafortunadamente los profesores del núcleo de Gente de Agua no pudieron estar, pero se hizo un ensayo general con los otros dos núcleos. Para la sesión se prepararon tres baldes de cahuana de asaí y aguaje. Tres tortas de casabe y caldo de pescado con ají. A pesar de que se convocó desde las 12m, los participantes llegaron en el horario habitual.

Después de comer y mambear el núcleo de la Gente de tigre empezó el primer ensayo con el canto tanimuka. Después, siguió el núcleo de la Gente de centro con los cantos de entrada. Y en adelante se fueron intercalando hasta completar el repertorio preparado.

El abuelo Negeteye finalmente enseñó cuatro cantos adicionales: cantos de amanecida. Para esto se distribuyeron las letras de los cantos transcritas y el abuelo hizo una primera muestra de su melodía entonando cada uno de los cantos. Posteriormente, se procedió a practicarlas mientras se bailaba. En el canto de la "garza rosada", por ejemplo, para la coreografía se configura un círculo entre los participantes intercalándose de acuerdo al género (hombre - mujer), y se baile ampliando el círculo y reduciéndolo mientras se va girando, es decir, danzando hacia adentro y hacia fuera. El abuelo Negeteye explicó que esto quiere decir que la garza ya está emprendiendo el vuelo. Después de esto se baila en fila recorriendo el espacio de la Casa Grande en diferentes direcciones "hasta salir por donde se entró".

Sesión 9

11 de mayo

Ensayo general

En vista de que el baile de clausura se acercaba se convocó a una sesión adicional de ensayo general, pues aún faltaban detalles por mejorar en el proceso de apropiación de los cantos y los bailes enseñados. Se convocó a las 12m, pero los participantes, en general habituados a llegar a las 2pm, llegaron a esta hora.

Después de comer caldo de pescado con tucupí y casabe, se mambeó y se procedió al inicio del ensayo general. Para esta sesión el objetivo principal era que el conjunto de los aprendices de cada núcleo se presentaran sin ayuda del profesor de cada núcleo. Después de que los integrantes de cada núcleo prepararon los elementos de sus respectivas coreografías (guayas, bastones, flautas, tambores, etc.)

inició el núcleo de la gente del agua con el tamborileo. Continuó el núcleo de gente de centro con los cantos de después de media noche, es decir, la última tanda de cantos que se enseñó. Y culminó el núcleo de gente de tigre con el canto en tanimuka.

De este modo se definió la secuencia de las presentaciones para el baile de clausura. Para esta sesión se preparó especialmente abundante caguana de manera que los participantes pudieran refrescarse. Mientras que los grupos se intercalaban en sus presentaciones hasta completar su repertorio, los profesores de cada núcleo iban corrigiendo detalles en los movimientos coreográficos y en los tonos de las canciones. De este modo se ensayó todo el repertorio y la sesión se extendió hasta las ocho de la noche aproximadamente. El balance fue muy positivo pues los asistentes cada núcleo pudieron incorporar mejor los cantos y los bailes aprendidos.

Gente de agua

Gente de centro

Gente de tigre

2.4. Baile de Clausura

25 de mayo

La clausura estaba enfocada en las presentaciones de los cantos y bailes de los tres núcleos, ante los demás miembros de CAPIUL y otros invitados. Era el ejercicio de demostrar lo aprendido por parte de los estudiantes. Se llevó la siguiente programación.

N°	HORA	ACTIVIDAD	NÚCLEO
1	12:00 m	Almuerzo	Todos los núcleos
2	2:00 pm – 6:00 pm	Cantos y bailes 1°	Gente de agua - Magütagü
		2°	Gente de centro – bora/miraña

		3°	Gente de tigre yukuna/tanimuka
3	6:00 pm	Entrega de diplomas	Todos los núcleos
4	7: 00 pm	Bailes y cantos de los sabedores	Los mayores

Desarrollo.

1. Almuerzo: a cargo de todos los núcleos, quienes prepararon según la gastronomía tradicional de su territorio. La gente de agua preparó mazamorra de cabeza de gamitana asada, gamitana asada, casabe a base de almidón y maduro (ñaramü, popularmente conocido como "nalgas de viejas"). Sus complementos fueron yuca, fariña y ají. La gente de centro preparó, caldo de pescado con ají, sus complementos fueron casabe y kaguana. La gente de tigre preparó caldo de carne de borugo con ají, con el complemento casabe y kaguana.
2. Cantos y bailes. En centro de la actividad eran los cantos y los bailes por los estudiantes de cada núcleo. El orden de entradas fueron los siguientes 1° la gente de agua, 2° gente de centro y 3° gente de tigres. La gente de agua inició con el baile del tamboreo. Los y las estudiantes que aprendieron el baile lo hicieron de acuerdo a los pasos enseñados.

Continuo la gente de centro con el baile de entrada. Esta primera entrada de baile finaliza con la gente de tigre quienes entraron con el canto y

baile tanimuka. En la segunda, tercera y la cuarta salida de cantos y bailes estaba organizada como se aprecia en el siguiente cuadro.

N° de entradas	Núcleo lingüístico	Cantos y bailes
1	Gente de agua	Tamboreo
	Gente de centro	Canto de entrada
	Gente de tigre	Canto tanimuka
2	Gente de agua	Bailes de las sonajeras
	Gente de centro	Baile y cantos sayekʉ
	Gente de tigre	Canto y baile lumaala
3	Gente de agua	Baile y canto de las bocinas
	Gente de centro	Canto y baile de trampa de la chucha
	Gente de tigre	Canto y baile makapa
4	Gente de centro	Baile y canto de amanecida
	Gente de tigre	Canto y baile Yawiñe

3. Entrega de diplomas

Al finalizar los cantos y los bailes de los estudiantes cada uno de los núcleos hizo la entrega de los diplomas a los aprendices, cada núcleo entregó su diploma.

4. Cantos y bailes de los mayores

Posterior a la entrega de los diplomas a los estudiantes, continuo cantos y bailes de los mayores maestros de cada núcleo, cantaron y bailaron hasta la mañana del día siguiente.

Los alumnos cantaron y bailaron el baile de entrada gente de centro, en honor al maestro Fernando Negeteye

Los estuantes cantando y bailando tanimuka, núcleo gente de tigre

Los profesores de las lenguas de cada núcleo le entregan un diploma, diseñado por ellos mismos, a los participantes más asiduos de sus respectivos grupos

3. LINEAMIENTOS DEL MODELO DE APRENDIZAJE DE LENGUAS

3.1. Evaluaciones internas y observaciones

- *Contexto.* Al reflexionar acerca del contexto en el que la maloca de Capiul se enmarca, han aparecido varios aspectos que se evaluaron como por ejemplo la importancia de este proceso como un proyecto pionero que exige un apoyo

institucional para completar un proceso de consolidación en curso. Existen actualmente, en los presupuestos de diversas organizaciones e instituciones, recursos en temas de revitalización lingüística y cultural, (además de temas de educación propia, fortalecimiento organizacional, territorio, y otros afines) que podrían fortalecer este tipo de ejercicios por lo cual es de suma importancia darle sostenibilidad al proyecto con ayuda de otros recursos, ya que los recursos de la Universidad Nacional son muy escasos y competidos, por lo que es importante llamar la atención a otros recursos institucionales del área cultural.

Se enfatiza en que al estar en un contexto urbano se requiere apoyo económico para poder realizar los procesos pedagógicos exitosamente, cosa que en los territorios propios no necesariamente sucede. Convocar, reunir a la gente, conseguir los elementos rituales, ofrecer alimentos, reconocer el saber y esfuerzo dedicado de profesores y mayores, en un contexto urbano, necesita mover dinero, y también acercarse a otros aliados, e inclusive incorporar nuevas tecnologías y estar abierto a la experimentación, sobre la base del respeto interpersonal y con relación a los conocimientos tradicionales, en su proceso de transformación.

Aspectos de ésta índole llevan a los coordinadores a cuestionarse acerca de la experiencia indígena urbana que se tiene hoy en día: como asumir las identidades, como tratar las corporalidades, como reivindicar una existencia en transformación en territorios siempre amenazados, especialmente desde la ciudad?. Se reconoce que

hay un problema, ya que las personas no se están interesando tanto en estos procesos debido al contacto cultural de occidente y las nuevas dinámicas de vida que se gestan en el contexto urbano. Simultáneamente, son pocas las alternativas e iniciativas para revertir la cuestión. Trabajar en este sentido es mejorar las formas de resistencia/reexistencia desde lo más fundamental para el pensamiento propio: la lengua.

También se menciona que este mismo contexto hace un desafío difícil la idea de trabajar con niños y jóvenes. Por otro lado, al tener en su mayoría adultos, se anota que serán ellos quienes transmitirán a sus hijos estos conocimientos si tienen fe e identifican la importancia de estos procesos, comentan los mayores. El desafío, doble, es involucrar a los adultos de manera que repliquen lo aprendido en sus casas con sus hijos.

Finalmente, hay aspectos fundamentales del contexto que están mostrando la ausencia de apoyo del Estado para el fortalecimiento de la juventud indígena, lo cual también está afectando a las nuevas generaciones, quienes están dejando de mirar hacia sus culturas tradicionales. Siendo tal vez la capital más multilingüe de Colombia, que oportunidades ofrece Leticia para aprender una lengua indígena? Deben existir nuevas estrategias para llegar más a la juventud.

Se pensó en la necesidad de un encuentro de juventud indígena para dialogar e involucrarlos con el tema, conocer sus expectativas y propuestas. Se pensó también en la ampliación de lenguas en nuevas experiencias, como por ejemplo, incluir la lengua de los murui muina, quienes en número son muchos más en la zona urbana.

- *Metodologías propias.* Se reconoció la diferencia en la enseñanza, basado en las particularidades y manejo propio de cada sabedor basado en su cultura y practicas tradicionales. Para cada uno, el contexto del tema de baile, de hecho, tiene sus propias particularidades, origen, cuidado, finalidad, época, además del canto y danza y el conjunto de elementos rituales que lo acompañan. El ritual femenino de la pubertad del pueblo magüta ("la pelazón"); el baile de tumba Miraña y Bora; el baile de piña (uno de los bailes mas sencillos y livianos de los yukuna). Cada lenguaje ritual dispone de formas preestablecidas de participación para hombres, mujeres, niños, niñas, lo que incluye el nivel que se puede conocer, bailar o cantar. La presente experiencia tuvo que adaptar este conjunto de asuntos importantes para el contexto urbano de las tardes de sábado en Capiul.
- Esto significa que la dinámica de cada núcleo varia y se enriquece mutuamente. En las evaluaciones se pueden empezar a reconocer las formas de enseñar propias de cada sabedor, algunos más enfocados en los niños,

otros mas dinámicos con juegos y otros haciendo particular énfasis en los cantos.

Como se mencionó anteriormente, cada núcleo ha presentado diversas metodologías y no tiene sentido homogenizarlas. No obstante valdría la pena definir un currículo de aprendizaje de cada lengua para ir organizando las formas en las que se trabajó y avanzar con mayor certeza en experiencias futuras. Así mismo, la capacitación a los formadores sería importante para desarrollar nuevas estrategias que puedan funcionar más con la juventud.

Los mayores comentan que aunque es difícil de establecer en este momento una "pedagogía propia", sí existe y funciona si se practica de manera continua, no solamente los sábados de 2 a 5 pm. Por esto la importancia de trabajar con los niños en el hogar. No obstante se debe reflexionar sobre los objetivos principales de estos cursos, como el desarrollo de una educación diferencial donde se encuentre el pensamiento propio de cada grupo como enseñanza para mantener la diversidad étnica.

Hay muchos aspectos por mejorar, se habla del agrupamiento de las lenguas en un solo núcleo como una limitación que ha creado confusión no solo en los participantes sino en los profesores. Por ejemplo, bora/miraña y yukuna/tanimuka no deben estar incluidos como un solo núcleo, pues a pesar de ser semejantes en

algunos aspectos como el caso del bora y Miraña, de la misma familia lingüística Bora, no se puede enfatizar bien en ninguna de las dos lenguas quedando un vacío en el aprendizaje de los cursos. Mayor dificultad presentó el conjunto Yukuna/Tanimuka lenguas bastante discimiles al ser de familias linguisticas diferentes Arawak y Tukano Oriental. Inicialmente la decisión de abarcar varias lenguas por nucleo surgió como una iniciativa de incluir mas sabedores de modo que no se arrancase de forma excluyente. Este problema no lo tuvo el núcleo tikuna, por ejemplo, ya que dentro del conjunto "gente de agua" se decidió priorizar la lengua tikuna magüta en parte por la dificultad de contar con profesores para las otras lenguas kokama y yagua.

Así mismo la división por género es algo clave en la enseñanza de los pueblos indígenas. Las mujeres y los hombres aprenden en espacios distintos y en este proyecto faltó fortalecer la pedagogía por parte de las mujeres, lo cual también ha limitado el proceso pues los participantes en su mayoría está conformado por mujeres. Este hecho se presentó como un desafio para los coordinadores de los nucleos, quienes suponían una participación mayoritariamente masculina. Esto hizo que tuvieran que adaptarse a tratar al cojnunto de mujeres como el grupo principal, lo cual no fue fácil, especialmente en el grupo de "gente de tigre" donde hay separaciones bastante tajantes de genero en relacion a las formas de participación en un baile y las mujeres "no cantan" (por lo menos en publico y a viva voz).

El material de apoyo producido es importante para pensar en la conformación de cartillas o materiales pedagógicos que a futuro van a ser de gran importancia para el desarrollo de los siguientes proyectos pedagógicos. Se habló de hacer una recopilación del trabajo gráfico producido por estudiantes (dibujos etc). Cada vez hay que producir mejores cosas, implementar material didáctico como rompecabezas con imágenes y pensar que las traducciones literales muchas veces se quedan cortas y le despojan de sentido a algunos de los cantos y narraciones. He ahí otro reto por resolver.

La enseñanza tampoco ha sido tan integral ni dinámica, comenta un mayor. No se está hablando de educación física, deporte, de la formación del cuerpo. Son elementos muy importantes que tal vez se están dejando por fuera debido a un problema de fondo en la organización de la planeación y el sistema de núcleos temáticos.

Cabe recordar que siempre se hace énfasis en los cambios que se presentan con base a la planeación inicial. No todo debe ser al pie de la letra, de hecho casi nunca sale nada tal cual se planea inicialmente. Es por esto que se debe adaptar a las condiciones y modificar lo que sea requerido sin salirse del objetivo. Esto no es malo, es allí donde se aprende realmente, concuerdan los mayores y coordinadores. De eso justamente se trata la experimentación pedagógica de esta experiencia piloto.

- *Comunicación y relaciones.* Comprender los cursos de enseñanza de las lenguas como un espacio no exclusivo de aprendizaje de lenguas sino como un lugar de encuentro de la comunidad, un espacio necesario para afianzar y fortalecer lazos sociales, un espacio para discutir y hablar sobre preocupaciones y temas cotidianos, un lugar de reunión de niños, adultos y abuelos para mantener una sana comunicación e interacción.

De otro lado, con el fin de expandir no solo el vocabulario sino la interacción con hablantes nativos de la lengua, se decidió fomentar el intercambio a través de ejercicios que consisten en buscar y acercarse a un abuelo o abuela para preguntarle por algunas palabras en lengua. De esta forma integrar a la comunidad y reconocer la importancia de los hablantes en el proceso de aprendizaje de las lenguas en el contexto urbano de Leticia. Asimismo, se habla de mejorar la comunicación entre los mayores para que cada núcleo pueda retroalimentarse y desarrollar las estrategias colectivamente para tener una mejor planeación y ejecución de los cursos.

Se enfatiza en el respeto como eje central para cualquier aprendizaje; y este respeto está basado en otros elementos como la reciprocidad, el emprendimiento en la enseñanza a través de la comunicación basada desde la palabra de coca y tabaco. De esta manera se abre un camino para emprender la totalidad (en este caso una lengua) que nos lleve a conocer la dinámica social de cada pueblo. Lograr un

equilibrio entre el conocimiento del indígena y occidental para posibilitar todos los canales de pedagogía y metodologías pertinentes.

También se acordó igualmente la necesidad de aprovechar herramientas como Whatsapp y correo electrónico en el caso de las personas que cuenten con estos recursos, para mantener la comunicación e intercambiar información y material producido en los cursos, igualmente como una forma de motivar y recordar a los participantes. Por este medio se intercambiaron noticias, saludos, audios de canciones, letras, fotos y videos de los cursos. Para las personas que no cuentan con estos recursos tecnológicos se entregó material impreso.

- *Intensidad y horario de las sesiones.* Sobre este tema se discutió ya que cada núcleo esta separado por un lapso de tiempo de dos semanas, este tiempo largo entre cada núcleo generaba preocupación, pero finalmente se reconoció que los cursos han sido exitosos en términos de concurrencia, razón por la cual no debe cambiarse los horarios ya que esto podría generar deserción por parte de algunos estudiantes que participaron en la decisión del horario actual. Igualmente se reconoció que lo principal no debe ser la rapidez en el aprendizaje, sino que basados en los comentarios de los participantes, este lapso de tiempo resulta provechoso para practicar y repasar lo aprendido en cada sesión.

- *Recursos y materiales.* Se habla de falta de recursos para conseguir materiales como diccionarios, cartillas y otros elementos importantes para el desarrollo óptimo de los cursos. Finalmente se reconoce la importancia del trabajo realizado hasta ahora, es un proyecto que está andando y eso es lo más importante. Se ha hecho un buen trabajo hasta ahora y estos espacios de reflexión son muy importantes para mejorar, crecer y continuar trabajando

3.2. Consideraciones generales

Para la transmisión de los cantos se ha recurrido al tablero, a fotocopias con la transcripción de los cantos y a la difusión de audios y videos vía WhatsApp. Con todo, la práctica del baile y el canto es lo que más entusiasma a los participantes, pues es una experiencia de aprendizaje de la lengua que pasa por todo el cuerpo y se vivencia en conjunto con la colectividad. Los cantos quedan sonando en el oído, en la memoria, en los pasos que el cuerpo recuerda al andar. Los profesores buscan que los participantes sean cada vez más autónomos y estén más seguros de su desempeño a la hora de bailar y cantar, para esto señalan que sería importante identificar desde el inicio una "voz líder".

El proceso de aprendizaje en general se distinguen tres momentos: Uno para mostrar y practicar el canto con apoyo de la escritura, en donde se corrige la pronunciación y se enfatiza en la melodía y los tonos de los cantos. En otro momento los profesores han mostrado los movimientos coreográficos con relación al espacio de la Casa Grande, en donde también se evidencian las diferencias entre los roles masculino y femenino y además se destaca el uso de los elementos que acompañan cada danza (tambor, guayas, bocinas, varas, bastones, entre otros). Finalmente, se han hecho ensayos donde participan tanto los aprendices como el maestro.

Ahora bien, cada núcleo ha desarrollado estrategias pedagógicas diferentes, pero con aspectos en común:

En el caso de la Gente de agua se hizo énfasis en los elementos que se presentan en el contexto ritual en donde se entonan los cantos en tikuna, fundamentalmente en el tambor, las guayas y las flautas. Esto implicó dar a conocer su rol en el baile, así como el modo en que se utilizan y sus significados. Las flautas, por ejemplo, se fabrican en el curso de una de las sesiones y se explicó que para obtener la guadua se le pide permiso al "dueño". Así la presencia de estos elementos rituales se presta para la dinamización de la lengua, ya que evoca los contenidos simbólicos relacionados con los relatos de origen y con las precauciones que ellos mismos representan. En este núcleo, aunque se transmitieron sólo dos

cantos, en la apuesta metodológica los elementos rituales estructuraron el conjunto de enseñanzas de este núcleo.

En el caso de la Gente de centro se optó por enseñar los cantos según diferentes momentos que estructuran el "baile de tumba de chagra": cantos de entrada, de antes de media noche, de después de media noche y de salida. Pese a las restricciones de tiempo y el propósito de abordar dos lenguas, el miraña y el bora, es notorio el esfuerzo por abarcar un gran repertorio de cantos y sus respectivas coreografías. El repertorio de cantos de este núcleo cuenta con 12 cantos (aproximadamente), pues se le apostó a transmitir una muestra representativa de los cantos que se presentan en este baile: entrada, noche, media noche, madrugada, salida. Resalta el hecho de que a pesar de ser un repertorio amplio, varios participantes aprendieron la mayoría de los cantos.

En el caso de la Gente de tigre el aprendizaje incluye dos lenguas, yukuna y tanimuka. Se enseñó un canto en tanimuka y tres cantos en yukuna y sus respectivos pasos. En general se trabajó sobre dos estrofas de cada canto, pero cada uno de estos cantos puede tener hasta 32 estrofas, aproximadamente, y en el contexto ritual del baile los cantos duran toda una noche. Las mujeres, según las prácticas y costumbres de estos grupos no cantan, pero sí acompañan a los hombres en las coreografías. La selección de un cantor principal que asumiera el liderazgo en la entonación y la interpretación del canto bajo las orientaciones del sabedor fue una de las estrategias utilizadas por este grupo.

Todos los núcleos están enfocados hacia la elaboración de un baile. Una de las mayores innovaciones pedagógicas en la enseñanza de las lenguas nativas en estos cursos consiste en el eje central: la elaboración de un baile tradicional. Esto generó que todo lo que se incluye en la enseñanza y los contenidos está completamente relacionados con el baile, por nombrar algunos ejemplos: el vocabulario aprendido gira alrededor de los animales de cacería que se llevan a un baile, por otro lado los distintos tipo de peces que se consumen en el baile, las formas de saludar y dirigirse a los mayores cuando se llega a la maloca, las relaciones de parentesco, formas de despedirse, entre otros.

Entre los diferentes componentes de cada núcleo cabe destacar algunos elementos en común:

- *No solo se aprenden lenguas.* Los sabedores y coordinadores de los núcleos recalcan su interés por formar a los niños y adultos participantes no solo en términos de la enseñanza de una lengua sino la importancia de aprendizaje integral de la vida, que incluye respeto, formas de dirigirse a los mayores y abuelos, comportamiento adecuado en un evento como un baile, reconocimiento de las autoridades tradicionales, aprender a calmar a un bebe con una canción de arrullo, reconocimiento de organizaciones clanísticas, aprender a preparar alimentos tradicionales, entre otras cosas. De esta forma, el curso de lenguas nativas es un

espacio de aprendizaje integral y amplio que aborda distintos ámbitos de la vida y no se constriñe a una enseñanza estrictamente de lenguas

- *La importancia de los alimentos.* Los coordinadores y sabedores de cada núcleo han puesto fundamental énfasis en la relevancia que tienen los alimentos dentro del desarrollo de los cursos, lo cuales no han de ser concebidos simplemente como refrigerio, sino como un espacio y oportunidad para profundizar en la cultura y prácticas tradicionales. El momento de compartir alimentos es un espacio en el cual se comparte, se dialoga, se intercambia, se consolida un grupo de solidaridad. Las abuelas, por ejemplo, han hablado sobre la importancia de esos alimentos y sobre la preparaciones, así como sus nombres en lengua. Los alimentos tradicionales que se han incluido en las sesiones han sido: cahuana, casabe, caldo de pescado y hormiga, pescado moqueado y fariña.

- *Hacer énfasis en lo oral más que en lo escrito.* Esto ha sido uno de los focos principales hacia los que apuntan los cursos. Los cantos han sido el elemento pedagógico fundamental para memorizar palabras y expandir el vocabulario. Los cantos han estado presente en todas las sesiones y resultan relevantes así como bastante motivador para los participantes, quienes se muestran bastante a gusto aprendiéndolos.

3.3. Innovaciones

- Aunque cada metodología y cada tema de enseñanza es distinto y tiene diversos niveles de dificultad, los contenidos que se enseñan tienen un trasfondo complejo que va quedando en la memoria corporal de los estudiantes y que involucra el desarrollo de capacidades motrices como el baile, el ritmo, la música, la voz, la afinación, la pronunciación, la escucha, el respeto etc. Y no solamente se enfocan en el aprendizaje de la lengua. Este es un aprendizaje integral para la vida y muchas veces la oralidad es el medio por el cual se comparten estos conocimientos.
- Al estar enfocado hacia la realización de un baile, este proyecto pedagógico no solo fortalece las capacidades intelectuales para el aprendizaje de una lengua de los estudiantes. Se puede decir que a pesar de no haberse reconocido aún, estos aprendizajes son holísticos e involucran un pensamiento integral que se vive a través de los cantos y los bailes rituales de cada núcleo.
- La abundancia, las frutas, los animales y todos los elementos abordados dentro de las canciones generan este gran aprendizaje que va mucho más allá de la lengua otorgándole un sentido y comprensión de las cosmovisiones de los

pueblos. Los mayores comentan que aprender cantos tiene un nivel de dificultad mucho mayor al de memorizar las palabras simplemente. Hay cosas que no se pueden entender racionalmente, pero los cantos contribuyen a este entendimiento de cierta manera.

- La alimentación es un tema importante para cada núcleo y este momento genera momentos de intercambio valiosos y propicia una buena disposición para el aprendizaje. Esto resalta que el aprendizaje de una lengua no se concibe solamente como una actividad cognitiva de memorización de contenidos verbales, sino como algo que se vive y se incorpora a través de los alimentos y de las actividades. La importancia de los alimentos y los espacios de afianzamiento de las relaciones personales entre los participantes a través del compartir de la comida también son aspectos de vital importancia dentro de los cursos. Se profundizan las relaciones sociales y así mismo la cultura alimentaria y el sentido de sus prácticas tradicionales con elementos como la cahuana, el casabe, el almidón, la yuca etc.
- El aprendizaje de los cantos a partir de la práctica del baile sugiere un cambio de paradigma en el que se aprende con el cuerpo y no sólo con la mente.
- La elaboración de los elementos necesarios para el baile es un momento ideal para practicar y propiciar un acercamiento a la lengua especial.

- El grupo de WhatsApp fue una herramienta tecnológica con gran potencial, ya que permite compartir audios, videos, textos y fotos, además de interactuar entre los participantes. Esto facilita la difusión de la información y motiva la práctica por fuera del contexto de las sesiones de los sábados. Sin embargo, no todos los participantes tienen acceso a teléfonos inteligentes y esto también puede generar desmotivación.
- Se identificó que el rol de los hombres y las mujeres en este contexto de aprendizaje de la lengua es diferente y, por tanto, cada cual requiere orientaciones diferentes.
- La participación y el interés de población no indígena, incluso turistas, ha sido un aspecto destacado en el proceso.

3.4. Política de revitalización de las lenguas originarias en CAPIUL, en contexto urbano de Leticia

A continuación se presentan algunas ideas fundamentales de revitalización lingüística y cultural del Cabildo Urbano de Leticia – CAPIUL.

La experiencia de revitalización de las lenguas originarias de CAPUIL, mediante cantos y bailes de tres núcleos de lenguas: gente de agua, gente de centro y gente de tigre (yurupari) deja grandes aprendizajes y enseñanzas, no solamente para los alumnos, sino, para los maestros, el cabildo, UN Sede Amazonia y NAMITSAġ, porque los participantes aprendieron a cantar y bailar en cinco lenguas de contexto muy diferente.

Esta iniciativa de CAPUIL en convenio con la Universidad Nacional, debe continuar siendo una de las actividades bandera del cabildo: si la experiencia fue exitosa ¿cómo sostenerla mientras existan nuevos recursos externos que apoyen esta iniciativa? Ahora, el reto es la búsqueda de continuidad del programa, sea con recursos propios o gestionados con instituciones estatales, ONGs y amigos de la cultura.

Durante el desarrollo de los cursos de las lenguas de los tres núcleos, se ha manifestado la necesidad de continuar la revitalización de las 17 lenguas presentes en el cabildo, ya que en esta oportunidad solo fueron 5 lenguas (Magütagügà (tikuna), miraña, bora, yukuna y tanimuka). Los próximos cursos de lenguas que se efectúen, preferiblemente sea una o dos lenguas afines.

Los (as) mayores y los participantes han manifestado las razones que deben mejorar la enseñanza, con respecto a los cursos de lenguas. Entre las ideas fundamentales esta, no hay que dejar enfriar la palabra y la enseñanza de las lenguas, es mantener las actividades de revitalización lingüística periódicamente.

Entre las iniciativas propias, es realizar mingas lingüísticas y culturales para la enseñanza, no solamente de las lenguas, sino, todas las tradiciones que aún se tienen y se manejan, según las capacidades, conocimientos y saberes de cada etnia. Porque existen prácticas y tradiciones que no deben tocarse ni si quiera mencionarse, aunque se esté en el territorio.

La política lingüística y cultural de CAPIUL se perfila a mantener, transmitir, enseñar, aprender, resistir, revitalizar las prácticas y tradiciones culturales y lingüísticas existentes, para que, las nuevas generaciones de niños y niñas indígenas urbanas, mantengan su lengua e identidad.

A continuación, los fundamentos de continuidad de revitalización lingüísticas y culturales de CAPIUL.

A. *Iniciativas de revitalización lingüística y cultural - CAPIUL*

1. Minga lingüística y cultural – CAPIUL (MLCC): consiste en que la directiva de CAPIUL y NAMITSAŋ, procuren desde los recursos propios, los elementos esenciales para la enseñanza de la lengua y cultura. Estos elementos son, el mambe, el ambil, la caguana y los alimentos necesarios para los cursos. Esta es una noción de sostenimiento de los cursos mientras exista apoyo económico externo.

Los tiempos, edades, géneros y las temáticas de los cursos serán acordados según estructuración de CAPIUL - NAMETSAġ. Que estarían entre las líneas de trabajos de cantos y bailes, cestería, cerámica, chagra, máscaras, pensadores, alimentos, medicina, narraciones y otros.

2. Una vez sistematizado y estructura MLCC, se gestiona con las instituciones estatales (alcaldía y gobernación con sus secretarías), ONGs y amigos de la cultura, para que una o de forma apoyen la iniciativa; obviamente y paralelamente se elaboran los proyectos para la participación en las convocatorias anuales de los ministerios sea de la cultura y educación. Igualmente, para participar en las convocatorias internacionales.
3. Por otro lado, teniendo estructurado la Minga Lingüística y cultural, con ellos las actividades de cantos y bailes, artesanías y alimentos y otros, se hacen acuerdos y convenios con los agentes turísticos de Leticia o a nivel nacional, para que estas actividades sean atractivos culturales, es decir, CAPIUL sea un espacio de esparcimiento libre y de aprendizaje cultural. Esto conlleva a la directiva y a los miembros de cabildo, estructurar y planificar una red de eventos culturales permanentes mensuales y anuales, que no sea solamente para el visitante extranjero, sino, para el viviente local (niños, niñas, jóvenes, estudiantes y profesionales).
4. La sistematización MLCC y la ejecución de la misma, es mantener viva las tradiciones culturales y lingüísticas de las etnias amazónicas, entonces, es el

legado milenario que resiste ante la avalancha del desarrollo urbano y global. Por eso, MLCC es la trasmisión, promoción y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas de Leticia. En este sentido, CAPIUL y NAMETSAI son el centro cultural étnico visible en el contexto urbano en Leticia.

5. Es necesario incidir en las políticas de gobierno municipal y departamental, con propiedad e injerencias directas en los planes de desarrollo y en las mesas de concertación, donde se garantice la continuidad permanente la revitalización lingüística y cultural, no solamente en CAPIUL, sino, en la amazonia y en los territorios de origen.

Para lograr las iniciativas anteriores, es necesario que CAPIUL y NAMITSAI, asientan las bases primordiales de organización y planificación, con el fin de dar cumplimiento a las propuestas y proyectos lingüísticos y culturales que se están perfilando. Para esto deben cumplir con la siguiente ruta y protocolización del programa MLCC.

B. Proceso organizativo interno

1. El marco lógico para amanecer la palabra, consiste en estructurar y planificar MLCC, desde las bases del cabildo, para esto, se debe seguir la siguiente ruta.
 - 1.1. Una reunión de la directiva de CAPIUL y NAMITSAI, donde las partes acuerdan, se comprometen y se responsabilizan de elaborar, socializar, ejecutar y gestionar el programa de MLCC. Así mismo proveer los elementos necesarios para las reuniones (mambe, ambil, caguana y alimentos)
 - 1.2. Una vez acordadas las partes interesadas, convienen los tiempos elaboración, socialización, ejecución y gestión el programa de MLCC.
 - 1.3. Teniendo establecido los tiempos necesarios, se inicia el trabajo de construcción del programa de MLCC, en este punto de trabajo es conveniente o no, la asesoría interna o externa.

El producto de este ejercicio, es el documento escrito del programa de MLCC. El contenido debe expresar: la visión, misión, los objetivos, las actividades, los núcleos temáticos, la metodología, los productos, las alianzas, los convenios, presupuesto, cronograma, evaluación, formato de seguimiento y cumplimiento. De igual manera debe reflejar la estructura organizativa y administrativa del programa.

- 1.4. Una vez culminado la elaboración del programa y teniendo el documento escrito terminado, se entra a la fase de revisión, para mejorar y añadir lo suficiente o lo necesario al documento.

- 1.5. El documento final se socializa con todos los miembros afiliados a CAPIUL, pues, lo que se presenta al público es el programa de MLCC. Seguramente habrá recomendaciones y sugerencias de la asamblea, que serán los últimos ajustes del documento.
- 1.6. Protocolizado y aprobado el programa MLCC, se inicia la ejecución, gestión y seguimiento del programa. Por supuesto, hay que registrar todas actividades que se vayan realizando.

Los seis momentos del marco lógico del programa MLCC son:

Para que el programa MLCC, sea permanente y se mantenga en el tiempo, CAPIUL debe elaborar los lineamientos fundamentales y básicos de educación propia, así construir el currículo y los planes de estudio según cosmovisión de los pueblos presentes en CAPIUL. Con esto se busca, que la enseñanza de las lenguas originarias

de CAPIUL, sea a largo plazo, con recursos y en convenio con las instituciones estatales como es el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Este programa es parte integral del plan de vida de CAPIUL.

EPÍLOGO. NUEVOS CAMINOS DE VIDA

Edgar Bolivar-Urueta

La ley 1381, o ley de lenguas, en su espíritu y en su texto, fue diseñada para apoyar, fortalecer y consolidar los modelos propios que surgen de los territorios y de la experiencia. Cabe al Estado la responsabilidad de velar por su protección y estimular su uso, en conjunto con las comunidades, organizaciones indígenas, entidades territoriales, la academia, y todos los sectores. Particularmente las entidades territoriales tienen el deber de apoyarlas y destinar para ello recursos en sus planes de desarrollo. Es evidente que esto no se está cumpliendo y con ello vulnerando derechos no solo de la población indígena sino del conjunto de ciudadanos que también nos vemos privados de conocer el patrimonio cultural inmaterial de la nación

Dado que el año 2019 es el año internacional de las lenguas nativas, algunos pasos importantes se comienzan a dar. El consejo asesor de lenguas indígenas elaboró una propuesta de Plan Decenal de Lenguas Nativas y actualmente se encuentra en procedimiento de consulta con las comunidades según lo decidido en la Mesa Permanente de Coordinación Indígena en junio de este año. No conocemos aun su contenido, ni los pormenores del proceso de consulta, nisiquiera si se hará en el

Trapezio Amazonico o incluirá el foco en la situación de la población indígena en contextos urbanos y periurbanos.

Esta experiencia descrita en este documento es una muestra de la creatividad y la capacidad de emprender y buscar modelos apropiados para revitalización lingüística, conducido por una organización que ha venido soñando y trabajando por este propósito hace varios años.

Ante los procesos de urbanización y migración en la amazonia colombiana, hay una muy numerosa y diversa población indígena en ciudades como Leticia. Las principales motivos para establecerse en la ciudad son la situación de violencia e inseguridad en los territorios y el acceso a la educación en la ciudad (Bolivar et al 2019). Dos formas de violencia se combinan portanto en la medida en que la educación que se ofrece en la ciudad es refractaria al uso de las lenguas nativas.

Lo que muestra el conjunto de experiencias reunidas en el evento Arte, Política y Lenguas Nativas: experiencias de revitalización y traducción⁵, es la gran variedad de iniciativas y formas en que en la Amazonia y en todo el país, muchas comunidades insisten creativamente en incentivar el aprendizaje y uso de sus lenguas. El canto, los rituales, experiencias pedagógicas en los caminos, chagras, malocas, escuelas,

⁵ Esta discusión será ampliada en la versión definitiva del informe final incluyendo las reflexiones centrales del evento organizado por Edgar Bolivar, Marta Pabón y Jhon Freddy chaparro “Arte, Política y Lenguas Nativas” Experiencias de revitalización y traducción. Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. Ministerio de Cultura. Leticia 3-7 de junio de 2019.

ejercicios de información e investigación, desarrollo de gramáticas, diccionarios, cartillas, diccionarios, métodos, encuentros, audiovisuales, juegos de video, aplicativos. Todas las experiencias, mas allá de los variados formatos, tienen algunos elementos en común: la profunda convicción de la necesidad y utilidad de aprender las lenguas nativas en la medida en que transmiten conocimientos vitales para la vida en el presente y el futuro en una enorme variedad de ámbitos. La necesidad de pensar mejor la traducción, mas allá de los aspectos lingüísticos, pues se trata de una traducción de mundos. La necesidad de aliados, de procesos continuados y de apoyo económico. Surgió también un llamado de atención tanto a las entidades territoriales departamentales y municipales, como también a las organizaciones indígenas y autoridades tradicionales a darle mas importancia a estos procesos.

Existe una gran necesidad de articularse mejor entre experiencias de revitalización y entre los diferentes actores indígenas, gubernamentales, no gubernamentales, y academia. Si se entiende en espíritu porque las lenguas, la palabra, es importante, es posible proteger el ecosistema de lenguas de las continuas amenazas de la inundación de tecnologías de comunicación en lenguas estatales dominantes.

Las lenguas nativas son cooficiales en sus territorios. Con ello una fuente rica de protección de la vida en toda su dimensión territorial y espiritual . Necesitamos valorar mejor nuevas perspectivas en la formación de generaciones mas sensibles a la diversidad, a la protección de la vida y al respeto. Es necesaria mas atención hacia

el proceso de erosión de las lenguas y lo que implica en términos de pensamiento y acción en territorios cada vez más amenazados como los amazónicos. Una inercia cómplice continúa actuando a favor del silenciamiento de lenguas y pensamientos de esta tierra.

Es necesario articular mejor las experiencias, actores y niveles para estimular procesos de formación que se desmarquen de esas inercias.

El camino de experiencia recorrido por CAPIUL nos muestra una luz interesante en la medida en que plantean que la revitalización de las lenguas nativas es una de las medidas reparatorias para los muchos indígenas que han sido considerados sujetos de reparación colectiva por el conflicto armado colombiano en el ámbito de la implementación de los acuerdos de paz.

Esperamos, y los acompañamos, para que este camino prospere y con las lenguas vengan nuevas alegrías y oportunidades de entendimiento y nuevos caminos de vida.

ANEXOS

1. Material didáctico
2. Asistencia General

A.1. MATERIAL DIDÁCTICO

GENTE DE AGUA

WIÍ – PRIMERA SESIÓN LENGUA TIKUNA SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018

Moëtee - saludo

Belá

Rochá

Numae – buenas

Numae pa Rochá

Numae pa Belá

Numae pa chauwene

Numae pa chauweya

Yigü ta rü moëgü --nos saludamos

Yigü ta kue – Nos presentamos

Numae – buenas

Chauwega ni Bela – mi nombre es Bela

Moëichi --muchas gracias

¿Takü kuegà? ¿Cuál es tu nombre?

Numae – buenas

Chauwega ni Rochá – mi nombre es Rocha

Moëichi --muchas gracias

¿Takü kugà? - ¿Cuál es tu nombre?

Û - Despedida

Nuama – adiós, hasta luego

Nuama pa Belá – Hasta luego Bela

Nuama pa Rochá – Hasta luego Rochá

Presentación de la primera sesión

4 horas: 2 – 5 de la tarde

Horas	Actividades	Materiales	Responsable
1	Bienvenida Saludo, despedida Presentación Ejercicio de conversación Habla, escritura, diálogo Ronda de la avispa		
2	Las vocales Palabras con las vocales Laringalidad Nasalidad Tonalidad Ejercicio de conversación Habla, escritura, diálogo Ronda de las garzas	Lápiz Hojas de papel Marcadores borrables Colores	Raul Paima Abel Santos
3	Pronombres Partes del cuerpo Ejercicio de conversación Habla, escritura, diálogo Ronda de partes del cuerpo		
4	Historia de origen de los tikuna Los clanes El ritual de la pubertad Los bailes Vocabulario		

Ronda de avispa

En grupo de 5 personas realizan lo siguiente

- En fila india, los participantes simulan desyerbar la chagra
 - Mientras caminan van cantando
 - kuai fĩ kuai fĩ kuai fĩ,
- Es ahí que se topan con el caserón de avispa, son otras personas que están sosteniendo sus manos uno sobre las manos como piñizando, mientras cantan.
 - maẽ chiku
 - chiku chiku chi chiku chiku chiku chiku

Es ahí que los participantes simulan picase uno al otro con sus dedos como lo harían las avispas. La ronda se repite dos veces.

Las vocales

Orales	a e i o u ü
Nasales	ã ã ã ã ã ã
Laringales	ạ ẹ ị ọ ụ ụ̈

Palabras

Orales	a – aá: e – eware: i – íma: o – owaru: u – uperu: ü – üa
Nasales	ã – ã: ê - -: ï – ï: ã – ãmí: ù – ù: ù - ùñ
Laringales	a _l - ma _l : e _l - -: i _l - i _l : o _l - orí: u _l - ué: ü _l - ü _l tá

Acuerdos preliminares de escritura del tikuna.

1. Se adopta la propuesta alfabética expresada en el libro guía del maestro⁶, agregando la sexta vocal "u" después de la "u", la consonante "ng" después de "ñ" y la "y" como la última letra.
2. El alfabeto tikuna se ordenará de la siguiente manera, la letra "a" será primera letra y la última será la "y".

a b ch d e f g j i k m n ñ ng o p r t u ũ w y

3. Las vocales son 6, se realizarán oral, nasal y laringal.

a e i o u ũ

4. Las consonantes son 16.

b ch d f g j k m n ñ ng p r t w y

5. Se marcará nasalidad, laringalidad y tonalidad en el idioma tikuna.
6. La nasalidad, laringalidad y tonalidad se marcará a las vocales, no a las consonantes.

⁶

MONTES, María Emilia. 2002 (Ed). Libro guía del maestro. Materiales de lengua y cultura tikuna. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

7. En el acuerdo queda expresado que no se quitan los diacríticos de tonalidad, porque es un rasgo distintivo, es característica e identifica la lengua, (la lengua tikuna es tonal).
8. Se identificarán tres tonos - medio, alto y bajo
9. El tono alto se marcará con un diacrítico " ´ " y el bajo con " ` " encima de las vocales, ejemplo: á, à, é, è, ú, ù:
10. El tono medio no se identificará con ningún diacrítico, ejemplo: a, i, o, u, u:
11. La nasalidad se marcará con una virgulilla " ~ " encima de las vocales, ejemplo: ã, õ, ù.
12. La laringalidad se marcará con una virgulilla " ~ " debajo de las vocales, ejemplo: ụ, ị, ẹ, ọ.
13. A las vocales laringales no se les marcará tono alto, bajo, ni nasalidad. Su realización ya es baja. Estos casos no son aceptados (ạ̃, ọ̃, ụ̀, ọ̀..).
14. A las vocales orales y nasales se les marcará tono alto y bajo, ejemplo: ú̃, ù̃, í̃, ì̃, è̃, é̃.
15. En una palabra, se marcará solamente un tono, el más distintivo, ejemplo: tuè (yuca), tuè (estomago, buche, moyeja), tué (perdido, extraviado)
16. Una vocal seguida de una consonante nasal (m n ñ ng) no se le marcará nasalidad, porque la silaba es nasal, ejemplo: manichawa, ngọ, ngọ, ñiã, nakürana; la laringalidad sí se marcará.
17. En común acuerdo se fijaron las siguientes palabras con rasgos de tonalidad, nasalidad y laringalidad:

Palabras	Traducción	Ejemplos
ã	Zancudo	Ã choũ na paì.
ạ	Flaco, delgado.	Chawene na áũne rụ na ạ.
á	Quemar	Uũwá chi á.
à	Remar	Chaunatụ puchuwá na à.

à	Trinar de las aves	Mútuku yĩã na à.
á	Dar	Tué chona ta á ya woreku.

Palabras	Traducción	Ejemplos
e	Uito	E choũ na kawē.
é	Escribir	Ne é yima manatu.
è	Mermar	Tatú í na è.
ẽ	Oscurecerse de un memento	Ë ñanarugù i naanetuwe.
ẹ	Sonido que se hace al Vomitar.	Pa ya kũ̀ tú rũ̀ ẹ ñakuṹta.

Palabras	Traducción	Ejemplos
ĩ	Objeto punto agudo	ŀpata i narṹ ĩ.
ĩ̃	Casa	ŀwá cha ũ̃.
ĩ̀	Lobanillo	Yaweĩkuwá na rũ̀ ngo ĩ̀.
ĩ́	Nuche	Í kuwá cha rṹ nuṹchi
La forma singular de bajarse, caminar, desplazarse es ũ y plural es ĩ̃. Ejemplo: ñia yia ta ĩ̃; yia cha ũ̃.		

18. En común acuerdo los siguientes morfemas se escribirán ligados a la raíz lexical o verbal:

-chiga		
Na-chiga (historia, relato, narración, noticia, chisme, información)		
Werichiga	Historia de las aves	Oj werichigaṹ í ta ù.
Naanechiga	Historia del universo	Naanechiga í cha é.
Ngobũchiga	Relato de la tortuga	Nuṹ cha fa ngobũchiga

U̇matu̇chiga	Información del proceso de escritura	Nuṹ í cha ù u̇matu̇chiga
-charau̇ Na-charau̇ (huevo)		
Otácharau̇	Huevo de gallina	ᶯpatawá otácharau̇ í na dau̇.
Chonícharau̇	Huevo de pescado	Maru̇ chonicharau̇ na yaè.
Owarucharau̇	Huevo de cucha	Owarucharau̇wá na ᶯ yaguagu̇.

19. En el tikuna no existen sílabas cc (consonante + consonante) ni vc (vocal + consonante); ng representa un sonido, es una sola letra.
20. La palabra tikuna se escribirá con k y no con c; este acuerdo reafirma lo acordado en "Tomeepu̇ i nachianeka ᶯ nguteerũ tikunagu̇ aru̇ ngutakee - Primer encuentro trinacional de maestros tikuna" este encuentro se realizó en el año 2004 en Leticia en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia. El acuerdo dice, "Los maestros de la lengua tikuna han acordado que, como la letra "c" no existe dentro del alfabeto empleado por ellos para su escritura, debe usarse entonces la letra "k" en su reemplazo. Es cierto que entre los antropólogos existe un acuerdo de escribir, por ejemplo "Ticuna" reemplazando el sonido /K/ por la consonante "c" del alfabeto de la lengua española, acuerdo no consultado a los maestros y comunidades tikuna"

21. En común acuerdo se respetarán los dialectos tikuna. En cada zona se escribirá de acuerdo al habla, se aclarará con una nota la realización del habla en otros dialectos⁷.

Consideraciones

Quedan pendientes otras y muchas más palabras para definir su escritura. Se sugiere avanzar en el próximo encuentro. Como tarea, queda - escribir las palabras con o, u y ü; y hacer un listado de morfemas sufijos ligados a raíz lexical o verbal.

Ronda del vuelo de las garzas

En grupo de 10 personas, en fila india, los participan alzan los brazos como para tomar vuelo, mientras caminan cantan

- k_o k_o k_o k_o k_o k_o
- k_o k_o k_o
- k_o k_o k_o
- k_o k_o k_o
- k_o k_o k_o

Pronombres

chama	kuma	daa gua	yima gü toma - gü	pema pemagü			
-------	------	------------	----------------------------	----------------	--	--	--

Partes del cuerpo

⁷ Santos (2005) describe tres áreas dialectales del tikuna en Trapecio Amazonas.

Naüneega

Naayee – cabello	Naeru – cabeza	Nachametü – cara	Nachakure - occipital	Natapee - corona	napachinü – orejas
naraũ – nariz	naa - boca	nabera --labios	napütà - dientes	konü – lengua	óta – cerebro
nachinaa – huesos	namachi - musculo	nagü – sangre	maünè - carazon	naetü – ojos	nachinaetü – pestañas
naúkatü – cejas	namatü - pomulos	nakatü – frente	nachipanaa - garganta	nanaa - cuello	naatü – hombros
nakawe - espalada	péru - homoplatos	nachaküü - brazos	nañme - manos	nachanüme - dedos	napatü – uñas
natapü - pecho	napütüwe - barriga	naapetünaã - ombligo	napara – pierna	naperema - muslo	natápara – canilla
naãpüü - rodilla	naãkuẽ - tobillo	nakutü – pie	natarüü – nalgas	nachpatü – planta de los pies	napeküü - codo
nachane - pene	napüüchere – testículos	nacharee - vagina			

Escribir las partes del cuerpo con el pronombre mío, nuestro y tuyo

charü/chorü – mío	chau- mi	chauweru – mi cabeza	chaupachinü	chaume -
torü –	ta- nos	taeru –	tapara	tamatü

nuestro		nuestra cabeza		
kurü – tuyo	ku - tu	kueru – tu cabeza	kutaü	kuraũ

Ejercicio de conversación

Habla, escritura, diálogo

Ronda de partes del cuerpo

- Todos a la vez cantamos
 - Naeru/taeru
 - Naatü/taãtü
 - Napüü/taapüü
 - Nakutü/takutü
- Rû guema ta pamegú

Historia de origen de los tikuna

Se contará de manera general la historia de origen de los tikuna

- Mowichina
- Ngutapa
- Yoí e Ípi
- Wone
- Incesto
- Pesca de los magütagü
- Los clanes

Ejercicio de conversación, dibujo

Vocabulario

naane – territorio	nainekü – selva	wii – uno	popera – papel	chibü – comar	chaunatü – mi papá
tatü – río	werí – aves	tare – dos	eetae –	aé - beber	chaune –

amazonas			escribir		mi hijo
ĩpata – casa grande	airu – perro	tomaepü – tres	nachiru – ropa	chaũ – masato	chauwakü – mi hija
ĩãne – ciudad, comunidad, barrio, poblado	otá – gallina	agümükü – cuatro	chapatu – zapato	paiya – paiyawaru	chauma – mi mujer
waimü - tierra	pichana - gato	wiime - cinco	ona – camida	chauwé – mi mamá	choní – pescado
oj – abuelo	pukü – lluvia	dau – maduro	waune – negro	ĩtú – chontaduro	omacha – delfin
noé – abuela	tauwemakü – luna	daune – rojo	deene – amarillo	ütá – achiote	airuwe – manatí
chaunepü – tio paterno	üakü - sol	yaune – azul/verde	tüe - yuca	nataa - lago	dechí – pirarucu

Mepuüna

Muchacha fruta hermosa del clan Aru o Cascabel.

Mepuüna, Mepuüna, Mepuüna

Muchacha fruta hermosa, muchacha fruta hermosa, muchacha fruta hermosa

Ya Yoi Yoi (Bis)

Yoi, Yoi

(Padre creador de los Tikuna)

Kuütürü, Kuütürü

Te, te hizo muy bonita

Kořichiga

Canto a la bocina

Ewarewá (4)

Rü ewarewá (2)

Rü taüchini (2)

Rü utünĩ (2)

Rü nguüchitü rü kuutü (2)

GENTE DE CENTRO

**Aves lame
gwa'pejte -
guahpejte**

Tucán

pookoroji	nulle

Paujil

niimuko	lloora

Pava

piikaji	ijku

Buho

í'chuba	peetso

Bacurao

iiva	uguahloji

Mochilero

ijku	lloora

Guacamaya
roja

iiva	peetso

Garzón

maada	Peetso

í'chuba	peetso

Perdíz

Garza

pookoroji	nulle

Loro

lloora	peetso

lame

Animales

Miraña-Bora
 lleu-lleu
 okaji-ocaji
 ni'ba-nihba
 kuumuji-cuumuji
 iiva-iiva
 ichuba-ihchuba
 paabi'o-páábiho
 oo'iibe-ohibye
 añu-añuu
 kikije-kikijye
 tseeremu-seeremu

Majtsi - illo majtsi

(canción) Tumba canción

Ta'jaijka'í aryalle'ijka'í (x2)

Quieres ganar pero a la vez veo muy poco

machjota kiityam̃ ñabava

dios de comida cucarrón del sol

am̃'ama umi'eñnellii'e

con ustedes queriendo hacer casas

Ta'jaijka'í aryalle'ijka'í

Però le veo muy pequeño su trabajo

Tajkoraba

//Paykeejugwa, paykeejugwa//

niimɔ'e oogwa tsiiime paykeejugwa

oviryaji oogwa tsiiime paykeejugwa

//Lliiryane teegwa diitye eevene, nejpayko doorame
eevene//

//Tajkoraba, tajkoraba//

niimɔ'e oogwa tsiiime tajkoraba

Oviryaji oogwa tsiiime tajkoraba

//Te'bari, tezbari aakape//

niimɔ'e oogwa tsiiimeneɛvake o ijkaalloba ta tyajkoraba

oviryaji oogwa tsiiimeneɛvake o ijkaalloba ta tyajkoraba

//iñejkatu me dolleku, enejkatu me dolleku//

//I tyuraka lleeneba i'buvaime, //turaka lleeneba i'buvaime//

//Diitye turaka lleenebari viri viri lleenebari//

///Turaka lleeneba i'buvaime///

I tyuraka lleeneba i'buvaime, //turaka lleeneba i'buvaime//

//Jiirome mɔɔ'a, jiirome mɔɔ'a//

niimɔ'e neevane taro'jiirome mɔɔ'a

oviryaji neevane taro'jiirome mɔɔ'a

//aameke mɔɔ'ayke chookoiri, mɔɔ'ayke me vaaku//

Tsa'lekʘ

//llʘ bo'ʘinere me doo'i ʘjkomʘ'e miivaji//

//llʘ bo'ʘinere ʘjkomʘ'e miivaji

lj tyaava dooirya'i, dooirya'i//

//Oo'ime aadsiko tsiimeneke o ʘʘjejene, o ʘʘjejene//

//leebedʘ iivaabeke eene//

lʘe'o mi'edʘ iivaabeke eene

maakiniko mi'edʘ iivaabeke eene

Niimʘ'e kijtyava mʘʘ'a, //gwaamene'i//

Oviryaji kijtyava mʘʘ'a, //gwaamene'i//

lillevʘ ma allʘvʘ, iillevʘ me lliiʘvʘ

vaʘʘ vaʘʘ jij ʘaj, //gwaamene'i, gwaamene'i//

//l'chuba jii'añe neepajye gwajkova muu'a,

gwaamene'i, gwaamene'i//

lillevu ma aalluvu, illevu me lliinevu

vañu vañu jii ñaj, //gwaamene'i, gwaamene'i//

Ma'allu ejpayko nu'ba gwayku'i, nu'ba gwayku'i

Ma'allu ejpayko nu'ba gwayku'i, nu'ba gwayku'i

//Aaneri nejpayko doorame aiive'i//

vañu vañu jii ñaj, //nu'ba gwayku'i, nu'ba gwayku'i//

Gwaachiko
Pájaro algodón

Gwaachiko Gwaachiko (Bis)
Pájaro algodón Pájaro algodón

ma avé'kɛteki ne'ijkaabe
Vamos a bañarnos está diciendo

illo'e paryɛneri
En el palo tumbado en sus hojas

ma avé'kɛteki ne'ijkaabe
Vamos a bañar está diciendo

CANCIONES DE ILLO MAJTSI – TUMBAR MONTE PARA HACER CHAGRA
Canciones de terminación del baile

Canciones miraña: Fernando Negeteye

Transcripción al miraña: Maria Victoria Florez

Revisión de la transcripción: Elio Miraña – 29/04/2019

1. Canción de boa - Booa majtsi

O ꞗꞗjejene o ꞗꞗjejene

aallakodꞗꞗ beke booake o ꞗꞗjejene o ꞗꞗjejene

//ijkaityɯ me ooke ɯɯje'i//

2. Canto del venado – Niivɯ gwa majtsi

Tene'jivɯ re tene'jivɯ re o lle'doiryooobe

Neeba niivɯ gwa, e'divaabe niivɯ gwa

oona'e aamɨ me'dɯ kɯ iñɯ 'i, baajɯ rigwa aamɨ me'dɯ kɯ iñɯ 'i

3. Canto de garza rosada - ɯjpiye majtsi

//ɯjpiyeva gwaamene'i// ma allɯvɯ

//a'arimɯ ɯjpiye ɯllene

gwɯri gwɯri gwɯriña gwɯriña//

4. Canto de dormilón o bacurao - ɯgwa'llojɨ majtsi

//ɯgwa'llojɨ// maarimɯ ijkone ɯgwa'llojɨ, koorova ijkone ɯgwa'llojɨ

ichiivɯ re metsitsivee'i, mɯjkɯ rigwa dejɯ kovɯ me tsitsivee'i

//Me tsitsivee'i// mɯjkɯ rigwa dejɯ kovɯ me tsitsivee'i.

GENTE DE TIGRE

Lumaala

Canción de Umari

Jeyae jiiyaeeee aaaiia
bueno bueno

Tuwiri tuwiri yenuwa piñakareé yaaahoo ree (x2)
mochilero mochilero arriba su casa sentado ahí

Yenuwa piñakare rinawi ñakare kemare wanaku
arriba su casa en usted casa dicen de nosotros

tuwiri wanumeyaii tuwiri wanumeyaiii (x3)
mochilero lo que dice con su boca mochilero lo que dice con su boca

tuwiri wanumeyaiii
mochilero lo que dice con su boca

wanumekai rinawi yukare waiii yaá hoo ree (x2)
en usted historia que viene sentado ahí

Yuukare Wa yukare Waiii yaa hoo ree
sentado ahí

Yaa hoo ree eeeiiyo jeyoo yaa hoo ree
sentado ahí trata de acomodarse sentado ahí

Ya riyawa jiyuu yaa oya ree (x2)

Jiyae jiyaeeee
bueno bueno

LUMAALA
(segunda estrofa)

Jiyáai jiyáai
ai ayuitu yuúituu urayaai ira yai (x2)

yúitu írakanee
yáaho oreéee
yúituwae (x5)

a þumeya námaka
yúituwae íraka mauruakáne
þumeyá námaka
yúituwae íraka mauruwakáne
rayai kanee
yúituwae (x5)

Jiyáai Jiyáai
e yaá hoo ree
eiya e (x4)

Eiya kúuito kúuito
rayai ira yae (x2)

Kúuito irakaniya ahoo ree

jee kúuito wae
kúuito wae (x5)

Númeya námaka
kúuitowa raka maurua
káne númeya námaka
kuuitowa iraka maurua
káne rayai kane
kuuito wae (x5)
E e jeiya e

YAWIÑE

(BAILE FRUTA)

Jeña jeña (x2) jííí
puuyaku reemayoo puuyakuu
peemayuya pimare' puuyaku
remayo kuuwa remayo' reyowai
puyakurí puyaku riyaa remoya
reemayoo puuyakuu reema' yuya
pimaree yo reeyuu wayaa waií
roya waií royaawiruyae waií roya
wiroyaa yuuya pima rii ye pimaau
pima riye maariye pimariye.
Maariye maariye mari Weno yooo
pimari weyaa (x2)
mariyee jeña jeña

Jeña Jeña (x2)

Ee kuuyaku reemayoo.
kuuyakuu reemayuyaa pimare.

Jeña jeña (x2) jííí

kuuyaku reemayoo kuuyaku
reemayuya pimare' kuuyaku
remayo kuuwa remayo' reyowai
kuuyakurí kuuyaku riyaa remoya
reemayoo kuuyaku reema' yuya
pimaree yo reeyuu Wayaa Waií
roya Waií royaawiruyae Waií roya
wiroyaa yuuya pima rií ye pimaau
pima riye Maariye pimariye.
maariye maariye mari Weno yooo
pimari weyaa (x2)
mariyee jeña jeña
jeña jeña (x2)
Ee kuuyaku reemayoo.
Kuuyakuu reemayuyaa pimare.

(Segunda estrofa)

Aaaaa aaaaa

Wanakáwire (x3)

Rawaiye wanakawuire (x2)

Wanakawuire yukaiwa (x2)

kapikua yawuire ku (x2)

(iyá) mari mariweya (x2)

pimariíyo wapireyo (x2)

Aaaaaa aaaaaa

Káwire káwire (x3)

Rawaiye wanakáwire (x2)

Wanakáwire yukaiwa (x2)

kapikua yawuire ku (x2)

(iyá) mari mariweya (x2)

pimariíyo wapireyo (x2)

MAKÁPA

(baile de piña)

(Estrofa 1)

Yunipikayo rémaya kayo (x2)

arémaya rémaya yúnipi

réemayo (x2)

yúnipiwa yúnupiwoo

rémaya rémayooo

yúnipii réemayuya wapireyo

pimaárie mariíye

je pimaari ji yuuyapimaree yoo

píimaariiyo wapireyoo
píimariyaka wamari yuúya
píimare reé yúuya píimare
pimaariiyo wapireyoo

maripikayo rémaya kayo (x2)
arémaya rémaya maripira
réemayo (x2)

maripiwa maripiiwoo
rémaya rémayooo
maripi réemayuya wapireyo
pimaárie mariíye
je pimaari ji yuuyapimaree yoo

píimaariiyo wapireyoo
píimariyaka wamari yuúya
píimare reé yúuya píimare
pimaariiyo wapireyoo

(estrofa 2)

jiye ye jiye
kapikawonerí kapiwoenori (x2)
kapikawoenori kapiwoenori

kapiwonoreyuuaya (x2)
wiroya ja
wiroya wuiroyaiwa (x2)
wiroyawuiroya (x2)
wíroya wuiroya (x2)
ja wuiroya wuiroyaiwa (x2)

jiye ye jiye
yukukawenori yukuwenori (x2)
yukuwoenore yua
ji yukukawoenori yukuwenori

yukuwonore yuuaya (x2)
wiroya ja
wiroya wuiroyaiwa (x2)
wiroyawuiroya (x2)
wíroya wuiroya (x2)
ja wuiroya wuiroyaiwa (x2)
wiroya wuiroyaiwa (x2)

Baomaki bayaokaa

Canción de abundancia

Hii wəpinaá yukuya hii ruwaiye hiiye

* Rawiyoo rawiyo buyake no rawi yoo//

Buyake norawiyuka ño jo arii //

yukuya wəpinaá //

yukuyá wəpinaá yukuyá iii

wəpinaaá yuukuyaiiii wəpinaá

yuukuya wəpinaá //

yuukuuyai ño jo arii ño jo arii

yukuya wəpina //

yukuyá wəpinaá yukuya iii

(Se repite desde * puede ser 2, 3 o 4 veces dependiendo del cantor)

**Rawiyoo rawiyo rawiyo pəmake no rawi yoo//

pəmake norawiyuka ño jo arii //

yukuya wəpinaá //

yukuyá wəpinaá yukuyá iii

wəpinaaá yuukuyaiiii wəpinaá

yuukuya wəpinaá //

yuukuuyai ño jo arii ño jo arii

yukuya wəpina //

yukuyá wəpinaá yukuya iii

(Se repite desde ** puede ser 2, 3 o 4 veces dependiendo del cantor)

Yapubayá

Baile de tumba de palo

Hii wapinaá yukuya hii ruwaiye hiiye

Eee iimaruweni yaa imaruweniii //

Vivían vivían

imika ñamika imaruwenii ya iii //

día noche vivían

yukuya wapiná yukuya wapináa

dejó su ausencia al morir dejó su ausencia al morir

yukuyá wapiná yukuya iii

wapinaaá yuukuyaiiii wapina

yuukuya wapina yukuya wapina

yuukuuyai ño jo ariiii ño jo ariiii

yukuya wapina yukuya wapina

dejó su ausencia al morir dejó su ausencia al morir

yukuya wapiná yukuya iii

Hii wapinaá yukuya hii ruwaiye hiiye.

Dejó su ausencia al morir Pero vivo está ahora

Núcleo lengua Yukuna y tanimuca

A tiri

E jawa

I yari

O owe

U kukuri

aun rikéñoö...

¿na aun rikéñoö?

Palabra principio de respeto

Saludo General al llegar

Saludo a un mayor

marikeja í'ika (yucuna)

marikejá + nombre (yucuna)

yage mija imakojeju (tanimuca)

yagé mija + nombre (tanimuca)

Buenos Dias

Buenas tardes

wame´chiako (yucuna)

wajuwichaka (yucuna)

ma. wāřitiyu (tanimuca)

ma. rāřitiyu (tanimuca)

Despedida

hombre: akiña (yucuna) imirĩĩ (tanimuca)

mujer : inanárú (yucuna) rōmitikia (tanimuca)

nujichaka (yucuna)

abuelo: chuchú (yucuna) akí (tanimuca)

3 sesion de Yukuna / Tanimuka fecha: enero 19 de 2019

mapa (máscara)

poichi (falda baile)

marima (camisa baile)

pipiri (chontaduro)

pipirala (chicha de chontaduro)

Baile de Chontaduro

walako (aji negro)

ku'nu (casabe)

ipatu (mambe)

Otras Palabras importantes:

Kamejeri: Caceria (en general)

Jewa: Pintura mineral (tierra amarilla)

Yagua: Pintura mineral (tiza blanca)

Jarepapi: adorno de tobillo y brazo.

A.2. ASISTENCIA GENERAL

Gente de Agua

		10/11/18	24/11/18	15/12/18	26/01/19	16/02/19	09/03/19	30/03/19	20/04/19
Nr.	Nombres y Apellidos	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6	Sesión 7	Sesión 8
	TOTAL No. Asistentes	47 pers.	36 pers.	16 pers.	28 pers.	24 pers.	29 Pers.	31 Pers.	22 Pers.
1	MARTA LUZ GARZON	X						X	
2	VIRGINIA GARAY	X				X			
3	AMELI VEGA FLOREZ	X							
4	HERMAN PAIMA M.	X							
5	WILDA GARZON SANCHEZ	X			X	X	X	X	X
6	BRIGIDA MOSQUERA	X	X	X	X	X	X		
7	ALMA ROCIO CHEIVA	X			X	X		X	
8	ROSAURA MIRAÑA	X	X	X	X		X		
9	ELIZA ROJAS	X			X	X		X	
10	CASILDA TORRES	X	X						
12	NILSA CHUÑA MATAPI	X		X	X	X	X	X	X
13	ARMINDA MATAPI	X	X		X	X	X	X	X
14	LUZ MARLENE RODRIGUEZ MATIOS	X					X		
15	ESTEBAN FAVIAN DAHUA	X							
16	LUZ FAJARDO	X	X	X	X				
17	KEVIN ANDRES SANCHEZ	X	X						
18	DIANA RODRIGUEZ	X							
19	LAURA JOHANNA CASTAÑEDA	X	X						
20	RICHARD CARDONA RAMIREZ	X	X						
21	YESENIA SANCHEZ	X							
22	EULISES CHUJER	X							
23	LANY ESTELA TORRES	X	X						
24	CLAUDIO GUTIERREZ	X		X	X				
25	NIRIS ALEXANDRA PANGUJA	X		X	X		X	X	
26	NICOLAS ANTONIO PANGOSA	X	X			X	X	X	X
27	ROSELIS PANGOSA GARZON	X	X	X	X	X	X	X	X
28	JUAN CAMILO PANTOJA	X	X	X					
29	FELIPE DUQUE	X			X	X	X	X	
30	ALLISON GERALDINE ROJAS	X							
31	LUZ EDIT MENDEZ GARCIA	X							
32	YAHEIRA NAVARRO	X	X						
33	DANIEL ALEXANDER HERRERA	X							
34	CARMEN MATUTE	X	X			X	X	X	X
35	VALENTINA VALENCIA	X						240	
36	SHANEN TANIMUKA	X	X						
37	SHAIRA TANIMUKA	X							
38	IVON SULENA SUMAETA	X	X						

39	FARIDETH VALENTINA REYNA	X							
40	PAULA MALDONADO	X	X		X	X		X	
41	CAMILO VARGAS	X	X		X			X	X
42	DEYSI TORRES	X							
43	DAYANA LEON TORRES	X							
44	HERNANDO LANDAZURI	X	X						
45	MARITZA NAFORO	X							
46	ARLY FRESIA CHAVEZ	X							
47	JOHANNA GONÇALVEZ	X		X	X				
48	ESTEBAN OSPINA ORDOÑES		X	X					X
49	OFELIA VARGAS MIRAÑA		X						
50	VIVIANA IPUCHIMA GARCIA		X						
51	ARRMANDO CAREVILLA RAMIREZ		X		X	X	X	X	X
52	ASTRID CAROLINA GONZALES		X						
53	YANUSSA ROCHO		X						
54	EUSEBIO CAHUACHE		X						
55	VICTOR TAPAYURI SINARAGUA		X		X	X	X	X	
56	OSCAR FERNANDO VASQUES SILVA		X		X	X			
57	RAFAEL VERGARA PEÑA		X						
58	KALETH ANDRÉS MORAN PEÑA		X						
59	HEILYN SARAY MANGABEIRA FLORES		X						
60	HERIBERTO ESTELA			X	X	X	X	X	X
61	EDGAR BOLIVAR	X	X	X	X	X	X		X
62	OLGA KELLY YUKUNA			X					
63	GALEANO YUKUNA TANIMUKA			X	X				
64	ROBINSON YUKUNA TANIMUKA			X					
65	FERNANDO NEGETEYE			X	X				
66	GERASI AICUNA DOSANTOS MENDES				X				
67	ANGEL GUILLERMO PEREZ				X				
68	LUZ DARY FLOREZ						X		
69	SHERY ILONA YUKUNA						X		
70	ELIO MIRAÑA						X	X	
71	JUANA DANIELA SAAVERDA DIAZ						X		
72	DANIELA BOTERO						X		
73	DIANA ROSAS						X		
74	LAURA NEIRA MATAPI						X		
75	LADY TELLEZ						X	X	
76	AMARU OCHOA						X	X	
77	SOFÍA CORDERO						X		
78	COCO SPAGNOLA						X		
79	BLANCA CAREVILLA		X		X	X	X		X

80	ARTURO CASTAÑEDA		X	X			X		X
81	JOSE GABRIEL MORAN RIVAS				X	X	X	X	
82	YOLY PAOLA RIVAS				X	X			
83	CLARA INES CAHUACHI				X	X			
84	NICOLAS BARESCH					X		X	
85	CARMEN DEL PILAR LORES RIVAS					X			
86	SANDRA PATRICIA RUIZ					X			
87	JHONATAN TANDAZORY		X						
88	SEIDY TANDAZORY		X						
89	MICHAEL TANDAZORY		X						
90	DIEGO GONZÁLEZ							X	
91	VINCENT LÓPEZ							X	
92	ANGÉLICA HUANIRI							X	
93	YESICA RÍOS							X	
94	YULEIDIS GÓMEZ							X	
95	EDWIN SALAZAR							X	
96	JULIETTE CASADO							X	
97	GERMÁN OCHOA							X	
98	AREIA OCHOA							X	
99	ITAMAR OCHOA							X	
100	WILLIAM YUKUNA								X
101	IVÁN PERDOMO								X
102	MARIO SALCEDO								X
103	SERGIO GARCÍA								X
104	RAÚL PAIMA								X
105	ALFREDO BORA								X
106	MARÍA MANDUCA								X
107	CECILIA GÓMEZ								X
108	INÉS MATAPÍ								X

Gente de tigre

Fecha	17/11/18	08/12/18	19/01/19	02/02/19	02/03/19	23/03/19	13/04/19	4/05/19	
Nr.	Nombres y Apellidos / No. Sesión.	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6	Sesión 7	Sesión 8
No. Total asistentes		53 Pers.	31 Pers.	16 Pers.	17 Pers.	26 Pers.	42 Pers.	48 Pers	39 Pers.
1	MARTA LUZ GARZON	X							
2	VIRGINIA GARAY	X	X	X	X				
3	AMELI VEGA FLOREZ								
4	KHATERIN PAIMA VEGA								
5	HERMAN PAIMA M.								
6	VIRGINIA YUKUNA								
7	ARNOL STIVEN PAWALFO								
8	WILDA GARZON SANCHEZ	X	X		X		X		X
9	ESTEBAN ROMERO DE LA SERNA								
10	AYDE AGA								
11	BRIGIDA MOSQUERA	X	X	X		X			
12	ARMANDO CAREBILLA	X	X		X		X	X	X
13	PACHO AEYOTELA								
14	HERIBERTO ESTDO	X	X						
15	JUAN DANIEL FORERO E.	X	X	X					
16	ALMA ROCIO CHEIVA				X				
17	VIRGINIA OMayra NAVARRO M.								
18	ELISA MILENA LEON								
19	RAFAEL ANDRES RUBIO VAARGAS								
20	MARIA VICTORIA FLOREZ	X	X		X	X	X	X	X
21	ESTEBAN OSPINA ORDOÑEZ	X	X	X					
22	LIBIA ORTIZ HERNANDEZ	X					X	X	
23	ROSAURA MIRAÑA	X	X	X	X	X	X	X	X
24	HILDA TANIMUKA				X		X		
25	DARWIN GRABIEL								
26	GIOVANNY ANDRES								
27	CARMEN LORES RIVAS						X		
28	ELIZA ROJA						X		
29	JOSE RIVAS						X	X	
30	MARIO NAZARETH								
31	CASILDA TORRES	X	X	X	X			243	

32	NILSA CHUÑA MATAPI			X		X	X		
33	YARLADY CASADO CHUÑA								
34	ARMINDA MATAPI	X	X	X	X	X	X	X	X
35	LUZ MARLENE RODRIGUEZ MATIOS	X	X						
36	ESTEBAN FAVIAN DAHUA		X						
37	LUZ FAJARDO	X	X	X	X	X	X	X	X
38	KEVIN ANDRES SANCHEZ	X	X						
39	DIANA RODRIGUEZ	X							
40	LAURA JOHANNA CASTAÑEDA	X							
41	RICHARD CARDONA RAMIREZ	X							
42	YESENIA SANCHEZ	X							
43	EULISES CHUJER								
44	LANY ESTELA TORRES	X	X	X					
45	CLAUDIO GUTIERREZ	X	X						
46	YARELIS MARTINEZ								
47	JHORDAN MRAÑA	X							X
48	ADRIANA LUCIA PORRAS	X							
49	SERGIO VELZQUEZ PORRAS	X							
50	JUAN HUMBERTO MIRAÑA PORRAS	X	X						
51	LIBIA MARITZA MORA		X						
52	YARITZA VERDECIA MORA		X						
53	INES FLOREZ		X						
54	HERIBERTO ESTELA JETDUYA	X	X		X	X	X	X	X
55	PEDRO KUYOTEKA		X						
56	GERALDINE PACHECO LOPEZ	X							
57	ASTRID GONZALES	X		X					
58	ARTURO CASTAÑEDA	X	X	X	X		X		X
59	FRANCI ALEXANDRA MOZAMBITE	X	X	X					
60	OSCAR VASQUEZ SILVA								
61	LUDIS TRUJILLO MATAPI	X							
62	JOHAN STIVEN ROJAS								
63	MARIA ROXANA TUANAMA								
64	LUZ CELY RODRIGUEZ	X							
65	NELLY MARIA TUANAMA								
66	VIRGINIA RUIZ								
67	YAHOIRA NAVARRO								
68	CARMEN MATUTE								
69	CARMEN INES SUAREZ								
70	ALEXANDER FLOREZ TAMAYO								
71	JUANA MONTERO								
72	ARBAY MIRANDA								

73	CAREN CLEIDY								
74	YAN ZUMAITA MATAPI	X							
75	NAZLY MATAPI NEJEDEKA	X							
76	YARITZA VORDECIA MORA								
77	LIBIA MARITZA MORA								
78	JOSELY YURANY YUKUNA	X	X	X	X	X	X	X	X
79	WILLIAM YUKUNA	X	X	X	X	X	X	X	X
80	ANGEL W. TANIMUKA								
81	SHANEN MISHELL TANIMUKA								
82	SHAIRA MELANY TANIMUKA								
83	MARIA DEL PILAR NOGUEIRA	X						X	X
84	MIGUEL ANGEL RUIZ RAMIREZ								
85	FELIPE DUQUE								
86	KORNELIS VAN VLIET								
87	CAMILO VARGAS PARDO	X						X	X
88	BETTY ALEXANDRA SOUZA								
89	PAULOS SOAREZ ROCHA								
90	MONICA CADAVID SILVA								
91	ROSEMARY PARACUTE								
92	MARTA L PABÓN	X						X	
93	INES MATAPI YUKUNA	X							X
94	PAULA MALDONADO				X	X			X
95	DIEGO YUKUNA MATIAS	X							
96	SOFIA YUKUNA MATIAS	X							
97	MARCELA YUKUNA MATIAS	X							
98	ANGEL GUILLERMO PEREZ			X	X	X			
99	NICOLAS ANTONIO PANGOSA	X	X						X
100	ROSELIS PANGOSA GARZON	X	X				X		X
101	NILLIS ALEXANDRA PANGOSA GARZON	X							X
102	SUSANA YUKUNA	X							X
103	YOLANDA ANDOQUE	X							X
104	BLANCA CAREBILLA	X	X				X		X
105	VICTOR S. TAPAYURI SINARAGUA	X	X		X		X		X
106	ANA OCHOA					X			
107	CARLOS VILLEGAS					X			
108	DIANA ROSAS					X	X	X	X
109	ESTELA YUKUNA					X			
110	ANA MILENA BERNILLA					X			
111	DAVID SIERRA					X			
112	JEISSON CASTILLO					X		X	X
113	ELSA MOR					X			

114	CAMILA PACHECO					X			
115	AMARÚ OCHOA					X	X		
116	LEADY TELLEZ					X	X		
117	GERMAN OCHOA					X			X
118	AREIA OCHOA					X	X		
119	ITAMAR OCHOA					X	X		X
120	JULIO PAREDES					X			
121	MARVAN SZEKELY						X		X
122	SARA CANO						X		
123	GUILLERMO TANIMUKA						X		
124	KATIA TANIMUKA						X		
125	ANGIE JOHANA YUKUNA						X		
126	STEFANU CAVANZO						X		
127	SHERY YUKUNA						X		
128	LUZ DARY FLOREZ						X	X	
129	ESTELA RODRIGUEZ YUKUNA						X		
130	GALEANO YUKUNA			X			X		
131	EUGENIO TANIMUKA						X		
132	ALVARO TANIMUKA						X		
133	DANIELA BOTERO						X	X	
134	ELIO MIRAÑA						X	X	X
135	AURA BARON						X	X	X
136	YOLY PAOLA RIVAS						X		
137	CINDY AMARINGO						X		
138	AMANTINA YUKUNA						X	X	
139	ALEJANDRINA ROMA MIRAÑA	X						X	X
140	ROBERTO TANIMUKA YUKUNA							X	
141	MARTA PABÓN							X	
142	NICOLÁS BAESCH							X	
143	MANUYELA MEJÍA							X	
144	BENJAMÍN CASTILLO							X	
145	EUNICIA LEÓN							X	
146	LIGIA BARASANO							X	
147	RUBIELA MAKUNA							X	
148	FERNANDO NEGETEYE							X	
149	JOSEFA LETUAMA							X	
150	MAURICIO CAVIEDES							X	
151	WALTER BUINAJE							X	
152	ETELVINA MATAPÍ YUKUNA							X	
153	LUZ MERY MATAPÍ							X	
154	MIRSA MORENO							X	

155	BERTULIA MATAPÍ YUKUNA							X	
156	ALFREDO ZUBILLAGA ROCHA							X	
157	JENNY PATRICIA PALOMAR							X	
158	SERGIO GARCÍA AGAPITO							X	
159	ARMINDIA YUKUNA							X	
160	NORBERTO NEIRA YUKUNA							X	
161	CRISPÍN MATAPÍ							X	
162	ARSELIA MATAPÍ							X	
163	INÉS MIRAÑA							X	
164	EMANUEL YUKUNA							X	
165	BELISARIO YUKUNA							X	
166	LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ							X	
167	ARIANA VARGAS								X
168	EDGAR BOLÍVAR								X
169	JOHANA GONÇALVES								X
170	CARLOS ESPINOSA								X
171	ZORAIDA YACÓ								X
172	CECILIA NICHAO GÓMEZ								X
173	LAURA NEIRA MATAPÍ								X
174	AUGUSTINA YUKUNA								X
175	GAELO YUKUNA								X

Gente de centro

	Fecha	10/11/18	01/12/18	12/01/19	09/02/19	23/02/19	16/03/19	06/04/19	27/04/19
	Nombres y Apellidos / No. Sesión	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6	Sesión 7	Sesión 8
	Total No. Asistentes	39 Pers.	27 Pers.	9 Pers.	34 Pers.	27 Pers.	36 Pers.	37 Pers.	26 Pers.
1	MARTA LUZ GARZON	X	X						
2	VIRGINIA GARAY	X	X	X		X	X	X	X
3	BRIGIDA MOSQUERA	X	X	X		X	X		
4	ARMANDO CAREBILLA	X	X		X	X	X	X	X
5	PACHO AEYOTELA								
6	HERIBERTO ESTRADO		X						
7	JUAN DANIEL FORERO E.		X						
8	ALMA ROCIO CHEIVA	X		X	X			X	X
9	VIRGINIA OMAIRA NAVARRO M.	X							
10	ELISA MILENA LEON								
11	RAFAEL ANDRES RUBIO VAARGAS								
12	MARIA VICTORIA FLOREZ	X	X		X	X	X	X	X
13	ESTEBAN OSPINA ORDOÑEZ	X	X	X	X				
14	LIBIA ORTIZ HERNANDEZ								X
15	ROSAURA MIRAÑA	X	X	X	X		X	X	X
16	CASILDA TORRES	X	X		X				
17	NILSA CHUÑA MATAPI		X				X		
18	YARLADY CASADO CHUÑA								
19	ARMINDA MATAPI	X	X	X			X	X	X
20	LUZ MARLENE RODRIGUEZ MATIOS	X				X			
21	ESTEBAN FAVIAN DAHUA								
22	LUZ FAJARDO	X	X		X	X	X	X	X
23	KEVIN ANDRES SANCHEZ								
24	DIANA RODRIGUEZ	X							
25	LAURA JOHANNA CASTAÑEDA								
26	RICHARD CARDONA RAMIREZ								
27	YESENIA SANCHEZ								
28	EULISES CHUJER								
29	LANY ESTELA TORRES	X			X				
30	CLAUDIO GUTIERREZ	X	X		X	X			
31	YARELIS MARTINEZ								
32	JHORDAN MRAÑA	X	X		X			X	
33	ADRIANA LUCIA PORRAS	X	X		X			X	
34	SERGIO VELZQUEZ PORRAS	X	X		X				
35	JUAN HUMBERTO MIRAÑA PORRAS	X	X		X				
36	CARMEN MATUTE	X	X		X	X	X	X	X

37	LUZ CELY RODRIGUEZ	X							
38	NELLY MARIA TUANAMA	X	X	X	X	X	X	X	X
39	VIRGINIA RUIZ	X							
40	YAHOIRA NAVARRO	X							
41	CARMEN INES SUAREZ	X							
42	ALEXANDER FLORZ TAMAYO	X							
43	JUANA MONTERO	X							
44	ARBEBY MIRANDA	X							
45	CARMEN CLEIDY	X							
46	JOHAN STIVEN ROJAS	X							
47	MARIA ROXANA TUANAMA	X			X	X	X	X	X
48	LIBIA MARITZA MORA	X			X				
49	YARITZA VERDECA MORA	X							
50	INES FLOREZ	X							
51	HERIBERTO ESTELA	X	X		X	X	X	X	X
52	PEDRO KUYOTEKA	X							
53	GERLADINE PACHECHO	X							
54	ASTRID GONZALEZ	X	X						
55	ARTURO CASTAÑEDA	X	X	X	X	X	X	X	
56	FRANCY ALEXANDRA MOZAMBITE				X				
57	MARIA ELVIA MIRAÑA				X				
58	YESENIA ROJAS					X			
59	KEES VAN VLIÉ		X						
60	CAMILA PÉREZ		X						
61	VICTOR TAPAYURI SINARAGUA				X	X	X		
62	SAMUEL JESUS PANAIGO LOMAS				X				
63	ELISA YUREIDY ROJAS RIVAS				X	X	X	X	
64	YOLY PAOLA RIVAS				X	X	X	X	
65	CLARA CAHUACHI				X				
66	SANDRA P. RUIZ				X				
67	MARIA FERNANDA ALVEAR				X				
68	NICOLAS PANGOSA				X	X	X		
69	ROSELIS PANGOSA		X			X	X		
70	WILDA GARZON SANCHEZ		X		X		X		
71	YOLANDA ANDOQUE								
72	NATALIA HARUMI MORA YASCUAL			X					
73	LEADY TELLEZ				X		X		
74	GERMAN OCHOA				X		X		
75	ITAMAR OCHOA				X				
76	AREIA OCHOA				X				
77	AMARÚ OCHOA				X		X		

78	DANIELA BOTERO					X	X		
79	CARMEN LOREZ RIVAS					X	X		
80	JOSE GABRIEL MORÁN RIVAS					X	X	X	
81	BLANCA CAREVILLA					X	X	X	X
82	JUAN ALVARO ECHEVERRY					X			
83	DIANA ROSAS					X	X		
84	GUILLERMO TANIMUKA					X			
85	VANESA PEÑA					X			
86	DANIEL RASOLT					X			
87	MARU APARICIO						X		
88	DANIELA AVELLANEDA						X		
89	TALIANA ROJAS TUANAMA						X		
90	DAVID ROJAS TUANAMA						X		
91	MICHEL ESTEBAN SIERRA						X		
92	LUZ DARY FLOREZ						X	X	
93	YORLADY JULIETTE CASADO						X		
94	ANTONIO ALBAN VIENA						X		
95	NILLIS PANGOSA GARZON						X	X	
96	YULEIDIS GÓMEZ LONDOÑO							X	
97	AURA BARÓN GÓMEZ							X	
98	JUAN PERDOMO							X	X
99	PAULA MALDONADO							X	X
100	ARIANA VARGAS							X	X
101	INÉS MATAPÍ							X	X
102	ALBA BORA							X	
103	CRISPÍN MIRAÑA							X	
104	MARTA PABÓN							X	X
105	WILLIAM YUKUNA							X	X
106	PATRICIA PALOMAR							X	
107	EDGAR BOLIVAR							X	X
108	EDWIN SALAZAR							X	
109	JIMENA NEZA							X	
110	JEISON CASTILLO							X	
111	MANUELA MEJÍA							X	
112	GALEANO YUKUNA							X	X
113	ELBANO MIRAÑA								X
114	TRÁNSITO RODRÍGUEZ								X
115	REINALDO MUCA								X
116	PEDRO CUYOTECA								X
117	MARTA ACOSTA								X